

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Dialogangebote für nonverbale Kinder und Jugendliche im Autismusspektrum im Unterrichtsalltag

Warum sie wichtig sind und wie sie gestaltet sein sollten.

Eingereicht von: Kathrin Sager

Begleitung: Barbara Michel

Datum der Abgabe: 16. November 2025

Abstract

Diese Masterarbeit untersucht im Rahmen einer systematischen Literaturanalyse die Bedeutung dialogischer Angebote im (heil-)pädagogischen Unterricht für nonverbale Kinder und Jugendliche im Autismusspektrum. Im Fokus steht, warum dialogische Prozesse für deren Entwicklung zentral sind und welche Elemente sie ermöglichen. Zunächst wird die dialogische Entwicklung in der frühen Kindheit analysiert, basierend auf René Spitz sowie aktuellen entwicklungspsychologischen und neurowissenschaftlichen Erkenntnissen. Anschliessend werden Besonderheiten der Dialogentwicklung im Autismusspektrum beleuchtet. Therapeutische und pädagogische Ansätze zur Initiierung dialogischer Prozesse werden auf den heilpädagogischen Schulalltag übertragen. Die Ergebnisse unterstreichen die Relevanz dialogischer Angebote für Teilhabe, Selbstwirksamkeit und Persönlichkeitsentwicklung und liefern Impulse für eine dialogisch fundierte Bildungspraxis.

Dank

Auf meiner Reise durch die Forschung und Reflexion rund um das Thema ‚Dialog‘ sowie bei der Erstellung meiner Masterarbeit durfte ich auf die wertvolle Unterstützung vieler Menschen zählen. An dieser Stelle möchte ich all jenen von Herzen danken, die mich auf diesem Weg begleitet haben.

Mein besonderer Dank gilt meiner Betreuerin Barbara Michel für ihre fachkundige Anleitung, die inspirierenden Diskussionen und weiterführenden Fragestellungen, sowie ihre wertvollen Ratschläge. Ihre Unterstützung hat wesentlich dazu beigetragen, dass diese Arbeit die angestrebte Tiefe und Qualität erreichen konnte.

Ebenso danke ich meiner Lektorin Christine Hüttner und meinem Lektor Rolf Schwyter für ihre sorgfältige und kritische Auseinandersetzung mit meinem Text.

Ein ganz besonderer Dank gilt meinem Ehemann Christian Brigger, der mir stets den Rücken freigehalten, mich tatkräftig unterstützt und mich immer wieder motiviert hat. Auch meinen beiden Kindern Robin und Marek möchte ich von Herzen danken – sie mussten oft auf ihr Mami verzichten, sich selbst beschäftigen oder mit weniger Aufmerksamkeit auskommen. Ihre Geduld und ihr Verständnis bedeuten mir sehr viel.

Inhaltsverzeichnis

1	<u>EINLEITUNG</u>	7
1.1	PERSÖNLICHER BEZUG	7
1.2	POSITIONIERUNG INNERHALB DER HEILPÄDAGOGIK	8
1.3	LEHRPLANBEZUG	9
1.4	AUFBAU DER ARBEIT	10
2	<u>FORSCHUNGSABSICHT UND METHODISCHES VORGEHEN</u>	11
2.1	FORSCHUNGSABSICHT	11
2.1.1	HAUPTFRAGESTELLUNG	11
2.1.2	TEILFRAGESTELLUNGEN	11
2.2	METHODISCHES VORGEHEN	12
2.2.1	RECHERCHE	12
2.2.2	SCHNEEBALLSYSTEM	13
2.2.3	LESEMETHODE	13
2.2.4	INHALTSANALYSE – HERMENEUTIK	14
3	<u>ZENTRALE BEGRIFFE UND ERLÄUTERUNGEN</u>	16
3.1	INTERAKTION	16
3.1.1	GEORG SIMMEL (1858 – 1918)	16
3.1.2	GEORG H. MEAD (1863 – 1931)	17
3.1.3	CARL F. GRAUMANN (1923 – 2007)	18
3.2	KOMMUNIKATION	18
3.2.1	VERBALE KOMMUNIKATION	19
3.2.2	NICHT-SPRACHLICHE KOMMUNIKATION	20
3.2.3	DIE FÜNF AXIOME NACH PAUL WATZLAWICK	20
3.3	DIALOG	22
3.3.1	HISTORISCHE ENTWICKLUNG	22
3.3.2	DIALOGISCHES PRINZIP NACH MARTIN BUBER (1878 – 1965)	23
3.3.3	DER BOHMSCHE DIALOG (DAVID BOHM, 1917 – 1992)	23
3.3.4	DIALOGAUFBAU NACH RENÉ A. SPITZ (1887 – 1974)	24
3.3.5	PAULO FREIRES (1921 – 1997)	24
3.4	INTERSUBJEKTIVITÄT	24

3.4.1	EDMUND HUSSERL (1859 – 1938)	25
3.4.2	COLWYN TREVARTHEN (1931 – 2024)	25
3.5	RESONANZ	26
3.5.1	THOMAS FUCHS (*1958)	26
3.5.2	JOACHIM BAUER (*1951)	27
3.5.3	HARTMUT ROSA (*1965)	27
3.5.4	VINCENT MILLER (*1970)	27
3.6	ZUSAMMENFASSUNG DER BEGRIFFE UND DEREN BEZIEHUNG ZUEINANDER	28
3.7	AUTISMUSPEKTRUM	30
3.7.1	KLASSIFIKATION UND DIAGNOSE	31
3.7.2	BESONDERHEITEN DER WAHRNEHMUNG, DENKPROZESSEN UND VERHALTENSWEISEN	33
4	<u>DIALOGENTWICKLUNG UND IHRE BEDEUTUNG FÜR LERNEN UND ENTWICKLUNG</u>	37
4.1	DIALOGENTWICKLUNG NACH RENÉ A. SPITZ	37
4.1.1	DIE AUSWIRKUNGEN DES ENTZUGS PARTIELLER ODER TOTALER AFFEKTIVER ZUFUHR	39
4.2	DIE DIALOGISCHE STRUKTUR DER FRÜHEN KINDHEIT	41
4.2.1	ERSTES ABWECHSELN	41
4.2.2	BLICKVERHALTEN	42
4.2.3	VOKALISATION	42
4.2.4	INTERSUBJEKTIVITÄT	43
4.2.5	RESONANZFÄHIGKEIT	45
4.2.6	ZUSAMMENFASSUNG: BILDUNG DIALOGISCHER STRUKTUREN	47
4.3	BILDUNG UNTER DIALOGISCHER PERSPEKTIVE	47
4.3.1	WANN BEGINNT BILDUNG?	47
4.3.2	DIALOGISCHE GRUNDHALTUNG UND BILDUNGSPROZESSE	48
4.3.3	KOMMUNIKATIONSBASIERTE KOOPERATION	49
4.3.4	RESONANZ IM KLASSENZIMMER	51
4.3.5	ZUSAMMENFASSUNG: BILDUNG DURCH DIALOG	52
5	<u>DIALOGENTWICKLUNG BEI KINDERN IM AUTISMUSPEKTRUM</u>	54
5.1	INTERAKTION UND KOMMUNIKATION BEI ASS	54
5.1.1	SOZIALE ORIENTIERUNG	54
5.1.2	IMITATION	55
5.1.3	VON DYADISCHER ZU TRIADISCHER INTERAKTION (JOINT ATTENTION)	56

5.1.4	BEEINTRÄCHTIGUNGEN SPRACHLICHER FERTIGKEITEN	57
5.2	INTERSUBJEKTIVITÄT UND RESONANZ BEI KINDERN MIT ASS	58
5.3	DIALOGISCHE PROZESSE UND IHRE BEDEUTUNG FÜR DIE ENTWICKLUNG IM AUTISMUSKONTEXT	60
6	DIALOG IM THERAPEUTISCH UND PÄDAGOGISCHEN UMFELD	61
6.1	DIALOGISCHE ANSÄTZE IM SPANNUNGSFELD ZWISCHEN THERAPIE UND PÄDAGOGIK	61
6.2	DER MINI-DIALOG	62
6.2.1	BASALE KOMMUNIKATION NACH WINFRIED MALL	62
6.2.1	AUFMERKSAMKEITS-INTERAKTIONS-THERAPIE NACH HELLMUT HARTMANN	64
6.2.2	INTENSIVE INTERACTION NACH DAVE HEWETT UND MELANIE NIND	65
6.3	DIE ROLLE DES (HEIL)PÄDAGOGISCHEN FACHPERSONALS IM UMGANG MIT DIALOGISCHEN PRINZIPIEN	66
6.4	IN DEN DIALOG KOMMEN	67
7	DISKUSSION	70
7.1	RENÉ A. SPITZ – DIALOG ALS URSPRUNG DER ENTWICKLUNG	70
7.2	FRÜHE DIALOGISCHE STRUKTUREN UND SOZIALE RESONANZ	70
7.3	AUTISMUS UND DIE GRUNDLAGE DIALOGISCHER ENTWICKLUNG	71
7.4	THERAPEUTISCHE ANSÄTZE IM HEILPÄDAGOGISCHEN ALLTAG	72
7.5	DIALOGISCHE HALTUNG ALS BILDUNGSGRUNDLAGE	72
7.6	HERAUSFORDERUNGEN UND GRENZEN	73
8	RÜCKBLICK UND AUSBLICK	75
8.1	REFLEXION DER FORSCHUNGSMETHODE	75
8.1.1	LITERATURRECHERCHE	75
8.1.2	LESEMETHODE	75
8.1.3	HERMENEUTIK	76
8.2	REFLEXION DES EIGENEN LERNPROZESSES	76
8.3	AUSBLICK	76
9	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	78
10	TABELLENVERZEICHNIS	78
11	LITERATURVERZEICHNIS	79

1 Einleitung

Die folgenden Abschnitte dienen der thematischen Einordnung und Kontextualisierung der Arbeit. Zunächst wird der fachlich motivierte Zugang zur Thematik dargestellt, basierend auf praktischen Erfahrungen im heilpädagogischen Schulalltag. Darauf folgt eine theoretische Verortung innerhalb der Heilpädagogik sowie eine Anbindung an den Aargauer Lehrplan. Abschliessend bietet ein Überblick über den Aufbau der Arbeit eine erste Orientierung hinsichtlich der inhaltlichen Struktur und der behandelten Schwerpunkte.

1.1 Persönlicher Bezug

Bereits während meines Bachelor-Studiums 2003 - 2006 interessierten mich die Kommunikationsmöglichkeiten und die Dialogfähigkeit von Kindern und Jugendlichen im Autismusspektrum. Im Rahmen einer Semesterarbeit erarbeitete ich die Frage „Wie entwickelt sich die Kommunikation bei autistischen Kindern“. Mit damals noch wenig Vorwissen zum Thema Autismus und zur allgemeinen Sprachentwicklung konnte ich die Frage angemessen beantworten.

Als Schulische Heilpädagogin an einer Heilpädagogischen Schule durfte ich bereits mehrere Kinder begleiten, welche im Autismusspektrum sind und über keine oder nur sehr wenig verbale Sprache verfügen. Mit Hilfe von Kommunikationsgeräten, einfache Gebärden oder basalen Laut- und Zeigegesten gelingt es einigen einfache Wünsche und Bedürfnisse zu äussern. Komplexere Äusserungen, Wünsche, Bedürfnisse oder Gefühle können jedoch kaum vermittelt werden und zeigen sich stattdessen häufig in dysreguliertem Verhalten, wie Schreien, Türenknallen oder selbst- oder fremdverletzenden Handlungen. Das Nicht-Verstehen unsererseits in solchen Situationen zwingt die Kinder und Jugendliche nicht selten in schwierige Situationen. Wie sie damit umgehen oder gelernt haben umzugehen, ist sehr unterschiedlich.

Eine Schülerin hat mich dabei besonders herausgefordert. Sie schien sehr stark in ‚ihrer‘ Welt zu sein und nahm kaum Kontakt mit ihrer Umwelt auf. Teilweise konnte starkes selbstverletzendes Verhalten beobachtet werden. Mit viel Wissen meinerseits aus dem „CAS Autismusspektrumsstörung bei Kindern und Jugendlichen“ beriet ich mich häufig mit unserer Autismusverantwortlichen unserer Institution. Unser Wissen zusammengefasst wurde dem Klassenteam dargelegt und so versuchten alle die Situationen zu verändern, anzupassen oder zu vermeiden. Visualisierungen, Ablaufpläne und viele weitere Massnahmen wurden entwickelt und eingeführt – ein Balanceakt und ein Ausprobieren, manchmal erfolgreich, manchmal scheiternd.

Während einer Vorlesung an der HfH wurde ich auf das Thema ‚Synchronisation nach Scheiblauer‘ aufmerksam. Ebenso wurde das Thema Dialog und die Entgleisung des Dialoges

von Spitz thematisiert. Mit diesen neuerworbenen Erkenntnissen entschied ich die Situation nochmals neu anzupacken – diesmal mit relativ gutem Erfolg.

Diese Erkenntnisse mit dem anschliessenden praktischen Erfolg bewogen mich dazu, auch meine Masterarbeit dem Thema ‚Autismus‘ und ‚Kommunikation‘ zu widmen. Auf der Suche nach Literatur bin ich auf verschiedene therapeutische Ansätze, wie MarteMeo, Intensiv Interaction oder Synchronisation in der Rhythmik, gestossen, jedoch selten auf die mögliche Integration in den Unterrichtsalltag. Dies bewog mich dazu, vertiefter in diese Thematik einzutauchen.

1.2 Positionierung innerhalb der Heilpädagogik

René Spitz (1887 – 1974) befasste sich ausführlich mit der Erforschung der Psychologie im Säuglingsalter. Dabei untersuchte er die besondere Form der Gegenseitigkeit zwischen Mutter und Kind. In einer seiner Forschungsarbeiten beobachtete und filmte er Kinder, welche in der zweiten Hälfte ihres ersten Lebensjahres von ihren primären Bezugspersonen getrennt wurde. Dabei konnte er deren psychischen und physischen Zerfall dokumentieren, welchen Spitz als ‚Entgleisung des Dialoges‘ beschreibt (Feuser, 2021a, S. 2). Spitz spricht vom ‚Dialog‘ als basalen Austauschprozess.

Feuser (2021a) macht folgende Aussage: „Der Mensch erschliesst sich die Dinge durch den Menschen und sich den Menschen über die Dinge – in gemeinsamer Kooperation“ (S.3). Er möchte damit aufzeigen, wie wichtig der gemeinsame Austausch fürs Lernen ist. Dies wurde auch von Spitz (1976, S. 26) folgendermassen formuliert: „Der Mensch, dem man als Säugling den Dialog vorenthält, wird zu einer leeren Hülle, geistig tot, ein Anwärter auf Anstaltsbetreuung. Leben im menschlichen Sinne kann nicht asozial, es muss sozial sein. Leben in unserem Sinne wird durch den Dialog geschaffen.“ Mit diesem Satz drückt Spitz sehr klar aus, wie wichtig der Dialog und die Dialogfähigkeit für ein Leben in unserem Sinne ist. Teil dieser Arbeit soll die Auseinandersetzung mit dem Thema Dialog sein. Dabei soll die Entstehung und Entwicklung von Dialogmöglichkeiten und deren Einfluss auf das Lernen und die Entwicklung von Kindern genauer betrachtet werden.

Autismus wird den psychischen Störungen zugeordnet. Im DSM-V und ICD-11 werden sie als Autismus-Spektrum-Störung (ASS) beschrieben (APA, 2013). Bei DSM-V wird mit drei Ausprägungsgraden unterschieden, die sich darauf beziehen, wie stark das Kind oder der Jugendliche Unterstützung benötigen. Im Rahmen dieser Arbeit wird Bezug genommen auf jene Kinder und Jugendliche im Autismusspektrum, welche nach ICD-11 mit der Subdiagnose mit eingeschränkter funktionaler oder mit Abwesenheit von funktionaler Sprache eingeteilt werden. Bislang (nach ICD-10) sprach man von ‚frühkindlichem Autismus‘.

Da Besonderheiten in der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion zu den Kernsymptomen von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum gehören, werden sie

von diversen Autoren und Autorinnen aufgegriffen. Vor allem in der Frühförderung sind Programme bekannt, welche sich zu diesem Themen auseinandersetzen, so z.B. Autismus-Therapie FIAS, DIR-Floortime oder ESDM (Early Start Denver Model).

1.3 Lehrplanbezug

Für die Volksschule im Kanton Aargau gilt der Aargauer Lehrplan Volksschule als verbindliche Grundlage. Im Lehrplan sind verschiedene Kompetenzen zu den verschiedenen Fachbereichen definiert. Diese gelten als verbindlich. Ebenso müssen von den Lehrpersonen die überfachlichen und fächerübergreifenden Kompetenzen miteinbezogen werden. Die überfachlichen Kompetenzen geht beinhalten personale, methodische und soziale Fähigkeiten (Kt. Aargau, 2018).

Für die Arbeit mit Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen, zu welchen auch die im vorherigen Kapitel genannten Kinder gehören, wurde eine Broschüre erstellt, welche die Anwendung des Lehrplan 21 (Hollenweger & Bühler, 2019) für diese Zielgruppe beschreibt. Sehr zentral werden darin drei Strategien erläutert: Elementarisierung von Kompetenzen, Personalisierung von Befähigung und Kontextualisierung von Erfahrungen.

Zum Thema Dialog und Dialogfähigkeit können im Aargauer Lehrplan Volksschule folgende Kompetenzen und Fähigkeiten gefunden werden:

Sprache	<i>Deutsch: Sprechen: Dialogisches Sprechen</i>
	D.3.C.: 1Die Schülerinnen und Schüler können sich aktiv an einem Dialog beteiligen.
Musik	<i>Einleitung: Bewegung und Tanzen</i>
	Die Schülerinnen und Schüler lernen, sich über ihren Körper auszudrücken und in einen Dialog mit der Musik zu treten.
Überfachliche Kompetenzen	<i>Soziale Kompetenzen: Dialog- und Kooperationsbereitschaft</i>
	Die Schülerinnen und Schüler können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen.
	Die Schülerinnen und Schüler können auf Meinungen und Standpunkte anderer achten und im Dialog darauf eingehen.

Tabelle 1: Auszüge aus dem Aargauer Lehrplan Volksschule

In der Broschüre ‚Anwendung des Lehrplan 21‘ von Hollenweger und Bühler (2019) wird in den Befähigungsbereichen der Dialog ebenfalls miteinbezogen.

Sich austauschen und dazugehören	
Dialog	Entwicklung der Fähigkeit zum Dialog als wechselseitiger Austausch, als Resonanz der eigenen Handlungen und des eigenen Erlebens im Anderen, als ein „Sehen und gesehen werden“.

Tabelle 2: Auszug aus Anwendung des Lehrplan 21

1.4 Aufbau der Arbeit

Diese Masterarbeit ist gegliedert in acht Hauptkapitel, die systematisch aufeinander aufbauen und das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Nach der Einleitung, welche die thematische Hinführung, die persönliche Motivation sowie die heilpädagogische Verortung umfasst, folgt in Kapitel 2 die Darstellung der Forschungsabsicht und des methodischen Vorgehens. Dabei werden die zentrale Fragestellung und Teilfragestellungen formuliert und die gewählte Vorgehensweise als theorie- und literaturbasierte Analyse erläutert. Das **dritte** Kapitel widmet sich der begrifflichen Klärung und theoretischen Fundierung zentraler Konzepte wie Interaktion, Kommunikation, Dialog, Intersubjektivität und Resonanz. Ebenfalls in Kapitel drei zu finden ist die differenzierte und tiefgründige Auseinandersetzung mit dem Begriff ‚Autismus‘, die sowohl historische Entwicklung als auch aktuelle diagnostische Klassifikationen und neuropsychologische Erklärungsansätze berücksichtigt. Im vierten Kapitel wird die Bedeutung dialogischer Prozesse für die kindliche Entwicklung und das Lernen herausgearbeitet, wobei insbesondere frühkindliche Dialogstrukturen und deren Bildungsrelevanz im Fokus stehen. Kapitel 5 beleuchtet die spezifischen Entwicklungsverläufe von Kindern im Autismusspektrum im Hinblick auf Interaktion, Kommunikation und Dialogfähigkeit. Das sechste Kapitel stellt therapeutische und pädagogische Ansätze vor und untersucht diese auf ihre Übertragbarkeit in den heilpädagogischen Unterrichtsalltag. Die anschliessende Diskussion im siebten Kapitel reflektiert die gewonnenen Erkenntnisse im Hinblick auf die Forschungsfrage und stellt Bezüge zur pädagogischen Unterrichtspraxis her. Abschliessend bieten Kapitel 8 einen Rückblick auf den Forschungsprozess sowie einen Ausblick auf mögliche weiterführende Fragestellungen und pädagogische Implikationen.

2 Forschungsabsicht und methodisches Vorgehen

Dieses Kapitel beinhaltet das Ziel der Arbeit und zeigt auf, welche zentrale Frage im Mittelpunkt steht, begleitet von passenden Unterfragen, welche zur Beantwortung beitragen. Ausserdem wird erklärt, mit welcher Methode das gesteckte Ziel erreicht werden soll und wie dabei vorgegangen wird.

2.1 Forschungsabsicht

Im Unterrichtsalltag in einer Heilpädagogischen Schule begegnen wir immer wieder nonverbalen Kindern und Jugendlichen im Autismusspektrum oder solchen mit nur sehr eingeschränktem verbalem Sprachgebrauch. Besonderheiten bei der Kommunikation, wie auch der Interaktion dieser Kinder, sind bekannt und werden auch in der Fachliteratur beschrieben. Bei Gesprächen mit Lehrpersonen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, wie auch mit Klassenassistenten wird oft davon berichtet, dass sich das Kind in ‚seiner Welt‘ befindet und kaum zugänglich ist. Versuche, Kontakt mit dem Kind im herkömmlichen Sinne aufzunehmen, laufen nicht selten ins Leere, was wiederum möglicherweise von der Betreuungsperson als Desinteresse des Kindes bewertet wird. Diese empfundene Verschluss- und Abwesenheit kann dazu führen, dass Kontaktaufnahmen durch die Betreuungspersonen immer weiter reduziert werden.

In dieser Arbeit sollen nebst der Entwicklung des Dialogs und den Dialogmöglichkeiten eines Kindes im Autismusspektrum, auch der Effekt dessen auf das Lernen und die Entwicklung des Kindes allgemein untersucht werden. Dabei wird in wissenschaftlicher Fachliteratur erforscht, welche Schwierigkeiten Kinder im Autismusspektrum beim Aufbau und der Entwicklung dialogischer Fähigkeiten haben.

Ein weiterer wichtiger Teil der Arbeit beinhaltet mögliche Angebote, welche den Kindern im Schulalltag gemacht werden können, um in den Dialog zu treten. Dabei werden verschiedene Angebote aus dem therapeutischen und pädagogischen Setting zum Thema Dialogaufbau untersucht und mögliche Bezüge zum Schulalltag gemacht.

2.1.1 Hauptfragestellung

Welche Dialogangebote kann ich als Schulische Heilpädagogin im Unterrichtsalltag für nonverbale Kinder und Jugendliche im Autismusspektrum anwenden, um ihre Dialogmöglichkeiten zu erweitern?

2.1.2 Teilfragestellungen

Erstens geht es um die Frage der Dialogelemente: Welche Elemente des Dialoges werden in wissenschaftlichen Texten erkannt und beschrieben?

Zweitens geht es um die Relevanz zur Dialogmöglichkeiten: Aufgrund welcher Erkenntnisse ist die Dialogfähigkeit eines nonverbalen Kindes oder Jugendlichen im Autismusspektrum relevant?

Drittens geht es um die Frage der Dialogmöglichkeiten von nonverbalen Kindern und Jugendlichen im Autismusspektrum: Welche Schwierigkeiten stellen sich in der Dialogfähigkeit von Kindern und Jugendlichen im Autismusspektrum ohne verbale Sprache?

Viertens geht es um die Frage spezifischer Interventionstechniken zur Anwendung von Dialogelementen im Heilpädagogischen Unterrichtsalltag: Welche Methoden zur Dialogaufnahme durch die Heilpädagogin oder den Heilpädagogen im Heilpädagogischen Unterrichtsalltag werden in wissenschaftlichen Texten beschrieben?

2.2 Methodisches Vorgehen

Die gewählten Fragestellungen werden mit Hilfe von wissenschaftlichen Texten als Theorie- und Literatarbeit aufgearbeitet. Als solche ist der Forschungsgegenstand die Fachliteratur. Die Literaturrecherche eröffnet die Möglichkeit, das bisherige theoretische Wissen zu aktivieren, zu aktualisieren und in neue Bezüge zu stellen.

2.2.1 Recherche

Gemäss Roos & Leutwyler (2022) läuft die Recherche idealerweise in vier Schritten ab. Diese Abfolge wurde im Rahmen der Recherche bestmöglich eingehalten.

Im ersten Schritt wurde festgelegt, nach welchen Begriffen gesucht werden sollte. Dazu war es notwendig, das Thema möglichst genau einzugrenzen, um gezielte Begrifflichkeiten mit Ober- und Unterkategorien bestimmen zu können. Für die vorliegende Arbeit wurde mithilfe der folgenden Stichwörter nach geeigneter Literatur recherchiert: Autismus, Dialog, Kommunikation, Interaktion, Intersubjektivität, Resonanz, Synchronisierung, Säugling, Entwicklung, Lernen und Bildung.

Im zweiten Schritt wurde der verwendete Suchdienst definiert. Die Literaturrecherche erfolgte dabei hauptsächlich über den EBSCO Host, wobei automatisch Datenbanken wie ERIC, APA, Psycinfo, PSYNDEX und Education Source miteinbezogen wurden. Zusätzlich wurden die frei zugänglichen Datenbanken ‚Google Scholar‘, ‚Fachportal Pädagogik‘ sowie ‚Swisscovery‘ genutzt. Neben diesen Online-Bibliotheken wurden auch die Bibliothek der

Hochschule für Heilpädagogik in Zürich sowie der Pädagogischen Hochschule Zürich aufgesucht. Aufgrund ihrer guten Zugänglichkeit für Studierende stellten sie eine wertvolle Quelle für die Recherche dar. Darüber hinaus wurden Bücher aus der Zentralbibliothek Zürich ausgeliehen.

Der dritte Schritt bestand darin, die eigentliche Suche durchzuführen und diese anhand der Treffer zu modifizieren. Zur Optimierung der Rechercheergebnisse wurden die Suchstrategien systematisch angepasst. Abhängig von der Anzahl und der Relevanz der Treffer erfolgte eine gezielte Modifikation der Suchbegriffe sowie die Anwendung spezifischer Filtereinstellungen. Um möglichst viele Varianten eines Begriffes zu erfassen kamen Platzhalterzeichen und Anführungszeichen zum Einsatz. Darüber hinaus wurden die Suchbegriffe in unterschiedlichen Kombinationen verwendet. Bei unzureichendem Sucherfolg wurden zusätzliche Synonyme sowie über- und untergeordnete Begriffe berücksichtigt. Bei den Filtereinstellungen wurde darauf geachtet, dass, je nach Thema und Autorin oder Autor, möglichst Literatur der letzten zwei Dekaden verwendet wurde. Zudem beschränkte sich die Recherche auf deutsch- und englischsprachige Quellen.

Erst im vierten und letzten Schritt wurde die Relevanz der gefundenen Literatur eingeschätzt. Dabei geht es gemäss Roos & Leutwyler (2022) um die Bewertung des Gehaltes und der Qualität. Karmasin & Ribing (2019) empfehlen, Primärquellen zu bevorzugen, wobei Sekundärquellen zur besseren Verständlichkeit herangezogen werden können. Zitate aus Primärquellen wurden für die vorliegende Arbeit jedoch vorgezogen.

2.2.2 Schneeballsystem

Ergänzend zur systematischen Literaturrecherche wurde auch das Schneeballsystem, wie es von Roos & Leutwyler (2022) beschrieben wird, angewendet. Dabei erfolgte die Auswertung relevanter Literaturverzeichnisse aus möglichst aktuellen Fachbüchern und wissenschaftlichen Artikeln, um weitere geeignete Quellen zu identifizieren. Mehrfachverweise in verschiedenen Publikationen auf dieselben Werke gaben Hinweise darauf, welche Beiträge als Schlüsseltexte für die vorliegende Arbeit von Bedeutung sein könnten.

2.2.3 Lesemethode

Da es im Rahmen der Literaturrecherche nicht möglich ist, sämtliche Texte vollständig zu lesen, wurde eine gezielte Lesestrategie angewendet, um relevante Inhalte effizient zu erfassen und zu analysieren. Hierfür kam die „Fünf-Schritt-Methode“ PQ3R zum Einsatz, wie sie von Roos & Leutwyler (2022) beschrieben wird. Diese Methode umfasst folgende Schritte:

- P – Preview: Übersicht gewinnen
- Q – Questions: Fragen an den Text stellen
- R – Read: Lesen des Textes

R – Recite: Zusammenfassen

R – Review: Schreiben einer Gesamtzusammenfassung und Darstellung der gewonnenen Erkenntnisse

Ergänzende Hinweise zu Lesemethode und -strategien stammten aus dem Workshop auf der Lernplattform ILIAS, welcher vom emeritierten Dozenten lic.phil. Remi Frei angeboten wurde (Frei, 2023).

Zur Dokumentation und Reflexion der gelesenen Literatur wurden Exzerpte angefertigt, in denen zentrale Aussagen erfasst, erläutert und kritisch reflektiert wurden. Zur strukturierten Dokumentation wurde ein Lesetagebuch geführt. Darin wurden jeweils zentrale Erkenntnisse, relevante Zitate, persönliche Interpretationen sowie die zugehörigen Literaturhinweise systematisch festgehalten. Dieses Instrument diente dazu, den Überblick über die gelesene Fachliteratur zu behalten und die gewonnen Inhalte gezielt in den Forschungszusammenhang einzuordnen.

2.2.4 Inhaltsanalyse – Hermeneutik

Im Rahmen der theoretischen Fundierung und methodischen Ausrichtung der Arbeit wurde ein hermeneutischer Zugang gewählt. Der Begriff „Hermeneutik“ stammt aus dem Griechischen und bezeichnet die Kunst und Technik des Verstehens. Als Theorie der Interpretation im wissenschaftlichen Denken wurde der Begriff insbesondere durch Wilhelm Dilthey im Anschluss an Friedrich Schleiermacher Ende des 19. Jahrhunderts geprägt (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 25f). In der Folge wurde der hermeneutische Ansatz durch Vertreter wie Gadamer, Klafki und Mollenhauer weiterentwickelt und neu interpretiert.

Die Hermeneutik soll Orientierungspunkte geben für die inhaltsanalytische Auswertung qualitativer Forschungsdaten (ebd, 2024, S. 17f). Kuckartz & Rädiker (2024) beschreiben fünf wesentliche Prinzipien der Hermeneutik, welche im Kontext der qualitativen Inhaltsanalyse von Bedeutung sind:

1. *Beachtung der Entstehungsbedingungen:* Bei der Analyse des Textes soll beachtet werden unter welchen Bedingungen derselbige entstanden ist.

2. Hermeneutischer Zirkel:

V = Vorverständnis; T = Textverständnis; V₁ = erweitertes Vorverständnis;
T₁ = erweitertes Textverständnis usw.

Abbildung 1: Hermeneutischer Zirkel (Danner, 2006)

Der in der Abbildung dargestellte hermeneutische Zirkel zeigt auf, dass es einerseits um das Bewusstsein geht, dass das eigene Vorverständnis die Interpretation von Texten beeinflusst. Das Vorverständnis wird beeinflusst durch einen grundlegenden Verstehenshorizont, welcher persönlich und kulturell geprägt ist und sich im Laufe des Lebens nur teilweise verändern kann, wie auch durch Vorwissen, welches durch Informationen und Interpretationen laufend korrigiert wird (Danner, 2006, S. 62).

Ebenso zentral beim hermeneutischen Vorgehen ist das Verständnis Schleimeiers. Seine Darstellung ähnelt dem Hermeneutischen Zirkel nach Danner. Er richtet jedoch den Blick vom Teil auf das Ganze und wieder zurück auf einen Teil. So kann Verständnis weiter aufgebaut werden (Roos & Leutwyler, 2022, S. 71f).

3. *Hermeneutische Differenz*: Hierbei geht es um die Diskrepanz zwischen Vertrautheit und Fremdheit, ebenso wie die Differenz zwischen der Verstehenden oder dem Verstehendem und dem von der Autorin oder vom Autor Gesagtem. Mithilfe des hermeneutischen Zirkels kann diese Kluft teilweise überwunden werden (Danner, 2006, S. 63f).
4. *Angemessenheit und Richtigkeit*: Hermeneutische Verfahren haben den Anspruch kulturelle Produkte möglichst richtig zu verstehen. Jedoch kann keine ‚Richtigkeit‘ garantiert werden, da jede Verstehende und jeder Verstehende seine ‚Vor‘-Kenntnisse mitbringt, ebenso wie kulturelle und persönliche Hintergründe. Aufgebaut darauf können Interpretationen nicht per se als richtig oder falsch eingestuft werden, sondern als mehr oder weniger angemessen (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 20).

3 Zentrale Begriffe und Erläuterungen

Das vorliegende Kapitel dient der begrifflichen und theoretischen Fundierung zentraler Konzepte, die für das Verständnis der Thematik wesentlich sind. Es werden die Begriffe Interaktion, Kommunikation, Dialog, Intersubjektivität und Resonanz systematisch aufgearbeitet, wobei sowohl deren sprachliche Herkunft als auch relevante theoretische Perspektiven berücksichtigt werden. Ergänzend werden ausgewählte wissenschaftliche Positionen und Forschende vorgestellt, die zur Entwicklung dieser Konzepte beigetragen haben.

Im anschließenden Abschnitt zur Autismusspektrumstörung werden die aktuellen diagnostischen Kriterien sowie charakteristische Besonderheiten in Wahrnehmung, Kognition und Verhalten dargestellt.

3.1 Interaktion

Interaktion leitet sich vom lateinischen ab und besteht aus zwei Wortteilen. Zum einen aus ‚*inter*‘ was mit *zwischen* und zum anderen aus ‚*actio*‘ was als *Tätigkeit* oder *Handlung* übersetzt werden kann. In seiner Grundbedeutung verweist der Begriff somit auf ein Geschehen zwischen zwei Beteiligten (Pfeifer, 2025).

In der Soziologie spielt Interaktion eine grundlegende Rolle, da sie als Basis für das soziale Miteinander und die Entstehung gesellschaftlicher Strukturen gilt. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Begriff zeigt, dass es keine einheitliche Definition gibt. Vielmehr existieren unterschiedliche theoretische Zugänge, die jeweils eigene Schwerpunkte setzen und den Begriff aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten.

Die folgenden Abschnitte geben Einblick in ausgewählte soziologische Perspektiven und zeigen, wie vielfältig das Verständnis von Interaktion sein kann.

3.1.1 Georg Simmel (1858 – 1918)

Georg Simmel gehört zu den Gründerväter der Soziologie. Er konzentrierte sich in seiner Arbeit darauf, „Strukturen sozialer Interaktion zu identifizieren und deren Entwicklung zu analysieren, also auf die Formen von Wechselwirkung zwischen Individuen“ (Ruiner & Bardmann, 2024, S. 105).

Abbildung 2: Soziologie der Wechselwirkung
(Schroer, 2022, S. 82)

Die Wechselwirkung ist in Simmels Betrachtungsweise ein Ergebnis, wenn zwei Individuen „aus bestimmten Trieben heraus oder um bestimmter Zwecke willen“ (Simmel zitiert in Schroer, 2022, S. 81) sich miteinander auseinandersetzen, aufeinander zugehen oder in Beziehung treten. Dadurch übt jedes Individuum Wirkungen aus, ebenso empfängt jedes Individuum Wirkungen. „Aus dem ‚isolierten Nebeneinander der Individuen‘ wird so ein ‚Füreinander, Miteinander-, Gegeneinander-Handeln‘“ (Schroer, 2022, S. 81).

Simmels Theorien setzen weder beim Individuum noch bei der Gesellschaft an, sondern „bei den zwischen den Einzelnen hergestellten Verbindungen“ (Schroer, 2022, S. 82). Dabei kommt es nicht auf die Dauer oder Intensität an, sondern viel mehr auf das Resultat der gegenseitigen Beeinflussung. „Simmels primäres Interesse gilt dabei dem ‚Dazwischen‘ von Individuum und Gesellschaft, den zahlreichen aufeinander bezogenen Aktivitäten und Begegnungen zwischen Individuen“ (Schroer, 2022, S. 82).

Die beiden Begriffe ‚Wechselwirkung‘ und ‚Vergesellschaftung‘ gehören zu Simmels Schlüsselbegriffen. Die Vergesellschaftung wählt Simmel als funktionale Umschreibung von ‚Gesellschaft‘, welche wie folgt definiert wird: „Alle jene grossen Systeme und überindividuellen Organisationen, an die man bei Gesellschaft zu denken pflegt, sind nichts anderes als Verfestigungen [...] von unmittelbaren, zwischen Individuum und Individuum stündlich und lebenslang hin und her gehende Wechselwirkungen“ (Simmel zitiert in Liegle, 2017, S. 91).

3.1.2 Georg H. Mead (1863 – 1931)

Georg Herbert Mead hat als bedeutsamer amerikanischer Sozialpsychologe den Begriff ‚Symbolischer Interaktionismus‘ stark geprägt. Dieser theoretische Ansatz beschreibt, dass soziale Wirklichkeit durch den Austausch und die Interpretation von Symbolen, insbesondere jene der Sprache, im sozialen Miteinander entsteht. Mead geht davon aus, dass „Menschen auf Reize in Form von Verhalten reagieren und somit wechselseitig aufeinander einwirken“ (Liegle, 2017, S. 95).

„Interaktion ist eine Fähigkeit [...] die jeder Mensch qua Geburt hat“ (Mead zitiert in Brüsemeister, 2013, S. 14). Mead geht in seinen Ausführungen davon aus, dass das Kind mit Hilfe von körperfremden Gegenständen und dessen vollständigen Oberflächen seine eigenen Körpergrenzen erkennt und seinen eigenen Organismus „als ein begrenztes Ding“ (Mead

zitiert in Brüsemeister, 2013, S. 14) erfasst. Bei den Erfahrungen, welche das Kind mit den Händen macht, wird von einer Interaktion zwischen einem Objekt und einem Subjekt gesprochen. Interaktionen unter Menschen bzw. die Erfahrung mit anderen Menschen bringen auch die Möglichkeit sich als ein Selbst zu erkennen. So kann das eigene Weinen beim Gegenüber das Weinen auslösen, aber auch umgekehrt (Mead zitiert in Brüsemeister, 2013, S. 14).

3.1.3 Carl F. Graumann (1923 – 2007)

Carl Friedrich Graumann, ein deutscher Psychologe, definiert den Begriff Interaktion als Prozess „der Wechselwirkung zwischen zwei oder mehreren Grössen“ (Graumann zitiert in Blanz, 2014, S. 30) . Es geht hierbei um den Einfluss von zwei oder mehrerer Grössen auf eine Aktivität. In der Natur kann hierfür das Beispiel des Prozesses zwischen Wind und Wolke gemacht werden. So wird in verschiedenen Wissenschaften von Interaktion gesprochen: natürliche Interaktion (Prozesse in der Natur), technische Interaktion (Maschinen und technische Geräte), Mensch-Maschine-Interaktion (von Mensch gesteuerte Maschinen oder Computer) oder Biointeraktion (Prozesse zwischen biologischen Instanzen, wie z.B. Bakterien oder Organen) (Blanz, 2014, S. 30).

Geht es um „ganz allgemeine Austauschprozesse zwischen Menschen“ (Graumann zitiert in Blanz, 2014, S. 30) und deren wechselseitige Beeinflussung wird von sozialer Interaktion gesprochen. Graumann weist darauf hin, dass die Kommunikation eine spezifische Form der sozialen Interaktion darstellt. Während sich die Kommunikation auf die Vermittlung bzw. den Austausch von Informationen bezieht, deckt die soziale Interaktion ein viel grösseres Gebiet von Austauschprozessen zwischen Menschen ab.

3.2 Kommunikation

„Das Wort Kommunikation stammt von den lateinischen Begriffen ‚*communis*, ‚*communicare*‘ und ‚*communicatio*‘ ab. Diese können übersetzt werden mit *gemeinsam (machen)*, *vereinigen*, *(mit-)teilen*, *teilnehmen (lassen)*, *Anteil haben* oder *Verständigung*“ (Bentele, Brosius & Jarren zitiert in Blanz, 2014, S. 15).

Blanz (2014, S. 15) bezieht sich in seinen Ausführungen auf Merten, welcher im Jahr 1977 in einer Studie einhundertsechzig verschiedene definitorische Ansätze zu Kommunikation zählte. „Bis heute existiert keine einheitliche Definition des Begriffes *Kommunikation*“ (ebd., S. 15). Als zwei wichtige Ansätze soll jedoch „Kommunikation als (einseitiger) Prozess der Informationsübertragung oder als (zweiseitiger) Prozess des sozialen Austauschs“ (ebd., S. 15) gesehen werden. Die Übersetzung aus dem Lateinischen, wie auch die Ausführungen von Blanz und Merten weisen darauf hin, dass es bei der Kommunikation zum einen um die

Mitteilung von Informationen geht, zum andern aber auch einen gemeinsamen sozialen Anteil hat.

Shannon und Weaver haben in den 40er-Jahren ein Kommunikations-Modell entwickelt, welches noch heute von vielen Wissenschaftlern und Autoren verwendet wird. Auch Blanz (2014) bedient sich diesem berühmten Modell, welches den Kommunikationsvorgang veranschaulicht. Dabei geht es darum, dass zwischen der Quelle und dem Ziel mit Hilfe eines Senders eine Botschaft oder eine Mitteilung, welche in ein Signal umgewandelt wird, auf einem bestimmten Kanal übermittelt wird. Beim Empfang des Signals müssen diese zuerst wieder entschlüsselt werden, bevor die Botschaft oder Mitteilung das Ziel definitiv erreichen kann. Dabei können Störungen auftreten, was vor allem das Empfangen der Signale oder das Dekodieren erschweren kann.

Abbildung 3: Modell der Signalübertragung von Shannon und Weaver (Blanz, 2014, S. 16)

Hier weist Blanz (2014, S. 17) auf Burkart hin, welcher erklärt, dass nach dem Shannon-Weaver-Modell eine erfolgreiche Verständigung, bei der die ausgesandte und empfangene Botschaft identisch sind, nicht zur Definition von Kommunikation gehören.

3.2.1 Verbale Kommunikation

Wird die Kommunikation mit gesprochener Sprache genauer betrachtet, kann das Modell von Shannon und Weaver verglichen werden mit einem ähnlichen Modell von Carroll und anderen (zitiert in Hörmann, 1970, S. 19):

Abbildung 4: Schema von Carroll und anderen in Hörmann (1970, S.19)

Hier wird sichtbar, dass die Intention eines Sprechers vorhanden sein muss, seine Botschaft zu encodieren und mit Hilfe von gesprochener Sprache, akustisch zielgerichtet an das Gegenüber zu übermitteln. Der Hörer empfängt die codierte Nachricht mittels seines Hörorgans, dekodiert und interpretiert diese. Hier weist auch Blanz (2014) darauf hin, dass nicht jede lautliche oder verbale Äußerung eine sprachliche Kommunikation darstellt. So sind

z.B. Schmerzensäusserungen nicht intentional oder keinem Ziel zugewiesen, was mit den vorhin aufgeführten Kriterien, keine Kommunikation darstellt.

3.2.2 Nicht-sprachliche Kommunikation

Nicht nur Watzlawick mit seiner populären Aussage „Man kann nicht nicht kommunizieren“, sondern auch Abercrombie (1968) „We speak with our vocal organs, but we converse with our entire bodies“ unterstreicht die Bedeutsamkeit der nonverbalen und paraverbalen Kommunikation.

Der nonverbalen Kommunikation werden beispielsweise die Blickrichtung, der Blickkontakt, der Gesichtsausdruck (Mimik), die Körperhaltung, Bewegungen, Berührungen und räumliche Abstände zugeordnet. Paraverbale Kommunikation sind stimmliche oder nicht-sprachliche Kommunikationsmodalitäten, so zum Beispiel ein Schluchzen, Räuspern, Gähnen, Lachen, aber auch in Form einer Äusserung wie „oh“, „ach“ oder „hmm“ (Hartung & Kosfelder, 2019, S. 81).

Sprachliche und nicht-sprachliche Kommunikationsmittel werden in konkreten Kommunikationssituationen gleichzeitig und laufend eingesetzt. So können sie gegenseitig Mitteilungen unterstreichen, verändern, Bedeutungsnuancen verdeutlichen, aber auch widersprechen. Sind sprachliche und nicht-sprachliche Elemente nicht kongruent, gewichtet der Empfänger die nicht-sprachliche Botschaft mehr und lässt dieser die grössere Bedeutung zu kommen (ebd., S. 82).

3.2.3 Die fünf Axiome nach Paul Watzlawick

Paul Watzlawick, ein österreichischer Kommunikationswissenschaftler, beschreibt in seinen Werken die fünf Axiome der Kommunikation. Er benennt sie als „einfachste Eigenschaften der Kommunikation“ (Watzlawick, Beavin & Jackson, 2017, S. 57) und zeigt damit auf wie diese im Bereich des Zwischenmenschlichen wirksam sind (ebd.).

Axiom 1: „Man kann nicht nicht kommunizieren“ (ebd., S. 60). Hier gehen die Autoren davon aus, dass jedes „Handeln oder Nichthandeln, Wort oder Schweigen [...] Mitteilungscharakter“ haben: „Sie beeinflussen andere, und diese anderen können ihrerseits nicht *nicht* auf diese Kommunikation reagieren und kommunizieren damit selbst“ (ebd., S. 59).

Axiom 2: „Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, derart, dass letzterer den ersteren bestimmt und daher eine Metakommunikation ist“ (ebd., S. 64). Wird eine Mitteilung gemacht, so enthält diese vor allem eine Information. Gleichzeitig gibt eine Mitteilung auch „einen Hinweis darauf, wie ihr Sender sie vom Empfänger verstanden haben möchte.“ Der Beziehungsanteil in einer Mitteilung wird oftmals sehr unbewusst gemacht. Vor allem dann, wenn es sich um eine „gesunde“ Beziehung handelt. Je konfliktreicher die

Beziehung ist, desto weniger Bedeutung kommt dem Inhaltsaspekt zu (Watzlawick et al., 2017, S. 63).

Axiom 3: „Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der Kommunikationsabläufe seitens der Partner bedingt“ (Watzlawick et al., 2017, S. 69f). Im Alltag werden meist mindestens zwei aufeinanderfolgende Mitteilungen gemacht. Hier entsteht eine ‚Interaktion‘, welche auf gewissen Strukturen aufbaut. Wie jedoch die Abfolge der Mitteilungen wahrgenommen wird, ist abhängig von den Kommunikationspartnern. Werden Interaktionen komprimiert und im Detail betrachtet, so bezeichnet dies Watzlawick et al. als ‚Interpunktion‘. Diese ‚Interpunktion‘ kann mit der Zeichensetzung in der Mathematik verglichen werden. So kann z.B. das Ergebnis mit unterschiedlicher Klammernsetzung komplett anders ausfallen. Setzt man dieses Wissen aus der Mathematik mit dem Kreislauf der Kommunikation in Verbindung, so kann die Interpunktion als Ursache und Wirkung bzw. Täter- und Opferposition ausgelegt werden (Plate, 2021, S. 21f).

Als häufig verwendetes Beispiel wird das Ehepaar an dieser Stelle eingesetzt: Die Frau nörgelt, weil sich der Mann stark zurückzieht. Der Mann hingegen zieht sich zurück, weil die Frau ständig nörgelt. Die Frau und der Mann interpunktieren diese zirkulären Kommunikationsabläufe anders und so nehmen sie das Gegenüber mit ihrem Verhalten wahr, jedoch nicht dass dieses Verhalten die Reaktion auf ihr eigenes Verhalten ist (Watzlawick et al., 2017, S. 67).

Axiom 4: „Menschliche Kommunikation bedient sich digitaler und analoger Modalitäten“ (ebd., 2017, S. 78). Hier unterscheiden die Autoren zwischen digitaler und analoger Ebene. Zur digitalen Ebene werden die Worte einer Sprache gezählt. Sie sind klar aufgebaut und einer Bedeutung zugeordnet. So zeigt sich die digitale Ebene als klar und definiert. Der analogen Ebene werden paraverbale, extraverbale und nonverbale Sprachanteile zugeordnet. Sie sind weniger klar definiert und können stufenlos eingesetzt werden (Plate, 2021, S. 23).

Paraverbal	Extraverbal	Nonverbal
<ul style="list-style-type: none"> • Lautheit 	<ul style="list-style-type: none"> • Individuelle Stimmeigenschaften (Näseln, Knarzen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mimik
<ul style="list-style-type: none"> • Tonhöhe 	<ul style="list-style-type: none"> • Typische Eigenschaften aufgrund Alter, Geschlecht usw. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestik
<ul style="list-style-type: none"> • Sprechgeschwindigkeit • Pausen • Sprachmelodie 	<ul style="list-style-type: none"> • Dialekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Körperhaltung

Abbildung 5: Übersicht analoger Modalitäten (Plate, 2021, S. 23)

Axiom 5: „Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch oder komplementär, je nachdem, ob die Beziehung zwischen den Partnern auf Gleichheit oder Unterschiedlichkeit beruht“ (Watzlawick et al., 2017, S. 81). Verhalten sich die Partner

spiegelbildlich, wird ihre Interaktion als symmetrisch wahrgenommen. Hier wird danach gestrebt eine Gleichheit zu erlangen und Unterschiede zwischen den Partnern werden möglichst vermindert. In komplementären Kommunikationsabläufen hingegen ergänzt der Partner das Verhalten des anderen. Diese Interaktion basiert auf die gegenseitig ergänzenden Unterschiedlichkeiten. In der komplementären Beziehung nehmen die Partner zwei Positionen ein: die superiore, primäre Stellung und die entsprechende inferiore, sekundäre Stellung. Dabei sollen diese nicht mit „gut“ und „schlecht“ oder „stark“ und „schwach“ gewertet werden. Solche Gegensatzpaare beruhen auf kulturellen oder gesellschaftlichen Kontexten (z.B. Mutter – Kinder, Lehrer – Schüler, ...) (ebd., S. 79f). Ein Beispiel hierfür ist die Interaktion zwischen Lehrperson und Schülerschaft: Die Lehrperson übernimmt die primäre Rolle der Anleitung und Strukturgebung, während die Schülerinnen und Schüler eine sekundäre, empfangende Position einnehmen. Diese Rollen sind kontextabhängig und nicht hierarchisch im Sinne von Über- oder Unterlegenheit zu verstehen.

3.3 Dialog

Der Begriff Dialog nimmt seinen Ursprung in der Antike. Damals wurde dieser Begriff zu einem philosophisch-pädagogischen Begriff entwickelt. Dialog leitet sich aus dem griechischen Nomen ‚*diálogos*‘ ab und bedeutet so viel wie „Unterredung“ oder „Gespräch“.

Der Begriff besteht aus zwei Wortteilen. Zum ersten aus dem Präfix ‚*diá*‘ was mit *(hin-)durch, zwischen* oder *dazwischen* übersetzt werden kann. Der zweite Wortteil ‚*logos*‘ bedeutet so viel wie *Wort, Rede* oder *Wahrheit* (Pfeifer, 2025). Iben (2002) beschreibt in seiner Begriffsdefinition, dass im Altgriechischen das Wort ‚*Dialog*‘ *Auseinandersetzung* bedeutet.

3.3.1 Historische Entwicklung

Um verschiedene Lerninhalte zu beschreiben, liess Platon in seinen Texten meist Sokrates mit verschiedenen Gesprächspartnern Debatten, Exkurse oder Berichte sprechen. Mit dieser Art Dialog galt Platon als Erfinder des Dialogs in der literarischen Welt. Jedoch entsprechen diese berühmten Dialoge nicht mehr dem heutigen Verständnis, da es sich um eine Fragetechnik handelt, bei der die Antwort beim Gesprächspartner bereits festgelegt ist und zu einem bestimmten Ergebnis führt (Iben, 2002, S. 262).

Der Begriff wurde im Mittelalter nur wenig gebraucht. Laut Kessel (2022, S. 266) ist der Dialog seit dem 18. Jahrhundert eng verbunden mit dem Humanismus. Im 20. Jahrhundert beschäftigten sich die drei Denker Buber, Rosenzweig und Rosenstock-Huessey, wieder eingehend mit diesem Ausdruck. Später folgten unter anderen Habermas und Freires (Iben, 2002, S. 262).

3.3.2 Dialogisches Prinzip nach Martin Buber (1878 – 1965)

1923 legte Buber, ein jüdischer Religionsphilosoph, seine Abhandlung zum Dialog mit den Erscheinungen der Bücher ‚Ich und Du‘, ‚Zwiesprache‘ und ‚Die Frage an den Einzelnen‘ vor. Er unterscheidet drei verschiedene Arten von Dialog:

- den „dialogisch verkleideten Monolog“, bei dem „zwei oder mehrere im Raum zusammengekommene Menschen auf wunderlich verschlungenen Umwegen jeder mit sich selber reden und sich doch der Pein des Aufsichangewiesenseins entrückt dünken“ (Buber, 1984, S. 166)
- den „technischen Dialog, der lediglich von der Notdurft der sachlichen Verständigung eingegeben ist“ (ebd., S.166)
- den „echten Dialog“, bei welchem „jeder der Teilnehmer den oder die anderen in ihrem Dasein und Sosein wirklich meint und sich ihnen in der Intention zuwendet, dass lebendige Gegenseitigkeit sich zwischen ihm und ihnen stifte“ (ebd., S.166)

Kloubert (2021, S. 157) weist in ihrem Resümee darauf hin, dass ein Dialog „für Buber mit der Hinwendung zum Gegenüber als Subjekt, die eine Bereitschaft impliziert, angedet zu werden und zu antworten“, beginnt. „Dadurch entsteht eine Ich-Du-Beziehung, in die beide am Dialog Beteiligten in sich schöpferische, aktualisierende Kräfte wahrnehmen und daran wachsen“ (ebd., S.157). Hier wird erkennbar, wie der Grundbegriff Dialog nicht nur als Ausdruck kommunikativer Kompetenz, sondern gar als Notwendigkeit menschlicher Existenz aufgefasst werden kann (Pallitsch, 2023, S. 101).

Buber unterstreicht die Wichtigkeit des Dialoges in der kindlichen Entwicklung in seinem Buch ‚Ich und Du‘ mit folgendem Satz: „Der Mensch wird am Du zum Ich. Gegenüber kommt und entschwindet, Beziehungsereignisse verdichten sich und zerstieben, und im Wechsel klärt sich, von Mal zu Mal wachsend, das Bewusstsein des gleichbleibenden Partners, das Ichbewusstsein“ (Buber, 1984, S. 32).

3.3.3 Der Bohmsche Dialog (David Bohm, 1917 – 1992)

Im intensiven Austausch mit Buber entwickelte der Quantenphysiker und Philosoph David Bohm sein eigenes Konzept des Dialoges. Es wurde erstmal 1996 im Buch *On Dialogue* beschrieben. Kessel (2022, S. 267) fasst seine Interpretation zusammen und beschreibt: „Unter Dialog versteht Bohm das vertiefende Gespräch, in denen die Lebensgeschichten der Beteiligten erkundet werden und durch die Gefühle, Wertungen und Vorannahmen ins Bewusstsein gelangen können“ (ebd.,S. 267). Diese offene Auseinandersetzung miteinander, welche ein tieferes wechselseitiges Verständnis bei der Dialogpartnerin oder beim Dialogpartner fördert und neue Perspektiven eröffnen soll, will ermöglichen, dass Standpunkte und Haltungen verändert werden können.

3.3.4 Dialogaufbau nach René A. Spitz (1887 – 1974)

Der ungarisch-US-amerikanische Psychoanalytiker und Psychiater René A. Spitz wurde bekannt mit seinen Forschungen zur Entwicklungspsychologie. Die in den 40er-Jahren entstandenen Untersuchungen bei Kindern, welche in Waisenhäusern untergebracht wurden und aufgrund der Situation ohne die Liebe und Zuneigung einer engen Bezugsperson aufwachsen mussten, dokumentierte Spitz in seinen Büchern, wie auch in einem Film. Hiermit macht er eindringlich auf das Problem des Hospitalismus aufmerksam (Lück, 2022).

Das Dialogprinzip wurde von René A. Spitz als zentral bedeutend für die zwischenmenschliche Kommunikation und Interaktion beschrieben, welche wiederum eine relevante Rolle spielt bei der psychischen und emotionalen Entwicklung des Kindes.

Nach Spitz ist der Dialog ein basaler Austauschprozess, welcher „im Sinne reziproker Kommunikation allen Lebewesen mit einem zentralen Nervensystem (ZNS) in wechselseitiger Entsprechung zu kommunizieren ermöglicht, ohne im traditionellen Sinne auf Sprache und Sprechen angewiesen zu sein“ (Feuser, 2021a, S. 2). Spitz schreibt: „Ohne den Dialog – jenen Dialog, durch welchen das Kind das Belebte vom Unbelebten unterscheiden lernt – kann wohl die Reifung, nicht aber die Entwicklung voranschreiten“ (Spitz, 1976, S. 26) und verweist damit auf „die Quelle, den Beginn der artenspezifischen Anpassung“ (ebd., S. 26).

3.3.5 Paulo Freires (1921 – 1997)

Paulo Freire, ein brasilianischer Pädagoge und Philosoph, widmet einen beträchtlichen Teil seines Werks ‚Pädagogik der Unterdrückten‘ dem Dialog. Darin definiert er Dialog wie folgt: „Dialog ist die Begegnung zwischen Menschen, vermittelt durch die Welt, um die Welt zu benennen“ (Freire, 1972, S. 72). In seinen Ausführungen zum Dialog führt Freire an, dass der Dialog als Mittel notwendig ist, um die Welt zu benennen, Zusammenhänge zu erkennen und deren Anordnung zu verändern. Für einen erfolgreichen Dialog nach Freire ist es notwendig, dass alle Beteiligten gleichberechtigt daran teilnehmen können, was auch bedeutet, dass sich Dialogpartner und Dialogpartnerinnen auf kritisches Denken einlassen können müssen. Es geht auch darum, dass ein Dialog nur „über die Welt vermittelt stattfinden“ kann, „das heisst der Wirklichkeit als Instanz, die zwischen den Menschen steht und diese gleichzeitig miteinander verbindet, kommt eine zentrale Bedeutung zu“ (Funke, 2010, S. 97). Hier wird sichtbar, dass Freires Erkenntnisse zum Dialog auch in Anlehnung an die Ausführungen von Buber beruhen.

3.4 Intersubjektivität

Als einen weiteren wichtigen Begriff wird hier auch noch die Intersubjektivität angeführt. Als zusammengesetzter Begriff besteht Intersubjektivität aus den beiden Wortteilen ‚*inter*‘, was

aus dem Lateinischen mit *zwischen* und ‚*subjectum*‘ das als *Unterworfene* oder auch die *Ich-Perspektive eines Subjekts* übersetzt werden kann (Franzenburg, 2022).

In der Psychologie beschreibt die Intersubjektivität den Erfahrungsaustausch zwischen selbstbestimmten Wesen. Die soziale Interaktion eines Menschen mit einem anderen Subjekt, welche über implizite und explizite Kanäle gestaltet werden, kann als solcher Erfahrungsaustausch interpretiert werden. Mit Hilfe der Intersubjektivität, welche die interpersonale und relationale Matrix beschreibt, wird versucht die Komplexität der gemeinsamen sozialen Welt zu verstehen (Reuther, 2014).

3.4.1 Edmund Husserl (1859 – 1938)

Der österreichisch-deutsche Philosoph und Mathematiker Edmund Husserl gilt als Begründer der philosophischen Strömung der Phänomenologie. Intensiv mit den Texten von Husserl hat sich Alessandro Duranti (2010) auseinandergesetzt. Er beschreibt, wie Husserl die Intersubjektivität als grundlegendste Eigenschaft der menschlichen Existenz sieht und Intersubjektivität als Untersuchungsbereich betrachtet, der die gesamte Bandbreite menschlicher Erfahrungen umfasst. In Durantis propagierter Vorstellung der Intersubjektivität reicht diese von Handlungen, bei welcher eine Person minimal die Bewusstheit über die Anwesenheit eines Anderen hat, bis hin zur Handlung bei der aktiv daran gearbeitet wird, dass der Andere und das Selbst in der Wahrnehmung, im Begriff und praktisch koordiniert um eine bestimmte Aufgabe herum sind. Sehr oft ist dieser Vorgang mit der Sprache als menschliche Fähigkeit verbunden, jedoch gibt es viele Fälle, in welchen viel passiert ohne dass Sprache(n) involviert sind (Duranti, 2010).

Duranti beschreibt, dass die Intersubjektivität auf der Interaktionsebene für Husserl eine Art Perspektivübernahme, die am besten mit Metaphern wie ‚Plätze tauschen‘ statt ‚Verständnis erreichen‘ charakterisiert wird.

“In Husserl’s writings intersubjectivity includes the human relation with the natural world, the role of tools and other artifacts in evoking other minds and other lives, the sense of belonging to a community or to a particular relationship even when others are not co-present, the participation in particular types of social encounters, the access to and use of human languages and other semiotic resources. These and other experiences provide a broad spectrum of what we understand as the human condition.” (Duranti, 2010, S. 29)

3.4.2 Colwyn Trevarthen (1931 – 2024)

Der Biologe Colwyn Trevarthen aus Neuseeland erforschte in Harvard intensiv das Säuglingsalter. Dabei entstanden Publikationen zu den Themen Gehirnentwicklung, Säuglingskommunikation und emotionale Gesundheit.

Als Intersubjektivität verstand Trevarthen die grundlegende Fähigkeit von Menschen, insbesondere bereits derjenigen von Säuglingen, emotionale und intentionale Zustände von anderen zu teilen. Er sieht diese Leistung als keine rein kognitive Leistung, sondern als eine angeborene biologische Grundlage für soziale Interaktion und Kommunikation (Robarts, 2024; Trevarthen, 2012). Er unterschied zwischen primärer, sekundärer und tertiärer Intersubjektivität, welche im Kapitel 4.2.4 genauer erläutert werden.

3.5 Resonanz

Das Wort Resonanz entstammt dem Lateinischen ‚*resonantia*‘, was mit *Widerhall*, *Widerschall* oder *Echo* übersetzt werden kann. Das Verb ‚*resonare*‘ *widerhallen* wurde abgeleitet vom Wort ‚*sonare*‘, was mit *(er)tönen*, *(er)schallen* oder *klingen* übersetzt wird (Pfeifer, 2025).

Der Begriff ‚Resonanz‘ wird in unterschiedlichen Disziplinen, z.B. in der Physik, Pädagogik und Musiktheorie, mit unterschiedlichen Vorstellungen und Konzepten genutzt. In der mechanischen Physik wird Resonanz als Phänomen der Oszillation beschrieben. Oszillation bedeutet ganz allgemein Schwingung oder periodisches Hin- und Herpendeln eines Systems zwischen zwei Zuständen. Wird dieses System von aussen angeregt und passt diese äussere Anregung mit der Eigenfrequenz des Systems überein, so wird vom Phänomen der Resonanz gesprochen. In der Akustik hat sich die Wortbedeutung noch weiter ausdifferenziert. Hier wird die Fähigkeit, einen Ton oder einen Klang fortauern zu lassen, als Resonanz gedeutet. So wird z.B. der Hohlkörper der Gitarre als Resonanzraum bezeichnet (Breyer & Pfänder, 2017). In der Psychologie werden, laut Horn und Rosa (2024), Querbezüge oft nach Gutdünken gemacht. Dabei zitieren die beiden Autoren Altmeyer, welcher Bezug zur Musik nimmt: „In der Musik bedeutet Resonanz bekanntlich das Mitschwingen eines Klangkörpers. Im übertragenen Sinne bedeutet soziale Resonanz das gleiche, nämlich ein zwischenmenschliches Mitschwingen und Antworten. Der Eine äussert sich, und der Andere antwortet“. Mit dieser Aussage zeigt Altmeyer auf, wie Resonanz als zwischenmenschliches Phänomen, welches im Kontext von Beziehung und sozialer Interaktion steht, gedeutet werden kann. „Weitgehender Konsens besteht auch darin, dass die frühen Resonanzerfahrungen in den Primärbeziehungen einen Einfluss auf die Entwicklung der Persönlichkeit haben“ (Horn & Rosa, 2024, S. 37).

3.5.1 Thomas Fuchs (*1958)

Fuchs, ein deutscher Psychiater und Philosoph, zieht in seinen Ausführungen ebenfalls Parallelen zur Akustik und mechanischen Physik. Der Begriff Resonanz bezeichnet die Eigenschaft von Systemen oder Körpern, durch ihre charakteristischen Eigenschwingungen in wechselseitige Abstimmung zu treten und eine gegenwärtige Kopplung herzustellen. Er „enthält ein dynamisches ebenso wie ein rhythmisches Moment, stellt also auch eine zeitlich

übergreifende Beziehung zwischen den beteiligten Systemen her“ (Fuchs, 2016, S. 199). In der Psychologie wird somit die zwischenmenschliche Beziehung ins Zentrum der Resonanzerfahrung gestellt (ebd.).

3.5.2 Joachim Bauer (*1951)

Joachim Bauer, ein deutscher Neurowissenschaftler, Arzt und Psychotherapeut, benutzt den Begriff Resonanz ebenfalls und deutet ihn wie folgt: „Resonanz heisst: Diese Wahrnehmungen [tägliche unzählige Hinweise und Reize], egal ob bewusst oder unbewusst, werden nicht nur in uns abgespeichert, sondern können auch Reaktionen, Handlungsbereitschaften sowie seelische und körperliche Veränderungen in Gang setzen“ (Bauer, 2010, S. 10f).

3.5.3 Hartmut Rosa (*1965)

In der Soziologie bemüht sich zur Zeit Hartmut Rosa, sich dem sozial-phänomenologischen Begriff Resonanz zu nähern. In seinem Werk *Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung* (2024) findet man folgende Definition:

„Resonanz ist eine durch Af←fizierung und E→motion, intrinsisches Interesse und Selbstwirksamkeitserwartung gebildete Form der Weltbeziehung, in der sich Subjekt und Welt gegenseitig berühren und zugleich transformieren.

Resonanz ist keine Echo-, sondern eine Antwortbeziehung; sie setzt voraus, dass beide Seiten mit eigener Stimme sprechen, und dies ist nur dort möglich, wo starke Wertungen berührt werden. Resonanz impliziert ein Moment konstitutiver Unverfügbarkeit.

[...]

Resonanz ist kein emotionaler Zustand, sondern eine Beziehungsmodus. Dieser ist gegenüber dem emotionalen Inhalt neutral.“ (Rosa, 2024, S. 298)

Als Gegenbegriff verwendet Rosa den Begriff ‘Entfremdung’. Dieser beschreibt das Verhältnis in dem der Mensch und die Welt sich gleichgültig oder feindlich gegenüberstehen und keine innere Verbindung zueinander haben. Es beschreibt den Zustand, in dem die Verbindung zwischen dem Menschen und der Welt scheitert. Es fehlt an einer lebendigen, wechselseitigen Beziehung (ebd, S. 316).

3.5.4 Vincent Miller (*1970)

Auch Vincent Miller bemüht sich, den Begriff zu erklären und ein Konzept der Resonanz zu erläutern. So fasst er in seiner Arbeit ‘Resonance as a Social Phenomenon’ (2015) in sechs Punkten das Wesentliche zum Resonanzbegriff zusammen. Als Erstes geht er auf den Hinweis ein, dass es sich um etwas Flüchtigendes handelt und die Erzeugung von Resonanz im Moment wichtig ist. „Resonance is an experience created in the moment, as a temporary, ad-hoc, or fleeting form of meaningful association. [...] Resonance is enacted and re-enacted in the present moment“ (Miller, 2015). Als weiteren Punkt beschreibt er Resonanz als „an experience

of belonging, intimacy, affinity, togetherness and mutual understanding” (ebd.). Als dritter Punkt wird erwähnt, dass Resonanz im Alltagsleben ständig vorkommt, jedoch nicht selbstverständlich und auch nicht allgegenwärtig ist. Im vierten Punkt verwendet Miller den Begriff Dissonanz als Gegenbegriff zu Resonanz im Zusammenhang mit fehlender emotionaler Verbundenheit, welche sich aus dem Gefühl gemeinsamer Erfahrungen und Ähnlichkeit ergeben würde. Der fünfte Punkt behandelt, dass Resonanz, so flüchtig sie auch sein mag, körperlich erlebt und in physischer Präsenz erfahren wird. Dabei entsteht sie in der gemeinsamen Beschäftigung mit Aufgaben, Routinen und dem gemeinsamen ‚Tun‘ im gelebten Leben. Dabei spielen körperliche Interaktionen, Gesten und wechselseitige körperliche Präsenz eine wichtige Rolle. Als sechsten und letzten Punkt beschreibt Miller Resonanz als „an entity that can be considered distinct from the social interactions from which it emerged” (ebd.). Er bezeichnet somit den Begriff als eigenständiges Phänomen, welches „co-production of bodies and subjectivities“ (ebd.) ist.

3.6 Zusammenfassung der Begriffe und deren Beziehung zueinander

Die Begriffe *Interaktion*, *Kommunikation*, *Dialog*, *Intersubjektivität* und *Resonanz* beschreiben unterschiedliche, jedoch eng miteinander verflochtene Dimensionen menschlicher Beziehung und Verständigung. Dieses Kapitel bietet eine zusammenfassende Orientierung und legt dar, wie die Begriffe im Verständnis der Autorin zueinander in Beziehung stehen.

Interaktion bildet den übergeordneten Rahmen. Sie bezeichnet die wechselseitige Beeinflussung zwischen zwei oder mehreren Grössen und stellt die grundlegende Bedingung für soziale Prozesse dar. Bei der *sozialen Interaktion* ist die Wechselwirkung zwischen zwei Individuen, Individuum und Gemeinschaft (z.B. Familie, Peer-Gruppe, kulturelle Gemeinschaft) oder zwischen zwei Gemeinschaften gemeint. Dabei ist in den Begriffsdefinitionen beschrieben, dass sich durch diese Wechselwirkung und die gemeinsame Auseinandersetzung, dem Austausch mit dem Gegenüber und der gemeinsamen Aktivität die Möglichkeit ergibt, sich als Individuum zu erkennen, sich durch die Umwelt beeinflussen zu lassen, selbst jedoch auch die Umgebung zu beeinflussen. Veränderungen, welche soziale Interaktionen hervorbringen, sind nie vollständig abgeschlossen.

Simmel (s. Kapitel 3.1.1) beschreibt in seinen Theorien auch noch, dass nicht nur die Wechselwirkung und die damit verbundene Veränderung einen wichtigen Teil der Interaktion darstellt, sondern auch die Beziehung, welche ein Individuum oder eine Gemeinschaft für diese Interaktion eingeht.

Kommunikation ist eine zentrale Form der Interaktion, die auf die Übermittlung und den Austausch von Informationen abzielt. Hier werden von einem Sender codierte Mitteilungen mit Hilfe eines Mediums übermittelt, welche vom Empfänger decodiert und interpretiert werden. Dieser Prozess kann einseitig oder auch als zweiseitiger Prozess des Austausches ablaufen. Dabei weist Blanz (s. Kapitel 3.2) darauf hin, dass nicht jede verbale Äusserung Kommunikation darstellt und Watzlawick (s. Kapitel 3.2.3) zeigt auf, dass nicht jede Kommunikation auf verbalen Äusserungen beruht, sondern auch non-verbal, paraverbal oder extraverbal erfolgen können.

Kommunikation fungiert somit als Medium, durch das Interaktion konkretisiert und strukturiert wird. Sie ist zugleich Voraussetzung und Ausdruck sozialer Beziehungen.

Dialog stellt eine qualitativ verdichtete Form der Kommunikation dar. Im Gegensatz zur blossen Informationsübertragung ist Dialog durch Gegenseitigkeit, Offenheit und Anerkennung des Gegenübers als Subjekt gekennzeichnet. Diese Wechselseitigkeit stellt einen wichtigen Punkt in der Definition dar. In der Philosophie Martin Bubers wird der Dialog zur existenziellen Begegnung, in der sich das Selbst im Gegenüber konstituiert (s. Kapitel 3.3.2). Dialog ist somit nicht nur kommunikativ, sondern auch ontologisch bedeutsam.

Intersubjektivität fungiert als Grundlage für gelingende Dialoge und Kommunikation. Sie beschreibt die Fähigkeit, Perspektiven zu teilen, sich in andere hineinzusetzen und gemeinsame Bedeutungsräume zu schaffen. Edmund Husserl (s. Kapitel 3.4.1) versteht Intersubjektivität als konstitutives Moment menschlicher Erfahrung und wird als grundlegender Bestandteil menschlicher Existenz gesehen. Sie reicht von einfacher Wahrnehmung bis hin zur bewussten Koordination gemeinsamer Handlungen. Dabei spielt die Perspektivenübernahme eine wichtige Rolle. Trevarthen (s. Kapitel 3.4.2) konnte in seinen Untersuchungen bereits bei Säuglingen die angeborene Fähigkeit, emotionale und intentionale Zustände mit anderen zu teilen, nachweisen.

Ohne die Intersubjektivität wäre weder ein echter Dialog noch eine tiefere Form der Kommunikation möglich.

Resonanz bezeichnet das emotionale und leibliche Mitschwingen zwischen Subjekten, das in gelingender Interaktion und Kommunikation erfahrbar wird. In der Resonanztheorie Hartmut Rosas (s. Kapitel 3.5.3) wird Resonanz als Antwortbeziehung verstanden, in der Subjekt und Welt sich wechselseitig berühren und transformieren. Dabei ist sie geprägt von Affizierung, Emotion, Selbstwirksamkeit und Unverfügbarkeit. Sie stellt einen dynamischen Gegenpol zur Entfremdung dar, in der keine wechselseitige Beziehung mehr besteht. Miller (s. Kapitel 3.5.4) sieht die Resonanz als situatives, körperlich verankertes Erleben von Zugehörigkeit und

Gemeinsamkeit, welche im Moment sozialer Interaktion entsteht, flüchtig ist, aber zentral für das subjektive Erleben von Sinn.

Resonanz ist somit Ausdruck gelungener Intersubjektivität und ein Indikator für die Lebendigkeit sozialer Beziehungen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Interaktion den Rahmen sozialer Prozesse bildet und die wechselseitige Beeinflussung zwischen Individuen und Gruppen beschreibt. Dabei ist die verbale und non-verbale Kommunikation das zentrale Mittel, über das Bedeutung ausgetauscht, interpretiert und konstruiert wird.

Der Dialog stellt eine verdichtete Form der Kommunikation dar, in der die Gegenseitigkeit, die Wechselwirkung, die gegenseitige Anerkennung und die Offenheit zentrale Merkmale sind. Er ermöglicht die tiefere Begegnung und ist mehr als Informationsaustausch – er ist konstitutiv für personale Beziehungen.

Voraussetzung für gelingende Kommunikation und Dialog ist Intersubjektivität. Sie ermöglicht es, Perspektiven zu teilen, Bedeutungen gemeinsam zu konstruieren und sich auf das Gegenüber einzustellen. Es ist somit ein basales Element jeder sozialen Verständigung und tief in der menschlichen Entwicklung verankert.

Als Ausdruck gelungener Intersubjektivität kann Resonanz verstanden werden. Durch die affektive, körperlich fundierte Antwortbeziehung, in der sich Subjekt und Umwelt wechselseitig berühren und verändern. Sie weist auf die qualitative Tiefe einer Beziehung hin und markiert den Zustand sozialer Verbundenheit.

3.7 Autismusspektrum

Die passende Wahl der Begrifflichkeiten zur Beschreibung des Phänomens ist laut Eckert (2021, S. 19) bereits seit mehreren Jahrzehnten in kontroverser, fachlicher Diskussion. Der Begriff Autismus, welcher sich von den beiden griechischen Wortteilen ‚autos‘ *selbst* und ‚ismos‘ *Zustand* ableiten lässt, wurde bis zu den 1980er Jahren fast ausschliesslich mit dem Frühkindlichen Autismus, welcher durch Leo Kanner (1943) geprägt wurde, in Verbindung gebracht. Erst durch die Forschungen von Lorna Wing und ihrem Team (1981) wurde das Verständnis deutlich erweitert. Einerseits erhielt der Begriff ‚Asperger-Syndrom‘, welcher bis dahin von Hans Asperger (1944) als ‚Autistische Psychopathie‘ bekannt war, mehr Aufmerksamkeit, andererseits begann Wing und ihr Team das Konzept des Spektrums als Kontinuums zu beschreiben (Eckert, 2021, S. 19).

In der deutschsprachigen Fachliteratur werden die Begrifflichkeiten vielfältig verwendet. So werden die Begriffe ‚Autismus‘, ‚Autismus-Spektrum-Störung‘, ‚Asperger-Syndrom‘, ‚Autismus-

Spektrum', ‚autistisch‘, ‚Frühkindlicher Autismus‘ und weitere Begriffe in Titel und Überschriften verwendet. Explizite Begründungen sind, laut Eckert (Eckert, 2021, S. 23), für die Begriffswahl in den Texten selten anzutreffen.

In der vorliegenden Arbeit wird grundsätzlich die *person first* Begrifflichkeit bevorzugt. So soll die Person, als Mensch-Sein, im Vordergrund stehen und nicht die mit ‚Autismus‘ bezeichnete Abweichung der Norm. Es wird also einerseits die Formulierung Person im Autismusspektrum (im AS) verwendet, andererseits auch Person mit einer Autismusspektrumstörung (mit ASS). Der Begriff ‚Autismus‘ wird zur Beschreibung des spezifischen Denkens, Wahrnehmens und Handelns angewendet.

3.7.1 Klassifikation und Diagnose

Die Autismusspektrumsstörung als Störung der neuronalen und mentalen Entwicklung wird in unterschiedlichen Klassifikationssystemen mit unterschiedlichen Schwerpunkten beschrieben. Autismus wird den psychischen Störungen zugeordnet.

Das DSM (Diagnostische und Statistische Manual) ist kulturell von Amerika geprägt und wird insbesondere in der Forschung angewendet. Im DSM-I, welches im Original 1952 erschienen ist, wurde Autismus der kindlichen Schizophrenie zugeordnet. Das hauptsächlich im europäischen Raum gültige Klassifikationssystem ICD (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme) ist ein weltweit anerkanntes System zur Einordnung von Krankheiten und Gesundheitsproblemen, welches von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegeben und von derselben laufend angepasst wird. Im ICD-9, welches 1977 erschien, wurde der Frühkindliche Autismus erstmals berücksichtigt als typische kindliche Psychose (ebd., S. 65f).

Erst im DSM-V (2013) werden die ursprünglich aus dem DSM III, DSM-IV und DSM-IV-TR bekannten Begriffe, wie Frühkindlicher Autismus, Atypischer Autismus, High-Functioning-Autismus, Asperger-Syndrom, etc. unter dem Begriff der Autismus-Spektrum-Störung (ASS) zusammengefasst (ebd., S. 79).

Im ICD-10, welche in der 5. überarbeiteten und erweiterten Auflage 2009 erschien, wurde Autismus in die Subkategorien Frühkindlicher Autismus, Atypischer Autismus, Rett-Syndrom, Andere desintegrative Störungen des Kindesalters, Überaktive Störungen mit Intelligenzminderung und Bewegungstereotypien, das Asperger-Syndrom sowie sonstige tiefgreifende Entwicklungsstörungen unterteilt (ebd., S. 70). Das im Januar 2022 in Kraft getretene ICD-11 zeigt die Entwicklung, welche im angloamerikanischen Raum bereits begonnen hat, ebenfalls auf. So wird auch im ICD-11 von Autismus-Spektrums-Störung gesprochen, was sich nun zunehmend zu einem zentralen Begriff entwickelt (ebd., S. 22). In den beiden aktuellen Klassifizierungssystemen wird Autismus-Spektrums-Störung neu unter

„Störung der neuronalen und mentalen Entwicklung“ eingruppiert (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 16).

Als diagnostisches Kriterium werden 5 Domänen angegeben.

A	Anhaltende Defizite in der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion über verschiedene Kontexte hinweg (erforderlich 3/3)	Defizite in der sozial-emotionalen Gegenseitigkeit
		Defizite im nonverbalen Kommunikationsverhalten, das in sozialen Interaktionen eingesetzt wird.
		Defizite in der Aufnahme, Aufrechterhaltung und dem Verständnis von Bezugnahme.
B	Eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten (erforderlich 2/4)	Stereotype oder repetitive motorische Bewegungsabläufe, stereotyper oder repetitiver Gebrauch von Objekten oder der Sprache.
		Festhalten an Gleichbleibendem, unflexibles Festhalten an Routinen oder an ritualisierten Mustern verbalen oder nonverbalen Verhaltens.
		Hochgradig begrenzte, fixierte Interessen, die in ihrer Intensität oder ihrem Inhalt abnorm sind.
		Hyper- oder Hyporeaktivität auf sensorische Reize oder ungewöhnliches Interesse an Umweltreizen.
C	Die Symptome müssen bereits in der frühen Entwicklungsphase vorliegen.	
D	Die Symptome verursachen in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigung in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen.	
E	Diese Störungen können nicht besser durch eine intellektuelle Beeinträchtigung oder eine allgemeine Entwicklungsverzögerung erklärt werden. Intellektuelle Beeinträchtigungen und ASD treten häufig gemeinsam auf.	

Tabelle 3: Diagnostische Kriterien für die Autismus-Spektrum-Störung nach DSM-V (gekürzt und sinngemäss) (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 17)

Um die Heterogenität des Störungsbildes besser berücksichtigen zu können, werden im DSM-V die Kriterien in drei verschiedene Schweregrade eingestuft. So wird bei den Kategorien A, B und C eingestuft in ‚Schweregrad 1 – Unterstützung erforderlich‘, ‚Schweregrad 2 – Umfangreiche Unterstützung erforderlich‘ und ‚Schweregrad 3 – sehr umfangreiche Unterstützung erforderlich‘ (Eckert, 2021, S. 20f; Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 18f).

In ICD-11 werden sechs Subtypen der Autismus-Spektrum-Störung definiert, welche nach den Kriterien der intellektuellen Entwicklung sowie der funktionalen Sprache voneinander abgegrenzt werden.

6A02	Autismus-Spektrum-Störung
6A02.0	Autismus-Spektrum-Störung <i>ohne</i> Störung der intellektuellen Entwicklung und mit leichter oder keiner Beeinträchtigung funktionaler Sprache.
6A02.1	Autismus-Spektrum-Störung <i>mit</i> Störung der intellektuellen Entwicklung und mit leichter oder keiner Beeinträchtigung funktionaler Sprache.
6A02.2	Autismus-Spektrum-Störung <i>ohne</i> Störung der intellektuellen Entwicklung und mit eingeschränkter funktionaler Sprache.
6A02.3	Autismus-Spektrum-Störung <i>mit</i> Störung der intellektuellen Entwicklung und mit eingeschränkter funktionaler Sprache.
6A02.4	Autismus-Spektrum-Störung <i>ohne</i> Störung der intellektuellen Entwicklung und mit Abwesenheit von funktionaler Sprache.
6A02.5	Autismus-Spektrum-Störung <i>mit</i> Störung der intellektuellen Entwicklung und mit Abwesenheit von funktionaler Sprache.

Tabella 4: Subtypen der Autismus-Spektrum-Störung nach ICD-11 (Eckert, 2021, S. 22)

3.7.2 Besonderheiten der Wahrnehmung, Denkprozessen und Verhaltensweisen

Für das bessere Verstehen von Menschen im AS werden unter anderem neuropsychologische Besonderheiten untersucht. In den Fachdiskussionen wird mit einer weitgehenden Einigung dabei vor allem von den „big three“ gesprochen: Theory of Mind, exekutive Funktionen und schwache zentrale Kohärenz.

Im kommenden Abschnitt werden die genannten Punkte kurz erläutert und im Anschluss noch mit drei weiteren, neueren Erklärungssätzen ergänzt.

Theory of Mind: „Die Theory of Mind wird als eine fundamentale menschliche Fähigkeit angesehen, die unsere Beziehungs- und Bindungsfähigkeiten ausmacht“ (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 39). Anderen Personen bestimmte Bewusstseinszustände oder Bewusstseinsvorgänge zuzuschreiben bzw. diese zu erfassen, wird als Fähigkeit der Theory of Mind bezeichnet. Sie enthält die Annahme über die Existenz eines gedanklichen Zustandes anderer Personen und macht so das Verhalten des Gegenübers vorhersagbar und erklärbar. Dies bedeutet, dass Gedanken, Gefühle, Absichten oder Erwartungen erkannt und verstanden werden und so mögliche Verhaltensweisen oder Reaktionen antizipiert werden können (Eckert, 2021, S. 28).

Theory of Mind ist nicht mit Empathie gleichzusetzen. Um empathisch zu reagieren ist keine bewusste Vorstellung darüber nötig, wie das Gegenüber zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich fühlt (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 40). Probleme zeigen sich primär in der kognitiven Empathie, wenn es darum geht zu verstehen und einzuordnen der eigenen Gefühle, sowie der Gefühle des Gegenübers. In der affektiven Empathie, d.h. der emotionalen Reaktion auf

Gefühlszustände anderer, die Fähigkeit zum Mitempfinden, zeigen sich demgegenüber keine signifikanten Unterschiede zu sogenannten neurotypischen Menschen (Poustka et al., 2010).

Die fehlenden Fähigkeiten, welche der Theory of Mind zugeordnet werden können, gelten bei Menschen im AS als gut gesichert. So können Menschen im AS Aufgaben, bei denen die Teilnehmer Absichten, Wünsche oder Überzeugungen erkennen sollen, schlechter bewältigen. Auch werden spontan Figuren oder Personen weniger soziale Eigenschaften zugeordnet, ebenso gelingt einer Person im AS das Erkennen von nicht eindeutigen Emotionen von Menschen schlechter (ebd., S. 40).

Dabei ist zu berücksichtigen, dass sprachliche und kognitive Fähigkeiten einen förderlichen Einfluss auf das Erkennen mentaler Prozesse haben können. Verzögerte Reaktionszeiten in interaktiven Situationen sollten zudem nicht vorschnell als mangelnde Kompetenz oder unangemessenes Verhalten interpretiert werden (Eckert, 2021, S. 29).

Exekutive Funktionen: Exekutive Funktionen umfassen eine Vielzahl von kognitiven Vorgängen, welche für Planungsprozesse, Vorausschau und das zielgerichtete, problemorientierte Handeln verantwortlich sind. Ebenso sind die exekutiven Funktionen auch für die Selbstregulation menschlichen Verhaltens verantwortlich (Eckert, 2021, S. 29; Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 39).

Vogeley (2014, S. 133) zitiert in seinem Text Smith und Jonides (1999), welche folgende Leistungen zu den exekutiven Funktionen zählen:

1. Aufmerksamkeit, Inhibition und Impulskontrolle
2. Ablauforganisation komplexer Handlungen
3. Planung der Einzelschritte zur Zielerreichung
4. Überwachung und ggf. Aktualisierung von Einzelleistungen
5. Kodierung der einzelnen Schritte im Rahmen des Arbeitsgedächtnisses

Menschen im AS können in diesen Bereichen erhebliche Defizite aufweisen.

Schwache zentrale Kohärenz: Uta Frith (1989) hat schon früh verschiedene Untersuchungen in der Theorie der schwachen zentralen Kohärenz zusammengefasst. Ihre Hypothese war, dass Menschen im Autismusspektrum im Bereich der lokalen, detailorientierten Wahrnehmung besondere Stärken zeigen. So fokussieren sich Menschen im AS auf kleine Gegenstände auf Bildern, die Gesamtheit zu erfassen, bereitet ihnen hingegen mehr Schwierigkeiten. So fällt es vielen Menschen im AS schwerer verschiedene Bedeutungszusammenhänge zu verknüpfen (Müller, 2007, S. 9).

Eckert (2021, S. 30) zitiert zu diesem Thema Dziobek und Bölte, welche darauf hinweisen, dass die Kompetenz zur globalen und kontextbezogenen Wahrnehmung zwar vorhanden ist,

diese jedoch erst nach Aufforderung aktiviert wird. Diese detailfokussierte Wahrnehmung kann als Schwäche gesehen werden, wird jedoch oft auch als Stärke wahrgenommen.

Intense World Theory: Die Intense World Theory geht davon aus, dass für das Verständnis von Verhaltens- und Erlebensweisen dem Bereich Wahrnehmung eine Schlüsselfunktion zukommt. Hierbei steht eine ständige neuronale Überreizung des Gehirns, ausgehend von der Hypothese der hyper-funktionellen Mikroschaltssysteme, im Mittelpunkt. Nebst der intensiven Sinneswahrnehmung kann diese Überreizung auch als stresshaft, angstauslösend oder aversiv erlebt werden und muss dementsprechend bewältigt werden. Die Strategie zur Bewältigung solcher Erfahrungen (Coping) werden von aussen nicht selten als Verhaltensauffälligkeit bis hin zur psychischen Störung wahrgenommen (Theunissen, 2014, S. 72f).

Diese besondere Empfindlichkeit bis hin zu den regelmässigen Überreizungen werden in zahlreichen Autobiografien von Selbstbetroffenen beschrieben. So erlangte die Intense World Theory vor allem bei Menschen im Autismusspektrum und bei Interesseverbänden viel Aufmerksamkeit und Zustimmung. In Fachkreisen wird diese Theorie noch kritisch diskutiert, auch weil wissenschaftliche Nachweise fehlen (Eckert, 2021, S. 31).

Autismus als Kontextblindheit: Diese Theorie soll als Ergänzung zu den drei neuropsychologischen Haupttheorien gesehen werden. Aus der Perspektive von Peter Vermeulen weist sie eine Nähe zur zentralen Kohärenz auf. Der Begründer Vermeulen definiert Kontextblindheit als „mangelnde Fähigkeit, Kontext unbewusst und spontan zu nutzen, um Bedeutungen zu bestimmen“ (Vermeulen zitiert in Eckert, 2021, S. 31). Als Gegensatz zur Kontextblindheit setzt er die Kontextsensitivität, welche er als Fähigkeit zur Erkennung von kontextuell relevanten Informationen und Ausblendung unwichtiger Dinge definiert. Mit dieser Theorie kann davon ausgegangen werden, dass Menschen im AS zwar Informationen wahrnehmen, jedoch ist der fast zeitgleiche und unbewusste kognitive Prozess zur Verwertung bedeutsamer Informationen, erschwert. Vielmehr muss dieser Prozess bewusst gemacht werden (ebd., S. 31).

HIPPEA – High, inflexible precision of prediction errors in autism: Bei dieser Erklärung geht es um die Vorhersagbarkeit in alltäglichen Situationen. Dank Vorerfahrung gelingt es dem menschlichen Hirn eine Erwartung oder Vorhersage für eintreffende Informationen, dazu gehören auch sensorische Inputs, zu machen. Entsprechen diese Erwartungen nicht den eingetroffenen Informationen, so entsteht ein Vorhersagefehler (prediction errors), welcher für die Aktualisierung für zukünftige Vorhersagen dient. Bei diesem Prozess ist es wichtig, dass die beiden Faktoren der Variabilität der Umwelt und der damit verbundenen Gewichtung

miteinbezogen werden. Im Verständnis von HIPPEA zeigen Menschen im AS eine „hohe, unflexible Genauigkeit von Vorhersagefehlern“ (Wagemans zitiert in Eckert, 2021, S. 32). So ist die Genauigkeit der Vorerwartung bei Menschen im AS sehr hoch und dadurch werden Vorhersagefehler viel stärker gewichtet. Ebenso wird davon ausgegangen, dass die Umwelt bei der Vorhersage zu wenig einbezogen wird, was das Genauigkeitslevel ebenfalls sehr unflexibel macht.

Im Umgang mit den beschriebenen Abweichungen zu den Vorerfahrungen können grosse Schwierigkeiten beobachtet werden und zeigen sich auf unterschiedlichen Ebenen (Eckert, 2021, S. 32f).

4 Dialogentwicklung und ihre Bedeutung für Lernen und Entwicklung

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der dialogischen Entwicklung in der frühen Kindheit und ihrer zentralen Bedeutung für Kommunikation, Ich-Entwicklung und Bildung. Ausgangspunkt ist René A. Spitz' Konzept des frühen Dialoges, das die wechselseitige Beziehung zwischen Säugling und Bezugsperson als Grundlage für emotionale und soziale Entwicklung beschreibt. Anhand seiner Studien zur anaklitischen Depression wird aufgezeigt, welche Folgen der Entzug affektiver Zuwendung haben kann.

Darauf aufbauend werden aktuelle entwicklungspsychologische und neurowissenschaftliche Perspektiven zur Intersubjektivität, Resonanzfähigkeit und affektiven Abstimmung dargestellt. Diese Konzepte verdeutlichen, wie frühkindliche Interaktion die Basis für Empathie, Selbstwahrnehmung und sprachliche Kompetenzen bildet.

Im letzten Teil des Kapitels wird Bildung unter dialogischer Perspektive betrachtet. Es wird gezeigt, dass Bildungsprozesse von Beginn an in Beziehung und Gegenseitigkeit eingebettet sind und durch gemeinsame Aufmerksamkeit, emotionale Resonanz und kooperative Interaktion getragen werden.

4.1 Dialogentwicklung nach René A. Spitz

Sigmund Freud (1856-1939) beschrieb im Jahre 1895, in Spitz's Verständnis bahnbrechende, Sätze zur Verständigung von Säuglingen in den ersten Lebensmonaten. Freuds Begriff „Verständigung“ deckt sich mit dem heutigen Verständnis von ‚Kommunikation‘. Freud beschreibt, dass das Kind im ersten Lebensmonat einen innerkörperlichen Zustand (z.B. Hungergefühl) erfährt. Durch Abfuhr, wie es Freud benennt, versucht das Kind die notwendige Entladung von Energie zu erreichen. In den ersten Lebensmonaten wird dies meist durch das Schreien des Kindes erkennbar.

„Alle solch Abfuhr wird aber...keinen entlastenden Erfolg haben, da die Aufnahme endogenen Reizes doch fort dauert.... Reizaufhebung ist hier nur möglich durch...einen Eingriff, Und dieser Eingriff erfordert eine Veränderung in der Aussenwelt (Nahrungszufuhr, Nähe des Sexualobjektes), welches als spezifische Aktion nur auf bestimmten Wegen erfolgen kann. Der menschliche Organismus ist zunächst unfähig, die spezifische Aktion herbeizuführen. Sie erfolgt durch fremde Hilfe.“ (Freud zitiert in Spitz, 1957, S. 13)

Spitz erläutert weiter, dass die Mutter diesen Ausdruck des innerkörperlichen Zustandes des Kindes als Appell aufnimmt und darauf antwortet, in dem sie dem Kind, z.B. durch füttern, zur Spannungsabfuhr verhilft. „So erreicht der ungerichtete Abfuhrvorgang des Kindes durch

äussere Hilfe sein Ziel. Dieser sich ständig erneuernde Kreis bildet also den Anfang der Kommunikation¹ und der Objektbeziehung“ (Spitz, 1957, S. 13f).

Die direkte, motorische Spannungsabfuhr erreicht durch die Reaktion aus der Umwelt eine Sekundärfunktion als Nebenprodukt, welche zum Ziel der effektiven Abfuhr führt. Sobald das Kind diese sekundäre Abfuhrfunktion bewusst erzeugen kann, wird von der gerichteten Kommunikation des Kindes gesprochen und bedarf bereits einer fortgeschrittenen Entwicklungsstufe beim Kind. Es ist ein früher Vorläufer der gesprochenen Kommunikation, die prä-verbale Kommunikation (Spitz, 1957, S. 14).

Die Energieabfuhr spielt auch im Spracherwerb eine wichtige Rolle. Dazu äussert sich Spitz wie folgt: „Die stimmliche Äusserungen des Säuglings, die zunächst nur zur Spannungsabfuhr dienen, werden einem fortschreitenden Wandel unterworfen, bis sie zu einem Spiel werden, in dem das Kind Laute, die es selbst hervorgebracht hat, wiederholt und nachahmt“ (Spitz, 1985, S. 115).

Spitz geht davon aus, dass etwa ab dem dritten Lebensmonat der Säugling beginnt seinen eigenen Lautäusserungen zuzuhören, diese zu differenzieren und von den umweltgegebenen Lauten zu unterscheiden. So erlebt, laut Spitz, der Säugling durch diese ersten Betätigungen seine Allmacht. Das Kind beginnt in dieser Zeit verschiedene Laute zu bilden und hört sich dabei aufmerksam zu. Mit der Wiederholung schafft es sein eigenes Echo, „die erste akustische Nachahmung. Sechs Monate später wird es diese Erfahrung anwenden, wenn es Laute nachahmt, die es von seiner Mutter gehört hat“ (ebd.).

In einem nachfolgenden Werk *Vom Dialog. Studien über den Ursprung menschlicher Kommunikation und ihre Rolle in der Persönlichkeitsbildung* (1976) beschreibt Spitz die Evolution des Dialogs. Einen Ausschnitt widmet er der Gegenseitigkeit zwischen Mutter und Kind. Diese Gegenseitigkeit nennt er Dialog, wobei er nicht von einem verbalen Dialog spricht, sondern von einem Austausch von Handlungen und Reaktionen: „Es ist ein Austausch von

¹ An dieser Stelle möchte die Autorin auf die folgende Fussnote von Spitz hinweisen:

„Mit ‚Kommunikation‘ soll jede erkennbare, bewusste oder unbewusste, gerichtete oder nicht-gerichtete Verhaltensänderung bezeichnet werden, mittels derer ein Mensch (oder mehrere Menschen) die Wahrnehmung, Gefühle, Affekte, Gedanken oder Handlungen anderer absichtlich oder unabsichtlich beeinflusst“ (Spitz, 1957, S. 12 [FN]).

Spitz macht mit dieser Definition deutlich, dass er unter Kommunikation weit mehr versteht, als der rein gesprochene Dialog. Entgegen des Modells von Caroll (s. Kapitel 3.2), bei welchem von einem intentionalen Verhalten des Senders ausgegangen wird, kann in Spitz's Begriffsdefinition erkannt werden, dass nicht nur nonverbale Kommunikation, sondern, wie in Watzlawicks Ausführungen (s. Kapitel 3.2.3), auch paraverbale und extraverbale Kommunikationsmöglichkeiten von Bedeutung sind. So können bereits kleine, unbewusste Gesten oder Änderungen des Gesichtsausdrucks vom Gegenüber unbewusst wahrgenommen werden und Gefühle hervorrufen oder Gedanken oder Handlungen beeinflussen.

Handlung und Reaktion, der innerhalb der Dyade als Kreisprozess vor sich geht, als kontinuierlicher, sich wechselseitig stimulierender Rückkoppelungsstromkreis. In Wirklichkeit handelt es sich um einen Vorläufer des Dialogs, eine archaische Form des Gesprächs“ (Spitz, 1976, S. 70).

Spitz geht mit grosser Sicherheit davon aus, dass dieser Prozess des Dialoges durch die bewegende Kraft der Gefühle in Gang gebracht und vorwärtsgetrieben wird. Durch die Aktivität des Kindes reagiert die Mutter mit bestimmten Verhaltensweisen. Diese wiederum führen zu neuen Reaktionen beim Kind. Dadurch entsteht eine immer komplexere und sich ständig verändernde Interaktion zwischen Mutter und Kind. In diesem wechselseitigen aufeinander Reagieren sind Elemente, die einem gesprochenen Dialog gleichkommen, erkennbar. In diesen Elementen, welcher dem nonverbalen Dialog innerhalb der Mutter-Kind-Dyade innewohnt, steckt nach Spitz die Basis für die Ich-Entwicklung (ebd.).

„Der Teil der frühen Objektbeziehungen, den ich Dialog genannt habe und den man als Vorläufer des Gesprächs betrachten könnte, enthält bereits Elemente aller späteren Dialoge: Aussage und Erwidern, Erörterung, Streitgespräch, Zustimmung, Synthese. Die Synthese, die im Laufe der Dialog-Vorläufer eingegangenen Kompromisse, sind für die Ich-Bildung von grösster Bedeutung.“ (Spitz, 1976, S. 25)

Hier geht Spitz weiter darauf ein, dass jeder Dialog ein aufeinander Einstellen erfordert. Dies bedeutet, dass auf das Gegenüber geachtet werden und man sich selbst zurücknehmen muss. So lernt der Säugling seine Triebe hintenanzustellen, wodurch die Entwicklung des Ichs voranschreiten kann. Dieses Merkmal stellt Spitz spezifisch für den Menschen dar, dessen Ursprung er im Dialog sieht: „Ich betrachte also den Dialog als die Quelle, den Beginn der artspezifischen Anpassung. Das bedeutet beim Menschen u.a. die Zählung der Triebe und die Entwicklung von Ich-Abwehrmechanismen. Ohne Dialog [...] kann wohl die Reifung, nicht aber die Entwicklung voranschreiten“ (Spitz, 1976, S. 26).

4.1.1 Die Auswirkungen des Entzugs partieller oder totaler affektiver Zufuhr

Um die Wichtigkeit des Vorläuferdialoges noch weiter zu unterstreichen, werden an dieser Stelle die Beobachtungen von René A. Spitz in den 30er-Jahren herangezogen.

Insgesamt beobachtete, testete und filmte Spitz und sein Team 393 Säuglinge. Auf zwei Gruppen wird hier besonders eingegangen.

In der ersten Gruppe wurden Säuglinge in einem Säuglingsheim beobachtet, welche während der ersten sechs bis acht Lebensmonate von ihrer Mutter betreut wurden und so eine gute Beziehung zu ihren Müttern aufbauen konnten. Aus verwaltungstechnischen Gründen wurden die Mütter von ihren Kindern für mindestens drei Monate getrennt. In dieser Zeit konnte bei den Kindern eine Weinerlichkeit und später eine Kontaktverweigerung beobachtet werden. Ebenso konnte ein Gewichtsverlust festgestellt, Schlaflosigkeit und eine wachsende

Anfälligkeit für Erkältungen verzeichnet werden. Nach etwa drei Monaten „hörte die Weinerlichkeit auf, an ihre Stelle trat eine ‚gefrorene‘ Starre des Gesichtsausdrucks“ (Spitz, 1985, S. 281). Diese der Depression von Erwachsenen ähnelnden Symptomatik benannte Spitz als *anaklitische Depression*. Bei dieser Studie von Spitz wurde ebenfalls beobachtet, dass die vorausgehende Mutter-Kind-Beziehung starken Einfluss hat auf die genannte Depression. Je besser die Beziehung, desto schwerer die Depression (ebd.).

Bei der zweiten Gruppe handelt es sich um 91 Säuglinge mit ähnlicher Ausgangslage, welche nach der Trennung von der Mutter in einem Findelhaus untergebracht wurde.

Das Findelhaus ähnelte in seiner Gestalt dem Säuglingsheim. Der grösste Unterschied konnte in der Betreuung der Kinder verzeichnet werden. Während im Säuglingsheim die Säuglinge durch die Mütter oder die Mutter eines anderen Kindes bzw. eines schwangeren Mädchens gepflegt und gefüttert wurde, so wurden die Kinder im Findelhaus teilweise mit ‚Flaschenlegen‘ (einer mechanischen Fütterung mit Hilfe einer befestigten Flasche) gefüttert und die Pflege erfolgte routiniert und unter Zeitdruck. Im Gegensatz zum Säuglingsheim war im Findelhaus zu Beginn der Spitz-Studien kaum ein Spielzeug zu finden. Mit Ausnahme der Fütterungszeiten erschien das Findelhaus trostlos und verlassen. Um die Kinder zu beruhigen, wurden, wie damals auch in anderen Heimen üblich, Decken und Betttücher über die Gitterstäbe an den Seiten und am Fussende des Bettes aufgehängt. So blieben die Kinder abgeschirmt von ihrer Umwelt und ‚in Einzelhaft, mit der Zimmerdecke als einzigem Ausblick‘ (Spitz, 1985, S. 50).

Durch diesen totalen Entzug affektiver Zufuhr konnten wie im oben beschriebenen Säuglingsheim die Symptome der anaklitischen Depression beobachtet werden. Relativ rasch konnten zusätzlich auch eine Verlangsamung der Motorik und die Passivität der Kinder beobachtet werden. Dazu kam der leere Gesichtsausdruck, nachlassende Koordination der Augen und mit der Zeit, nach dem Wiedereinsetzen der Motilität, äusserten sich die Symptome in Form von „spasmus nutans“ oder durch seltsame Bewegungen der Finger. Weitere Beobachtungen bis zum fünften Lebensjahr zeigten, dass die Kinder bis zu diesem Zeitpunkt mit wenigen Ausnahmen weder sitzen, stehen, laufen noch sprechen konnten. Noch erschütternder ist die Zahl der Sterblichkeit. Von den 91 Säuglingen verstarben 34 bis zum Ende des zweiten Lebensjahres (ebd.).

Mit dem im Verlaufe dieses Kapitels beschriebenen Vorläufer des Dialoges, welche die Entwicklung voranschreiten lässt, wird durch Spitz's Erkenntnisse der anaklitischen Deprivation und des Hospitalismus, die Wichtigkeit der Interaktion, des Dialoges und der mütterlichen Fürsorge weiter aufgezeigt.

„Das Fehlen dieser mütterlichen Fürsorge kommt einem emotionellen Verhungern gleich. Wir haben gesehen, dass dieses einen fortschreitenden Verfall herbeiführt, der sich auf die ganze Person des Kindes erstreckt“ (Spitz, 1985, S. 291f).

4.2 Die dialogische Struktur der frühen Kindheit

Die sprachliche Umwelt, in die ein Säugling hineinwächst und an der er zu partizipieren lernt, ist ein komplexes vielschichtiges System, das viele Bereiche der psychischen Entwicklung einschliesst und schrittweise zu einem integralen Teil der gesamten kindlichen Persönlichkeitsentwicklung und seiner sozialen Beziehungen wird. (Papoušek, 1994, S. 15)

Um die Entwicklung des Dialoges, die Gegenseitigkeit von Mutter und Kind, wie Spitz es nannte, noch zu verdeutlichen, lohnt sich der Blick zum Anfang der Sprach-, Kommunikations- und Interaktionsentwicklung bei Kleinkindern.

Verschiedene Autoren haben sich diesem Thema gewidmet, die Teilschritte der Entwicklung der Kommunikation, Kooperation und Interaktion in verschiedener Ausführlichkeit aufgelistet und versucht in ihrer Komplexität zu differenzieren. Einige Autoren werden in den kommenden Ausführungen herangezogen.

Papoušek (1994) vertritt die These, dass die Anfänge der sprachlichen Entwicklung schon sehr früh anzusetzen sind. „Schon vor der Geburt, sobald das Gehör des Ungeborenen reif genug ist, Rhythmus und Melodie der mütterlichen Sprache wahrzunehmen“ (ebd., S. 16). Ihre These schliesst mit ein, „dass vorsprachliche Kommunikation und Anfänge der Sprachentwicklung untrennbar in die Entwicklung der ersten sozialen Beziehungen eingebettet ist“ (ebd., S. 16).

4.2.1 Erstes Abwechseln

Trevarthen (2012) zitiert in seinen Ausführungen Gallagher, welcher darüber schreibt, dass bereits das Neugeborene „basale emotionale und kognitive Zustände“ ausdrücken kann und „dass sie in Dialogen reziproker Nachahmung, begleitet von wechselnden Emotionen, sogar die Initiative übernehmen können“ (ebd., S. 91). In einer Filmanalyse mit Hilfe eines Spektrogramms konnte Malloch, ebenfalls zitiert von Trevarthen (2012), bei einem zwei Monate zu früh geborenen Baby einen einfachen vokalen Dialog mit einem mitempfindenden sympathischen Partner nachweisen. Die beiden kooperierten, indem sie in einem Rhythmus aus Silben und Phrasen präzise abwechselten. (ebd., S. 92f)

Schaffer wird von Papoušek (1994) zitiert, welcher schreibt, dass das Neugeborene nach der Geburt jedoch 1 bis 2 Wochen benötigt, um in die Zwiegespräche mit den Eltern zu kommen, da „der Säugling zunächst durch die Bearbeitung des komplexeren dyadischen Kontextes,

nicht zuletzt auch durch das Zuhören voll beansprucht wird und genügend Zeit braucht, um das Abwechseln zwischen Zuhören und Antworten aktiv zu bewältigen“ (Schaffner zitiert in Papoušek, 1994, S. 92).

4.2.2 Blickverhalten

Mit dem ersten Lächeln, welches gegen Anfang des 2. Lebensmonates auftritt, beginnen die Eltern gleich intensiver mit dem Kind zu sprechen. Den frühen Dialog eines etwa zwei Monate alten Kindes kann folgendem Grundmuster zugeordnet werden (Papoušek zitiert in Reimann, 1993, S. 3):

1. Die Mutter macht mit Sprechen, Zeigen, Lächeln auf sich aufmerksam.
2. Das Kind reagiert mit Blickkontakt und Lächeln auf die Mutter.

In den ersten Lebensmonaten bilden sich elementare Verhaltensweisen aus, welche für die Interaktion wichtig sind. Dazu gehören das Aufhorchen, das Innehalten oder das Suchen des Blickkontaktes. Diese Elemente werden für zukünftige Dialoge und die Kommunikation von Bedeutung. Der Blickkontakt in den ersten Monaten ist für die Eltern-Kind-Beziehung von besonders grosser Bedeutung. Bei vielen Gelegenheiten im Alltag ist „das kurze Erzeugen eines ‚Augenechos‘ mit nachfolgendem Lächeln Hauptbestandteil der gemeinsamen Interaktion“ (Reimann, 1993, S. 7). Routinehandlungen spielen hier eine wichtige Rolle. Die Kinder lernen so bereits erste Handlungen oder Ereignisse im Voraus zu erwarten. Die Eltern handeln hier ihrerseits sehr intuitiv. Sie regulieren ihre Verhaltensbereitschaft durch „Blick- und Ausdrucksverhalten des Säuglings in Form subtiler, aber hoch wirksamer Auslöse- und Rückkoppelungssignale“ (Papoušek, 2006, S. 16). Die erfolgreiche gemeinsame Regulation wird von Papoušek (zitiert in ebd.) als ‚Engelskreis‘ beschreiben, durch welchen der Säugling eine „individuell gut abgestimmte Entwicklungsförderung“ erhält.

Dornes (1997) beschreibt in seinen Ausführungen die Wichtigkeit des frühen Blickverhaltens, welcher ein wesentlicher Teil der Beziehungsregulation ist. „Ist Blickkontakt etabliert, entsteht ein dyadisches Muster wechselseitigen Anblickes, wobei die Initiative für Hin- und Wegschauen oft vom Kind aus geht“ (Stern zitiert in Dornes, 1997, S. 65). Dem Säugling gelingt durch diese visuelle Interaktion den interaktionellen Input mit den damit verbundenen Affekten zu regulieren und auf einem optimal empfundenen Niveau zu halten. So erprobt es erste selbstregulatorische Fähigkeiten und das Gefühl, welches dadurch entsteht, der Beeinflussung der Affektlage (ebd.).

4.2.3 Vokalisation

Papoušek (1994) hat sich intensiv zum stimmlichen Abwechseln, der Vokalisation, auseinandergesetzt. Dabei konnte eine klare Asymmetrie zwischen Mutter und dem Frischgeborenen festgestellt werden, wobei die Wortführungszeit der Mutter klar überwog.

Daten zeigten auf, dass auch bei 2-monatigen Säuglingen die stimmliche Kommunikation noch weit von einem ausgewogenen Dialog entfernt ist. Es konnte jedoch beobachtet werden, dass das Kind zu einem geringfügig grösseren Anteil seine Vokalisation während der Sprechpausen der Mutter machte. Dabei spielt jedoch auch der individuelle Kommunikationsstil der Mutter, die Befindlichkeit des Kindes und die intuitive mütterliche Didaktik eine wichtige Rolle. Während neutralen und Lautäusserungen des Wohlbehagens des Kindes sind weniger Überlappungen von kindlichen und mütterlichen Vokalisationen erkennbar, als bei Lauten des Vergnügens, des Unbehagens oder bei Schreilauten. (ebd., S. 93ff)

Untersuchungen ergaben, dass Sprecherwechsel mit 7 und 9 Monaten weniger häufig vorkamen, was vermutlich mit den vermehrten monologischen Äusserungen seitens des Kleinkindes zu tun hat. Zwischen 9 und 15 Monaten nahm das dialogische Abwechseln wieder markant zu, wobei eine signifikant höhere Anzahl Lautäusserungen des Säuglings in die Pausen der Mutter fielen. (ebd., S. 95)

Bloom und Mitarbeiter werden von Papoušek (1994) herangezogen, um die Wichtigkeit des kontingenten Beantwortens kindlicher Laute aufzuzeigen. So weisen Bloom, Russel und Wassenberg darauf hin, dass das kontingente Beantworten, z.B. durch explizites Loben, Bestätigen oder Zumessen von Bedeutung, dem zeitlichen Abwechseln gleichzusetzen ist. (ebd., S. 95) Über das kontingente Beantworten hinaus wird mit Hilfe der Sprachmelodik der Mutter das Kind mit „Turn-öffnenden steigenden Melodien die Aufmerksamkeit [...] erhöht und [...] zu einem aktiven Beitrag zum Dialog animiert“ (Papoušek; Papoušek, Papoušek & Symmes zitiert in Papoušek, 1994, S. 96). So gestalten die Mütter einen „kompensatorischen ‚Konversationsrahmen‘, in dem das Kind dialogartiges Abwechseln von Sprechen und Zuhören, von Lautproduktion und Bearbeitung der auditiven Stimulation erfahren und einüben kann (Papoušek zitiert in Papoušek, 1994, S. 96).

4.2.4 Intersubjektivität

Trevarthen (2012) beschäftigte sich ausführlich mit der Entwicklung der Intersubjektivität. In seinen Ausführungen beschreibt er, dass die Forschung demonstrieren konnte, „dass Kinder mit einer speziellen menschlichen Fähigkeit geboren werden, Sinn und Bedeutung zu teilen“ (ebd., S. 91). „Infants only a few hours old are capable of expressing communicative capacities adapted for psychological self-other regulation“ (vgl. Trevarthen & Aitken, 2001, S. 7). Mit der Voraussetzung, dass eine respektvolle, spielerische und aufmerksame Bezugsperson mit ihnen interagiert, suchen Kleinkinder aktiv Gesellschaft und entwickeln ‚Erzählungen‘, dies noch bevor sie sprechen können. Diese Freude an Kommunikation wird von Trevarthen (2012) als „angeborene Intersubjektivität“ benannt und über „diese manifestierten sich in Rhythmus, Qualität und narrative Eigenschaften „kommunikativer Musikalität“ (Malloch und Trevarthen zitiert in Trevarthen, 2012, S. 93).

Primäre Intersubjektivität: Trevarthen zeigte auf, dass Säuglinge ihre Bezugspersonen nicht nur spiegeln oder imitieren, sondern zu einem bedeutungsvollen Kontakt einladen. Diese gemeinsame nonverbale und vorverbale Kommunikation nannte Trevarthen ‚*primäre Intersubjektivität*‘ (Robarts, 2024).

“He showed early communication to be dynamic in form, possessing intrinsic musical features that served to organize, regulate the infant’s immature organism, while generating meaningful exchanges, without ‘knowing’, with pauses, meeting each other’s gaze, nodding of the head and other gestural movements.” (Robarts, 2024, S. 152)

Gemäss Fuchs (2021) sind diese intermodalen, musikalischen Qualitäten eine der hauptsächlichen Brücken des primären Verstehens. Wiederkehrende Interaktionen und Affektstimmungen werden bereits in den ersten Monaten als „affektmotorische Schemata im impliziten oder leiblichen Gedächtnis“ (Fuchs, 2021, S. 239) gespeichert. Dies bildet die Basis für Empathie in persönlichen Begegnungen: „In der verkörperten Interaktion wird der andere nicht ‚hinter‘ seiner Handlung angenommen, sondern seine Gefühle und Intentionen kommen unmittelbar in seinem Verhalten zum Ausdruck“ (Fuchs, 2021, S. 240).

Der ‚Andere‘ tritt somit nicht erst durch soziale Interaktion in das Subjekt ein, sondern ist von Beginn an in Form spezifischer Erwartungsdispositionen im Subjekt angelegt. Das Individuum ist demnach nicht zunächst ein isoliertes Selbst, das erst im Verlauf der Sozialisation Teil eines sozialen Gefüges wird, sondern verfügt von Anfang an über eine soziale Grundstruktur (Bach, 2013, S. 100).

Die Bedeutung des Verhaltens eines anderen wird direkt im jeweiligen Kontext erkannt, ohne dass auf versteckte Gedanken oder Absichten geschlossen werden muss. Die Gefühle des Gegenübers rufen dabei eine körperliche Resonanz im eigenen Leib hervor – eine Form gegenseitiger „Inkorporation“ (Schmitz, Fuchs & De Jaegher zitiert in Fuchs, 2021, S. 240). Hier weist Fuchs (2021) darauf hin, dass das körperliche Verhalten selbst bedeutungstragend ist und damit die ‚primäre Zwischenleiblichkeit‘, welche von Merleau-Ponty (2003) begründet wurde, bildet und als Basis für die weiteren Formen der Intersubjektivität steht (S.240).

Auch der Begriff ‚Common Sense‘ soll hier angeführt werden. Er bedeutet zwar soviel wie ‚gesunder Menschenverstand‘, kann jedoch wegen seiner lateinischen Abstammung *sensus communis*, auch als Gemeinsinn verstanden werden. „Dieser Gemeinsinn ist es nun [...], der die leibliche Affinität zu anderen Menschen herstellt, so dass wir sie nachahmen und uns in sie einfühlen können“ (Fuchs, 2021, S. 240).

Sekundäre Intersubjektivität: Etwa im Alter von 9 Monaten erweitert das Kind seine Umwelt indem es beginnt sich durch diese drei Tätigkeiten explizit auf die Umgebung zu beziehen: Gemeinsame Aufmerksamkeit, Zeigegeste und Blickverfolgung. Dieses angeborene Interesse an Kooperation und kultureller Teilhabe basiert auf der Fähigkeit der ‚angeborenen Disposition für Kultur‘ und entspricht der sekundären Intersubjektivität. Im Zuge dieser Entwicklung

nehmen die Kinder die anderen als intentionale Subjekte wahr und umgekehrt erfahren sie sich selbst als Subjekt mit eigener Perspektive, welche geteilt werden kann. Geschichten oder Märchen, welche den Kindern in dieser Zeit erzählt werden, fördern die narrative Kompetenz, welche für die Entwicklung der Perspektiven- und Rollenübernahme und das Vorhersagen von Verhalten grundlegend ist (ebd.).

Tertiäre Intersubjektivität: Im Alter von 4-5 Jahren entwickeln die Kinder die Fähigkeit zur Mentalisierung. Es geht um die interpersonelle Wahrnehmung, welche auf der Fähigkeit beruht, „zwischen einer egozentrischen, verkörperten Perspektive einerseits und der allozentrischen, dezentrierten Perspektive andererseits frei wechseln [zu können], ohne dass dabei die leibliche Selbsterfahrung ihre zentrale Stellung verliert“ (Fuchs, 2021, S. 242). Wird diese Stufe erreicht, wird von der tertiären Intersubjektivität gesprochen.

4.2.5 Resonanzfähigkeit

Mit der Geburt eines Kindes wird die pränatale Symbiose aufgelöst. Das Kind, welches bis anhin mit der Mutter in einer dialogischen ‚zwischenleiblichen‘ Beziehung war, versucht nun aktiv durch Mimik, Gestik, Augenkontakt und Stimme mit der Aussenwelt in Beziehung zu treten (Fuchs, 2016). Während Sigmund Freud noch annahm, dass Empathie durch diese Nachahmung und Identifikation im frühen Kindesalter entsteht, so haben Forschungen der letzten zwei Jahrzehnte ergeben, dass es als ursprüngliches, biologisch verankertes Strukturelement des Psychischen verstanden werden muss. Dies bedeutet, dass die Fähigkeit zur Empathie nicht nur Ergebnis späterer Entwicklung, sondern von Geburt an vorhanden ist (Bergmann-Mausfeld, 2000). Studien von Meltzoff und Moore (zitiert in Fuchs, 2016, S. 211) zeigen, dass Neugeborene bereits unmittelbar nach der Geburt über die Fähigkeit zur gezielten Imitation mimischer Ausdrucksbewegungen verfügen. Diese Ausdrucksresonanz verweist auf ein intermodal integriertes Körperschema, das visuelle, propriozeptive und motorische Wahrnehmung verbindet. Die Fähigkeit zur Imitation bildet somit eine zentrale Grundlage für frühes soziales Verstehen und die Entwicklung eines kohärenten Selbst (Fuchs, 2016).

Nebst der im vorhergehenden Kapitel beschriebenen primären Intersubjektivität spielt die spezifische Struktur der frühen Beziehungserfahrungen, die Dyade zwischen Säugling und Bezugsperson, eine wichtige Rolle. „Das Grundlegende der Dyade hatte bereits Winnicott sehr prägnant in die Worte gefasst: ‚There is no such thing as a baby.‘“ (Bergmann-Mausfeld, 2000, S. 205). Fuchs weist jedoch darauf hin, dass er, im Gegensatz zur von Trevarthen beschriebenen Intersubjektivität, bei welcher der Säugling den anderen bereits als Subjekt erfasst, von einer präreflexiven Verbindung zweier Leib-Subjekte hin zu einer ‚Zwischenleiblichkeit‘ ausgeht (Fuchs, 2016, S. 210). „Neu hinzu kommt nun, dass in der Entwicklungspsychologie ganz bestimmte Muster der temporalen und intermodalen Passung

und Synchronisation als unabdingbare Notwendigkeit für eine optimale Entwicklung experimentell nachgewiesen werden konnten“ (Bergmann-Mausfeld, 2000, S. 205f). Wird diese Passung unterschritten, kommt es zum Zusammenbruch primärer Intersubjektivität und damit zur Störung der psychischen Ko-Regulation. Resonanzprozesse setzen somit spezifische intermodale Interaktionsmuster voraus, die auch für die Ausbildung sicherer Bindungen wesentlicher Bestandteil sind (Papoušek & Papoušek 1977; Stern 1985; Grossmann & Grossmann 1994 zitiert in Bergmann-Mausfeld, 2000).

In der leiblichen Begegnung zweier Menschen entsteht ein präreflexives, körperliche vermitteltes Verstehen. Gefühle werden über den Ausdruck des Anderen wahrgenommen und rufen eine unbewusste leibliche Resonanz hervor, die wiederum den Ausdruck des Gegenübers beeinflusst. So entsteht ein wechselseitiger, körperlich gespürter Dialog jenseits von Sprache (Fuchs, 2016).

Die bei Neugeborenen angebotene Voraussetzung für mentales Verhalten ermöglicht ihnen, selektiv auf sozial relevante Reize, insbesondere das Gesicht der primären Bezugsperson, zu reagieren und ihre eigenen Verhaltensmuster entsprechend zu strukturieren. Das Erkennen und Unterscheiden von eigenen und fremden inneren Zuständen erfordern die Fähigkeit sich mit den Gedanken und Gefühlen anderer zu identifizieren und sich emotional auf sie einzustellen. Die menschliche Fähigkeit zur mentalen Interaktion basiert auf der kognitiven Kompetenz, anderen Personen über deren beobachtbares Verhalten hinaus intentionale Zustände wie Erwartungen, Wissensinhalte, Wünsche und Befürchtungen oder motivationale Dispositionen zuzuschreiben. „Erst auf der Basis solcher Attributionen kann der Säugling beginnen, seine eigenen inneren Zustände zu diskriminieren, zu validieren und auszudifferenzieren“ (Bergmann-Mausfeld, 2000, S. 206).

Diese Zuschreibungsprozesse werden durch fein abgestimmte Interaktionen in der frühen Mutter-Kind-Dyade unterstützt. In diesem Zusammenhang beschreibt Arfelli Galli (2017) Sterns Konzept des ‚Attunement‘ als eine spezifische Form der affektiven Abstimmung, die sich von blosser Nachahmung, Spiegelung und Affektansteckung unterscheidet. Attunement bezieht sich auf den subjektiv zugeschriebenen emotionalen Zustand des Kindes und nicht nur auf dessen äusseres Verhalten. Es handelt sich um einen meist unbewussten, kognitiv wenig gesteuerten Prozess, durch den das Kind über „das multimodale, variierte oder gleichbleibende Verhalten der Mutter erfährt, dass sie in Einklang mit ihm ist“ (ebd., S. 58). In diesem Prozess entsteht eine Form von emotionaler Resonanz, die dem Kind signalisiert, dass es in seinem Erleben verstanden wird. Dies bildet die Grundlage für die Entwicklung mentaler Repräsentationen des Selbst und Anderer sowie für das Erleben von Verbundenheit im sozialen Kontext.

„Zwischen [...] meinem Leib, so wie ich ihn erlebe, [...] und dem des anderen, so wie ich ihn von aussen sehe, herrscht ein inneres Verhältnis, welches den anderen als die Vollendung des Systems erscheinen lässt“ (Merleau-Ponty zitiert in Fuchs, 2016, S. 226).

4.2.6 Zusammenfassung: Bildung dialogischer Strukturen

Die vorliegenden Ausführungen verdeutlichen, dass die sprachliche Entwicklung des Kindes nicht als isolierter Erwerbsprozess zu verstehen ist, sondern vielmehr als integraler Bestandteil einer komplexen biopsychosozialen Entwicklung. Bereits vor der Geburt beginnt das Kind, sprachliche Rhythmen wahrzunehmen, und entwickelt in den ersten Lebensmonaten durch Blickkontakt, Mimik, Gestik und Vokalisation eine dialogische Beziehung zu seiner Umwelt. Diese frühen Interaktionen sind geprägt von emotionaler Resonanz, affektiver Abstimmung und einer intuitiven Kommunikation zwischen Kind und Bezugsperson. Dieses dialogische Zusammenspiel beeinflusst die Entwicklung von Intersubjektivität, Empathie und Selbstrepräsentation maßgeblich.

Die Konzepte der primären, sekundären und tertiären Intersubjektivität beschreiben dabei die sukzessive Ausdifferenzierung der Fähigkeit des Kindes, sich selbst und andere als intentionale Subjekte wahrzunehmen und in sozialen Kontexten zu agieren. Diese Entwicklung ist eng an die Qualität der frühen dyadischen Beziehungserfahrungen gebunden, in denen affektive Abstimmung, kontingente Reaktionen und körperlich vermittelte Resonanzprozesse zentrale Rollen einnehmen.

Somit wird deutlich, dass die sprachliche Umwelt nicht nur als Medium der Informationsübertragung fungiert, sondern als strukturierendes Element der frühkindlichen Persönlichkeitsentwicklung und sozialen Integration zu begreifen ist. Eine feinfühlig, responsiv agierende Bezugsperson bildet dabei die Voraussetzung für eine gelingende sprachlich-kommunikative und emotionale Entwicklung.

4.3 Bildung unter dialogischer Perspektive

4.3.1 Wann beginnt Bildung?

Im vorhergehenden Kapitel wurde ausführlich über die ersten dialogischen Erfahrungen, welche ein Säugling machen darf, geschrieben. Es ist sichtbar, wie Beziehung und Dialog einen engen unmittelbaren Zusammenhang bilden. Bildungsforscher, wie Hentig, Horsch oder Klafki sind sich aktuell einig, dass dialogische Kompetenzen als Schlüsselqualifikation für Bildung gesehen werden sollten (Horsch & Bischoff, 2008, S. 101). „Dialogfähigkeit ist somit Weg und Ziel früher Bildung gleichermaßen“ (Horsch, 2010, S. 76).

4.3.2 Dialogische Grundhaltung und Bildungsprozesse

Durch die Ergebnisse unterschiedlichster Forschungsrichtungen, z.B. aus den Neurowissenschaften, der Säuglingsforschung oder der Hirnforschung, wird die These, dass Bildung mit der Geburt beginnt, in vielen Veröffentlichungen nachvollziehbar vertreten. „Auch wenn das Kind sich selbst bildet, sind es zunächst die Eltern, die Bildungsanlässe schaffen. Dies geschieht innerhalb von Formaten und nahezu ausschliesslich in face-to-face-Situationen, im direkten dialogischen Austausch“ (Horsch, Bischoff, Fautz, Papoušek zitiert in Horsch, 2010, S. 76).

Erst mit dem Erreichen eines bestimmten Entwicklungsniveau wird die dyadische Interaktion um eine Ebene erweitert. Objekte aus der Umwelt kommen dazu und aus der Dyade wird eine Triade.

Abbildung 6: Beziehung-Dialog-Bindung nach Horsch und Scheele (Horsch, 2010)

Nach Horsch und Scheele ist gemäss der Abbildung 6 die dialogische Grundhaltung als Rahmen oder Basis für Bildungsprozesse notwendig. In dieser Grundhaltung, die von gelebter Beziehung geprägt ist, werden individuelle Kompetenzerfahrungen erst ermöglicht. Lernen basiert dabei nicht auf der Vermittlung kognitiver Inhalte, sondern auf konkretem Erfahren und Erleben. Studien belegen (Bauer, 2010), dass Entscheidungen und Handlungen massgeblich durch frühe Erfahrungen beeinflusst werden, noch bevor sie

sprachlich reflektiert oder rational begründet werden können.

Beziehungen und dialogische Haltung steht in einem wechselseitigen, nicht trennbaren Zusammenhang: Sie besteht auch dann fort, wenn kein aktiver Dialog stattfindet, und bilden ein dauerhaft wirksames Beziehungsfeld. Dieses ‚Zwischen‘, wie es Buber (1964) beschrieb, ist konstitutiv für Bildungsprozesse. Daher reicht es nicht aus lediglich beobachtbare Dialogelemente zu analysieren, eher müssen auch die Kontexte und Beziehungsmuster berücksichtigt werden, in denen diese Dialoge eingebettet sind (Horsch, 2010).

Entscheidend für die Lern- und Bildungsrelevanz der Formate ist, so Horsch (2010), dass die Dialogpartner im gewählten Format bleiben. Diese gestalten sie jedoch nie identisch aus: Sie verhandeln darüber, wer als nächstes dran ist, sie betrachten gemeinsam das Resultat, usw. Durch die eine konsequente dialogische Beziehung und das beständige Verweilen in einem stabilen pädagogischen Rahmen eröffnen sich für das Kind nachhaltige Lernchancen. Durch Angebote mit vertrauten und neuen Inhalten wird eine fortlaufende Weiterentwicklung

ermöglicht. Diese Erkenntnis unterstreicht die fundamentale Bedeutung von Kontinuität und Beziehung im Bildungsprozess (ebd.).

4.3.3 Kommunikationsbasierte Kooperation

Spitz beschreibt den Dialog, in dem er von der Gegenseitigkeit, dem Austausch von Handlung und Reaktion als kontinuierlicher, wechselseitiger Kreisprozess spricht. Diesen nonverbalen Dialog sieht Spitz als basales Element der Ich-Entwicklung (vgl. Kapitel 4.1). Auch von den Ausführungen zur Intersubjektivität von Trevarthen u.a. (vgl. Kapitel 4.2.4) kann erkannt werden, dass viele der frühen Reaktionen eines Säuglings keine blossen körperlichen Reaktionen sind, sondern es sich um die Fähigkeit handelt, sich auf die Beziehung und den Austausch mit anderen Personen einzulassen. Feuser spricht in diesem Zusammenhang von „kommunikationsbasierten Kooperationen“ (Feuser, 2021a, S. 3).

Zwei fundamentale Richtungen der Kooperation, so fasst Feuser (2013, S. 287) zusammen, bilden gemeinsam die Grundlage menschlicher Entwicklung: Zum einen zielt sie auf die Befriedigung affektiver und emotionaler Grundbedürfnisse nach Anerkennung ab, die sich im Rahmen sozialer Einbettung und partizipativer, wechselseitiger Beziehungserfahrungen erfüllen. Zum anderen eröffnet die Kooperation, hier bezieht sich Feuser (ebd.) auf Klafkis Konzept der doppelseitigen Erschliessung, die Möglichkeit, sich kognitiv mit der Welt auseinanderzusetzen. Mittels Wahrnehmung, kognitiver Verarbeitung und intentional gelenktem Handeln ist es möglich, Hindernisse zu überwinden und sich die Welt als eine von gesellschaftlich vermittelten Bedeutungen geprägte Gegenständlichkeit anzueignen. Dieser Prozess wird von Leont'ev folgendermassen beschrieben: „Die gegenständliche Wirklichkeit erschliesst sich dem Individuum [...] über die Beziehung zu seinen Mitmenschen; deshalb offenbart sie sich ihm nicht nur in ihren sachlichen Eigenschaften und in ihrem biologischen Sinn, sondern auch als eine Welt von Gegenständen, die dem Kinde in ihrer gesellschaftlichen Bedeutung durch seine menschliche Tätigkeit allmählich zugänglich wird“ (Leont'ev zitiert in Feuser, 2013, S. 287).

Abbildung 7: Raum-Zeit-Modell eines gemeinsamen Möglichkeitsraums als emergente Qualität kooperativer Prozesse (Feuser, 2013, S. 289)

Durch die Interaktion zweier Personen kann sich ein relationaler Möglichkeitsraum eröffnen, in dem neue Entwicklung und Erkenntnisse ermöglicht werden, die ausserhalb dieser sozialen Konstellation unwahrscheinlich geblieben wären. Dieser Möglichkeitsraum lässt sich in Anlehnung an die spezielle Relativitätstheorie, welche durch Albert Einstein (1879 – 1955) begründet wurde, als ein dynamisches Raum-Zeit-Modell begreifen, innerhalb

dessen Ereignisse beobachtbar und verstehbar werden. Der Möglichkeitsraum bildet sich im Prozess der Kooperation heraus und umfasst eine gemeinsame Ebene, die über die einzelnen Handlungen hinausgeht. Er integriert das Gemeinsame das nicht allein durch die Summe der individuellen Motive, Bedürfnisse und emotionalen Bewertungen erklärbar ist, sondern sich als übergeordnete Struktur in der gegenständlichen Tätigkeit manifestiert (s. Abbildung 7). Übertragen auf lebende Systeme bedeutet dies, dass jedes Individuum über einen eigenen Möglichkeitsraum verfügt, dessen Entfaltung abhängig ist von der Qualität seiner sozialen Beziehungen und der Teilhabe an kulturellen und bildungsbezogenen Prozessen (Feuser, 2009, 2013).

Kommunikation erzeugt somit nicht nur neue Kommunikation, sondern schafft auch Zugang zu sozialen Kontexten, wie z.B. Bildung. In diesem entstandenen Möglichkeitsraum können sich durch dialogische Interaktionen neue Handlungspotenziale entfalten, die ohne die spezifische soziale Konstellation kaum realisierbar wären. Kommt in diesem Raum noch eine gemeinsame, gegenständlich motivierte Tätigkeit hinzu, etwa durch kooperative Lernprozesse, entsteht aus der von Trevarthen begründeten ‚primären Intersubjektivität‘ ein Moment der ‚sekundären Intersubjektivität‘. Der gemeinsame Gegenstand fungiert hierbei als vermittelnde Struktur, durch die sich Individuen sowohl die Welt, als auch einander erschliessen können. „Der Mensch erschliesst sich die Dinge durch den Menschen und sich den Menschen über die Dinge – in gemeinsamer Kooperation“ (Feuser, 2009, 2013, 2021a).

4.3.4 Resonanz im Klassenzimmer

Hartmut Rosa (2024) formuliert eine resonanztheoretische Bildungsperspektive, die sich von der Vorstellung linearer Wissensvermittlung löst und Bildung als eine Form von Weltbeziehungsbildung versteht. Bildung gelingt in diesem Sinne nicht dann, wenn Lernende möglichst effizient Inhalte aufnehmen, sondern wenn zwischen den Lernenden, der

Abbildung 8: Die gelungene Stunde: Das Resonanzdreieck nach Rosa (eigene Darstellung)

Lehrperson und dem Lernstoff ein dialogischer Schwingungsraum entsteht. Dann kann, so Rosa (2024, S. 408ff), Bildung als komplexer Prozess der Weltanverwandlung² gelingen.

Schmitz & Weiss (2024) fassen drei Gelingens-Parameter zusammen, welche die Resonanzbeziehung vom Lehrenden zum Lernenden aufbauen lässt. Zum einen gilt als Voraussetzung eine gegenseitige Berührbarkeit, die sich nur dann einstellt, wenn alle Beteiligten einander mit Respekt begegnen, sich von der konkreten Unterrichtssituation angenommen fühlen und durch das Thema innerlich angesprochen werden. So öffnen sich kommunikative Kanäle und wechselseitig interessierter Interaktionsraum entsteht.

Ein weiteres wesentliches Element resonanter Bildungsprozesse ist die Selbstwirksamkeit der Beteiligten. Diese entfaltet sich dann, wenn Lernende aktiv am Lernprozess mitwirken, Inhalte mitgestalten und eigene Fähigkeiten, sowie Ideen einbringen können. Resonanz setzt hier eine aktive Rolle der Lernenden voraus, durch die sie sich als wirksam erleben. Lernen wird

² Mit dem Begriff ‚Anverwandlung‘ meint Rosa und Endres (2016, S. 124) sich einen „Weltausschnitt, einen Stoff so anzueignen, dass man sich selbst dabei verwandelt“. Im Gegensatz dazu steht ‚reine Aneignung‘, was im Verständnis der Autoren bedeutet sich Inhalte „einzuverleiben, es unter Kontrolle zu bringen oder verfügbar zu machen“. (ebd.)

damit zu einem dialogischen Prozess in dem subjektive Weltbezüge nicht nur berücksichtigt, sondern produktiv eingebunden werden (Schmitz & Weiss, 2024).

Darüber hinaus ist die Anverwandlung ein entscheidender Aspekt resonanten Lernens. Lerninhalte sollen nicht lediglich aufgenommen, sondern in den eigenen Lebenskontext integriert und subjektiv im Sinn aufgeladen werden. Dabei handelt es sich um mehr als nur eine kognitive Transformation; vielmehr verändert sich in dieser Wechselwirkung auch der Stoff selbst. Hier müssen sich Schüler und Schülerinnen zumindest so weit öffnen, dass sie bereit sind, sich auf Inhalte einzulassen und sich davon bewegen zu lassen. (Rosa & Endres, 2016; Schmitz & Weiss, 2024).

Rosa (Rosa & Endres, 2016) weist darauf hin, dass Resonanz pädagogisch nicht planbar, aber ermöglicht ist, etwa durch Beziehungsarbeit, didaktische Offenheit, dialogische Kommunikation, emotionale Präsenz und Authentizität. Lehrerinnen und Lehrer fungieren dabei nicht primär als Wissensvermittler, sondern als ‚Resonanzverstärker‘. Sie sind dafür zuständig, resonante Lernumgebungen zu schaffen und so Offenheit, Neugier und Vertrauen bei den Schülerinnen und Schülern zu wecken bzw. zu begünstigen.

Rosa betont im Interview mit Endres (2016), dass das Resonanzdreieck weder als Harmoniedreieck noch als Konsonanzdreieck zu verstehen ist. Dissonanzen, das heisst die wechselseitige Irritation, das Unverständnis oder das Widersprechen sind essentiell und unvermeidbar. „Der dialogische Prozess wird nicht durch Übereinstimmung in Gang gesetzt, sondern durch Irritation. Ohne Momente des Fremdwerdens, des Widersprechens und des Widerstandes oder der Widerspenstigkeit, ebbt Resonanz langsam ab“ (Rosa & Endres, 2016, S. 52).

4.3.5 Zusammenfassung: Bildung durch Dialog

Die theoretischen und empirischen Befunde machen deutlich, dass Bildung nicht als linearer Wissensaneignungsprozess zu verstehen ist, sondern als relational eingebettetes Geschehen, das sich in wechselseitiger Interaktion entfaltet. Von Beginn an ist Bildung durch Beziehung, affektive Resonanz und dialogische Begegnung geprägt. Frühkindliche Bildungsprozesse entstehen nicht durch reine Instruktion, sondern im gemeinsamen Tun, im wechselseitigen Bezug, oft noch vor sprachlicher Artikulation.

Bildung ist untrennbar mit einer dialogischen Grundhaltung verbunden, die sich in gelebter Beziehung, emotionaler Präsenz und gegenseitiger Responsivität manifestiert. Nicht Wissensvermittlung im engeren Sinne, sondern gemeinsames Erleben, Erforschen und Sinnkonstruieren im sozialen Kontext stehen im Zentrum. Bildungsprozesse entfalten sich dabei insbesondere in face-to-face-Interaktionen, in denen durch geteilte Aufmerksamkeit und abgestimmte Handlungen ein relationaler Möglichkeitsraum entsteht.

Feuser betont, dass solche Möglichkeitsräume durch kommunikationsbasierte Kooperation entstehen, getragen von Anerkennung, gemeinsamer Tätigkeit und intersubjektiver Bezugnahme. Sie eröffnen Perspektiven und Erkenntnischancen, die nur im sozialen Bezug erschliessbar sind.

Auch Rosas resonanztheoretische Perspektive macht deutlich: Bildung gelingt dort, wo zwischen Lernenden, Lehrpersonen und Inhalten ein Schwingungsraum entsteht, geprägt von Berührbarkeit, Selbstwirksamkeit und Anverwandlung. Entscheidend ist nicht nur das kognitive Verstehen, sondern die dialogische Auseinandersetzung mit der Welt, als subjektiv bedeutsame Erfahrung.

Im Zentrum all dieser Konzepte steht der Dialog. Nicht als didaktisches Mittel unter vielen, sondern als konstitutives Prinzip von Bildung selbst. Dialog ist jene Form der Welt- und Selbstbegegnung, in der sich Lernprozesse entfalten, Beziehung getragen wird und Bedeutung emergiert. Ohne Dialog bleibt Bildung oberflächlich, instrumentell und entkoppelt von subjektiver Sinnstiftung. Erst im Dialog wird Bildung zu einem lebendigen Prozess der ko-konstruktiven Weltaneignung, der das Subjekt ernst nimmt, seine Perspektive integriert und zugleich herausfordert. Dialogische Interaktionen schaffen jene Möglichkeitsräume, in denen Bildung nicht nur vermittelt, sondern gelebt wird.

In der Konsequenz verlangt eine dialogisch orientierte Bildungspraxis nach pädagogischen Settings, in denen strukturelle Offenheit, authentische Beziehungsgestaltung und reziproke Kommunikation zentral sind. Lehrpersonen wirken dabei nicht nur als Wissensvermittelnde, sondern als Resonanzträgerinnen und -träger, die dialogische Räume eröffnen, begleiten und verantworten. Bildung in diesem Sinne ist nicht nur ein Prozess der Informationsverarbeitung, sondern ein relationales Geschehen, ein dialogisch gerahmter Möglichkeitsraum, in dem Subjektwerdung, Weltbezug und Gesellschaftlichkeit aufeinander bezogen wirksam werden.

5 Dialogentwicklung bei Kindern im Autismusspektrum

Das vorliegende Kapitel bietet einen Überblick über zentrale Merkmale der Interaktion und Kommunikation bei Kindern im Autismusspektrum. Zu Beginn werden Besonderheiten in der sozialen Orientierung dargestellt, gefolgt von einer Analyse des Imitationsverhaltens. Im Anschluss wird der Übergang von dyadischer zu triadischer Interaktion sowie die Entwicklung gemeinsamer Aufmerksamkeit (Joint Attention) behandelt. Darauf aufbauend werden sprachliche Auffälligkeiten beschrieben, bevor abschliessend die Entwicklung von Intersubjektivität und Resonanz sowie die Bedeutung dialogischer Prozesse für die personale Entwicklung im Autismuskontext thematisiert werden.

5.1 Interaktion und Kommunikation bei ASS

5.1.1 Soziale Orientierung

Durch die einfühlsamen und zeitlich kontingenten Reaktionen der Bezugspersonen entwickelt der Säugling zunehmend die Fähigkeit, eine Verbindung zwischen seinem eigenen Verhalten und den darauf folgenden Reaktionen der Bezugspersonen herzustellen. Dieser Prozess bildet eine wesentliche Grundlage für die Herausbildung von Intentionalität. (s. Kapitel 4.2)

Bei Kindern, die später mit einer Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert werden, ist diese Präferenz für soziale Reize, welche auditiv oder visuell sind, etwa für vertraute Stimmen oder bekannte Gesichter, in der Regel geringer ausgeprägt. Sie reagieren seltener auf ihren Namen oder auf Blickkontakt durch eine Bezugsperson (Dawson, Magrelli et al. zitiert in Eberhardt-Juchem, 2023, S. 21).

Müller (2013) befasste sich in ihrer Arbeit mit verschiedenen Studien zur sozialen Orientierung bei Kindern im Autismusspektrum. Dabei konnten die Defizite in der sozialen Orientierung als ein konsistentes und belastbares Merkmal bei ASS geltend gemacht werden. In verschiedenen Untersuchungsparadigmen lassen sie sich sowohl im visuellen als auch im auditiven Bereich nachweisen. In der Regel sind diese Auffälligkeiten spätestens gegen Ende des zweiten Lebensjahres erkennbar und bleiben bei vielen Kinder bis ins Vorschulalter bestehen (Müller, 2013, S. 43ff).

Die Ergebnisse der Studie von Dawson et al. (1998) zeigen, dass Kinder mit Autismus auch im Vorschulalter eine allgemeine Beeinträchtigung in der Orientierung auf Reize aufweisen, die bei sozialen Reizen besonders ausgeprägt ist. Sie reagieren seltener und verzögert auf soziale Signale wie Namen oder Klatschen, während die Orientierung auf nicht-soziale Reize weniger beeinträchtigt ist. Zudem bestehen weiterhin deutliche Defizite in der geteilten Aufmerksamkeit, insbesondere beim Folgen von Blicken oder Gesten, was mit einer reduzierten sozialen Orientierungsfähigkeit korreliert.

Abbildung 9: Entwicklungsverläufe von Menschen mit ASS und ohne ASS (Kamp-Becker & Bölte, S. 49)

Abbildung 9 veranschaulicht einen negativen Entwicklungskreislauf, der die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern mit Autismus massgeblich beeinträchtigt. In der Folge entfernen sich ihre Entwicklungspfade zunehmend von denen neurotypisch entwickelter Kinder. Letztere profitieren in der frühen Kindheit von einer ausgeprägten sozialen Motivation und einer angeborenen Präferenz für soziale Reize, welche soziale Lernprozesse initiieren und verstärken. Diese Lernprozesse fördern wiederum die sozial-emotionale Entwicklung, insbesondere das Verständnis für andere sowie für das eigene Erleben. Die gemachten positiven sozialen Erfahrungen wirken motivationsverstärkend und begünstigen eine weitere Zunahme sozialen Lernens. „Bei [Menschen im Autismusspektrum] (Anpassung personenzentrierte Sprache v. Verf.) liegt eine geringere soziale Motivation vor; dies impliziert ein geringes soziales Lernen und damit auch soziales Verständnis, sodass die Entwicklung im Vergleich zu den Gleichaltrigen auseinanderdriftet“ (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 49).

5.1.2 Imitation

Auch im Bereich des Imitationsverhaltens können Unterschiede von Kindern mit Autismusspektrums und Kindern mit neurotypischem Entwicklungsverlauf beobachtet werden. Während die zweite Gruppe bereits ab dem 6. Lebensmonat komplexe Verhaltensweisen über Beobachtungslernen erworben haben, weisen Kinder mit ASS unabhängig vom kognitiven Entwicklungsstand darin spezifische Schwierigkeiten auf (Giese, 2017).

Vivanti, Trembath und Dissanayake (2014) untersuchten in ihrer Studie differenziert die Imitationsfähigkeit von Kindern im AS, wobei sie, im Gegensatz zu früheren Arbeiten anderer Forschenden, die Nachahmung anhand der Dimensionen Häufigkeit, Genauigkeit und Art analysierten. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Kinder im AS seltener und weniger präzise imitieren als ihre neurotypischen Altersgenossen. Zudem zeigte sich eine ausgeprägte Tendenz zur Emulation, also zum Nachstreben des Handlungsergebnisses, anstelle einer

exakten Imitation des beobachteten Verhaltens. Auffällig war auch, dass die Kinder bei der Nachahmung stärker auf handlungsbezogene Merkmale fokussierten und soziale Hinweisreize, wie etwa den Gesichtsausdruck des Modells, vergleichsweise wenig beachteten.

Die Ergebnisse der genannten Studie sind insofern bedeutsam, als sie die entwicklungspsychologische Annahme stützen, dass die Motivation oder Tendenz, Handlungen anderer nachzuahmen, eine grössere Relevanz für die Entwicklung sozialer Gegenseitigkeit besitzt als die blossе Fähigkeit, beobachtete Handlungen mit hoher Präzision zu reproduzieren (Vivanti et al., 2014).

Der Erwerb komplexer sozialer Verhaltensweisen, insbesondere die Differenzierung affektiver Ausdrucksformen, erfolgt primär über Mechanismen der Nachahmung und des Beobachtungslernens. Neurobiologisch basiert dieses soziale Lernen auf der Aktivität von Spiegelneuronensystemen, die in verschiedenen Hirnarealen stattfinden. Diese Areale werden in den ersten Lebensmonaten durch sozial-affektive Interaktionen und verstärkende Lernprozesse funktionell ausdifferenziert. Im Kontext des autistischen Spektrums konnten dysfunktionale Spiegelneuronensysteme identifiziert werden, die eine wechselseitige Beziehung zwischen reduziertem sozialen Interesse und eingeschränkten Imitationsfähigkeiten plausibel erklären (Dapretto et al., Zwaigenbaum et al., Williams et al. zitiert in Giese, 2017).

5.1.3 Von dyadischer zu triadischer Interaktion (Joint attention)

Zur dyadischen Interaktion, so stellt Müller (2013) in ihrer Arbeit fest, gibt es kaum Untersuchungen. Sie beschreibt eine Studie aus dem Jahre 2000 von den Forscherinnen Chiang, Soong, Lin und Rogers, welche versuchten mittels direkter Beobachtung signifikante Unterschiede in der dyadischen Interaktion bei Kindern mit ASS zu ermitteln. Die Gruppenvergleiche zeigten, dass Kinder mit ASS im Vergleich zu allen drei Kontrollgruppen seltener auf dyadische Aktivitäten reagierten. Hinsichtlich der Initiierung dyadischer Interaktionen unterschieden sie sich deutlich von Kindern mit Entwicklungsverzögerungen, wiesen jedoch keine signifikanten Unterschiede im Vergleich zu den sehr jungen, typisch entwickelten Kindern auf. Die Autorinnen kritisieren, dass die gewählte Untersuchungsmethode die dyadischen Interaktionen nur unzureichend erfasst, sehen ihre Ergebnisse aber als Hinweis darauf, dass soziale Defizite bei Kindern mit ASS bereits auf dyadischer Ebene bestehen (Müller, 2013, S. 46f).

Ein wesentlicher Entwicklungsschritt ist der Übergang von dyadischer zu triadischer Interaktion. Zur triadischen Interaktion, auch Joint Attention, wurden und werden viele Studien betrieben. Dabei fokussieren sich die Forschenden auf unterschiedliche Teilfertigkeiten (ebd., S. 49).

Gemeinsame Aufmerksamkeit (Joint Attention) bezeichnet das koordinierte Teilen der Aufmerksamkeit zwischen zwei Personen auf ein Objekt oder Ereignis. Dabei überwachen beide Personen die Aufmerksamkeit des anderen durch Gesten, Blicke und andere Verhaltensweisen und widmen sich so einem gemeinsamen Interesse (Jones & Carr zitiert in Hurwitz & Watson, 2016, S. 538). Mundy et al. (2009) unterscheidet in seiner Studie zwei Formen von Joint Attention (JA):

- Initiierung gemeinsamer Aufmerksamkeit (IJA): Beschreibt die Fähigkeit, durch Gesten oder Blickwechsel spontan einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus mit anderen herzustellen.
- Reaktion auf gemeinsame Aufmerksamkeit (RJA): Beschreibt die Fähigkeit, der Blickrichtung, Kopfhaltung oder Geste anderer zu folgen, um einen gemeinsamen visuellen Bezugspunkt herzustellen.

Wie in Kapitel 4.2.4 dargelegt, beginnt das Kind im Alter von etwa 9 Monaten seine Umgebung miteinzubeziehen, mit dem engen Wunsch verbunden, soziale Erfahrungen zu teilen. Dabei entwickelt sich die RJA vor der IJA und stellt eine Schlüsselkompetenz zur Sprachentwicklung dar. Kindern mit ASS zeigen im Kleinkindalter oft eine verzögerte oder gar nicht vorhandene Joint Attention-Entwicklung, sowohl die responsive als auch die initiierte JA. Diese Defizite treten früh auf, teilweise bereits im Alter von 12 bis 18 Monaten, und gelten als frühe Marker für eine spätere Diagnose von ASS (Hurwitz & Watson, 2016, S. 538f).

Der weitere Entwicklungsverlauf von JA-Fertigkeiten bei Kindern mit ASS, so fasst Müller (2013, S. 52) die Studien von Naber et al. zusammen, ist bislang unzureichend erforscht, weshalb noch unklar ist, ob sich dieser eher parallel oder deutlich unterschiedlich zu dem Entwicklungsverlauf typischer entwickelter Kinder vollzieht. Zudem zeigen Kinder mit ASS starke individuelle Unterschiede im Ausmass der JA-Beeinträchtigung und in ihren Teilfähigkeiten. Tendenziell sind die Joint Attention-Defizite bei Kindern mit niedrigerem Entwicklungsstand und/oder ausgeprägter Symptomatik stärker als bei Kindern mit schwächerer Symptomatik (Müller, 2013).

5.1.4 Beeinträchtigungen sprachlicher Fertigkeiten

Bei Kindern im AS zeigt sich bereits in den frühesten Stadien der Sprachentwicklung auffällige Merkmale. Das Brabbeln, wie es in den Sprachanfängen zu finden ist, weist bereits erste Auffälligkeiten auf durch das teilweise oder komplette Fehlen wechselseitiger Sprachproduktion. Erste gesprochene Wörter weisen häufig eine ungewöhnliche Form auf und/oder werden repetitiv und stereotyp verwendet. Mangelnde Koordination der unterschiedlichsten Kommunikationsmittel, wie Lautsprache, Gestik und Mimik, lässt sich bereits bei der Einwortphase feststellen (Kamp-Becker & Bölte, 2021).

Diese frühen kommunikativen Auffälligkeiten sowie spezifische Beeinträchtigungen im Spracherwerb und im Sprachverständnis sind bei Kindern mit ASS zwar teilweise auf eine allgemeine Entwicklungsverzögerung zurückzuführen, primär jedoch im Zusammenhang mit den sozialen Defiziten zu betrachten (Giese, 2017, S. 54). Eine deutlich verzögerte oder vollständig ausbleibende Sprachentwicklung bis zum dritten Lebensjahr, verbunden mit einer fehlenden kompensatorischen Nutzung nonverbaler Kommunikation, wird als zentraler Frühhinweis („red flag“) auf eine Autismusspektrumsstörung gewertet.

Ein Teil der Kinder im Autismusspektrum entwickeln keine oder nur sehr eingeschränkte funktionale Sprache. Dies bedeutet, dass die Lautsprache kaum oder gar nicht zur zwischenmenschlichen Kommunikation eingesetzt wird. Etwas unklar ist die genaue Definition des Begriffes „funktionale“ oder „funktionelle“ Sprache und ist Gegenstand wissenschaftlicher Debatten (Müller, 2023). Aufgrund der begrifflichen Unsicherheit gehen jüngere Veröffentlichungen bei der Angabe der betroffenen Gruppengröße innerhalb des Spektrums von 25 – 30% aus (Rose et al. zitiert in Eberhardt-Juchem, 2023, S. 22).

Auch wenn viele Bezugspersonen und Bezugssysteme alternative Kommunikationsformen etabliert haben, ist die Belastung der Familien in der Regel hoch. Mangel an Ausdrucksmöglichkeiten für Bedürfnisse und Wünsche und Missverständnisse stehen häufig im Zusammenhang mit herausforderndem Verhalten (Eberhardt-Juchem, 2023).

5.2 Intersubjektivität und Resonanz bei Kindern mit ASS

Trevarthen und Aitken (2001) betonen, in Anlehnung an frühere Arbeiten von Trevarthen und Hubley, die Bedeutung früher, teils angeborener sozioemotionaler Interaktionsmuster. Diese äussern sich in gestischer, körperlich-rhythmischer sowie lautlicher Ausdrucksweise und gelten als Ausdruck einer angelegten Bereitschaft des Säuglings zur personalen Interaktion. Sie bilden die Grundlage einer sich zyklisch entwickelnden Intersubjektivität. Dabei verlaufen subjektives Erleben und primäre Intersubjektivität zunächst parallel, teils auch spannungsvoll, bevor sie sich um den neunten Lebensmonat zur kooperativen, sekundären Intersubjektivität weiterentwickeln, gekennzeichnet durch gemeinsame Aufmerksamkeit und eine zunehmend sozial ausgerichtete Intentionalität (vgl. Kapitel 4.2.4).

Das sogenannte intrinsische Motivationssystem (*intrinsic motive formation*, IMF), das sich bereits pränatal im zentralen Nervensystem herausbildet, zeigt sich in der intermodalen sensorisch-motorischen Koordination des Neugeborenen. Diese drückt sich unter anderem in der Präferenz für menschliche Signale sowie in der zeitlichen Abstimmung frühkindlichen Verhaltens aus. Die Fähigkeit zu reaktiver wie auch auslösender Imitation verweist auf die hohe Anpassungsfähigkeit dieses Systems. Eine intakte Funktion des IMF ist entscheidend für die Ausbildung intentionalen Bewusstseins sowie für kooperatives Handeln und soziales Lernen (Trevarthen & Aitken, 2001, S. 3).

Im Kontext des Autismus-Spektrums interpretieren Trevarthen und Aitken Störungen des IMF als zentrale Ursache der beeinträchtigten sozialen Anschlussfähigkeit. Bereits in frühen Phasen der Entwicklung zeigen sich Störungen in der Abstimmung zwischen Selbst und Anderem. Diese manifestieren sich zunächst in dyadischen Interaktionen, später auch in triadischen, sobald ein gemeinsames Objekt die soziale Situation strukturiert (Bach, 2013; Feuser, 2021).

Die resultierende Beeinträchtigung der intersubjektiven Wechselseitigkeit kann sich bereits im ersten Lebensjahr zeigen. Dabei greifen betroffene Kinder teils auf jene rhythmisch-strukturierten Muster zurück, wie sie Trevarthen und Aitken beschreiben (vgl. Kapitel 4.2.4), sei es als Ausdruck einer Stagnation auf früheren Interaktionsebenen oder als aktive Selbstregulation bei sozialer Überforderung. Die ausbleibende Weiterentwicklung zentraler Fähigkeiten, etwa kreatives, funktionales und symbolisches Spiel sowie Sprache, verweist auf eine persistierende Abwesenheit repräsentationaler Kompetenzen. Diese ist wesentlich für die Ausbildung von Ich-Struktur und Identität, die wiederum als Kernprozesse kindlicher Subjektentwicklung gelten (Bach, 2013, S. 106f).

Vor diesem Hintergrund lässt sich auch die häufig zu beobachtende Zuwendung zur objektbezogenen Welt interpretieren. Sie kann als kompensatorische Reaktion auf die Überforderung in zwischenmenschlicher Kommunikation verstanden werden. Die innere Repräsentation des Anderen, geprägt von emotionaler Komplexität, Unvorhersehbarkeit und Veränderungsdynamik, gerät in Konflikt mit der eigenen Bedürfnislage und der Suche nach Stabilität. Dies kann dazu führen, dass der interpersonelle Austausch zugunsten der berechenbareren Dingwelt gemieden wird. Gleichwohl vermag diese Hinwendung zur Objektwelt das grundlegende Bedürfnis nach sozialer Resonanz nicht zu ersetzen. Die existenzielle Ausrichtung des Menschen auf Mitmenschen ist nicht erlernt, sondern konstitutiv, sie bildet das anthropologische Fundament personaler Entwicklung (Feuser, 2021b).

Wie Feuser (2014) beschreibt, beruhen intersubjektive Prozesse zwar auf biologischen Voraussetzungen und haben eine evolutionäre Verankerung, sie sind jedoch von Anfang an sozial geprägt und kulturell vermittelt. Ihre Qualität entfaltet sich in gelingender, dynamisch-reziproker Kommunikation, in einem Dialog, der emotional bedürfnisbefriedigend und kognitiv erwartungserfüllend ist. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Fähigkeit des Gegenübers, kindliche Ausdrucksformen zu erkennen, zu deuten und zu beantworten. Ob ein solcher Dialog gelingt, hängt also nicht allein vom Kind ab, sondern ebenso von der Responsivität seines sozialen Umfeldes. Gelingt dieser Prozess, stellt selbst eine neuronale Beeinträchtigung keine unüberwindbare Grenze dar, der Dialog muss nicht „entgleisen“ (Spitz, 1976; s. Kapitel 4.1). In diesem Sinne versteht Feuser (2021b, S. 3) Autismus nicht als defizitäres Anderssein, sondern als Ausdruck einer individuellen Weise, sich selbst und die Welt anzueignen, unter Bedingungen hochgradiger Beeinträchtigung der dialogischen Absicherung durch das

Gegenüber: „Autismus beschreibt eine typisch menschliche, hoch individuelle psychosoziale Handlungskompetenz und Dynamik der Aneignung seiner selbst und der Welt unter Bedingungen hochgradiger Beeinträchtigung der Absicherung des ‚Dialogs‘ in und durch die gattungsspezifische Widerspiegelung seiner selbst im Anderen.“

5.3 Dialogische Prozesse und ihre Bedeutung für die Entwicklung im Autismuskontext

Kinder im Autismusspektrum sind, ebenso wie neurotypisch entwickelte Kinder, bestrebt, sich selbst und die Welt zu verstehen. Dieses grundlegende menschliche Bedürfnis nach Sinnstiftung und Selbstverortung im sozialen Kontext bleibt unabhängig von der neurodiversen Ausprägung ihrer Wahrnehmung und Handlung erhalten. Der Zugang zur Welt erfolgt jedoch auf eine hoch individuelle Weise, die sich häufig deutlich von sozialen Erwartungsmustern unterscheidet. Durch ihre spezifische Art zu handeln und sich mitzuteilen, die für das soziale Umfeld oftmals schwer lesbar oder irritierend erscheint, geraten Kinder im Autismusspektrum seltener in wechselseitige, resonanzfähige Beziehungen. Die für die Subjektentwicklung zentralen dialogischen Prozesse sind dadurch erschwert (Feuser, 2014, 2021b).

Da der soziale Austausch in vielen Situationen als unzuverlässig erlebt wird, kann sich kein tragfähiger Dialograum entwickeln, der Sicherheit und Bestätigung vermittelt. In der Folge kann dies zu tiefgreifender Verunsicherung, Rückzug und einer Einschränkung dialogischer Initiativen führen. Die Erfahrung gelingender, synchroner Interaktion, insbesondere das Erleben gemeinsamer Aufmerksamkeit, affektiver Abstimmung und geteilter Intentionalität, bleibt dadurch oft aus. Dies wiederum limitiert die Möglichkeiten zur Entwicklung eines geteilten Bedeutungsraums, innerhalb dessen die Welt in Beziehung zum Anderen erschlossen und das eigene Selbst gespiegelt werden kann (s. Kapitel 4.3.3).

Fehlen solche überindividuellen, gemeinsam geteilten Erfahrungen dauerhaft, so sind nicht nur die subjektive Welterschließung, sondern auch zentrale Entwicklungsschritte im Bereich von Kommunikation, Identitätsbildung und sozial-emotionaler Integration beeinträchtigt. Die Blockade eines solchen Möglichkeitsraumes wirkt sich somit unmittelbar auf das Mass an Teilhabe, Selbstwirksamkeit und Intersubjektivität aus, welches ein Kind erleben kann. Damit werden die Bedingungen, unter denen personale Entwicklung gelingen kann, nachhaltig erschwert (Feuser, 2014; Trevarthen & Aitken, 2001).

6 Dialog im therapeutisch und pädagogischen Umfeld

Therapie und Pädagogik sind in vielerlei Hinsicht zwei eigenständige Disziplinen, mit eigenen Zielsetzungen, Methoden und theoretischen Grundlagen. Dennoch begegnen sie sich dort, wo Menschen in ihrer Entwicklung begleitet, gefördert und unterstützt werden. In der Praxis entstehen vielfältige Schnittstellen: therapeutische Prozesse können pädagogische Arbeit bereichern, während pädagogische Perspektiven den Rahmen für nachhaltige therapeutische Veränderungen schaffen. Dieses Kapitel widmet sich daher den Fragen, wie beide Felder zueinander in Beziehung stehen, welche minimalen Einheiten zum dialogischen Aufbau in verschiedenen therapeutischen Ansätzen beschrieben werden und wie sich diese Erkenntnisse in den (heil-)pädagogischen Alltag übertragen lassen.

6.1 Dialogische Ansätze im Spannungsfeld zwischen Therapie und Pädagogik

In den vorangehenden Kapiteln konnte nun mehrmals die Wichtigkeit des dialogischen Prozesses als zentrales Element gelingender zwischenmenschlicher Begegnung in der Arbeit mit Kindern (im Autismusspektrum) aufgezeigt werden. Trotz der offensichtlichen Relevanz konnte bislang keine spezifische Fachliteratur, die den Gebrauch und die Bedeutung des Dialoges im heilpädagogischen Alltag systematisch beleuchtet, gefunden werden. Hinweise auf die Bedeutung dialogischer Prinzipien finden sich jedoch in verschiedenen therapeutischen Konzepten, welche sich explizit auf Kommunikation, Interaktion, Synchronisation und Resonanz stützen.

So greift die Aufmerksamkeits-Interaktions-Therapie von Hellmut Hartmann (2011) die dialogische Struktur gezielter Aufmerksamkeitslenkung und gemeinsamer Handlungsfokussierung auf. Die Basale Kommunikation nach Winfried Mall (2008) betont die nonverbale Verständigung über Körpersprache, Berührung und gemeinsame Sinneswahrnehmung. In der von Dave Hewett (2023) entwickelten „Intensive Interaction“ steht die wechselseitige Anpassung an das individuelle Tempo und Ausdrucksverhalten der Person im Mittelpunkt. Ähnlich nimmt die Musiktherapie nach Karin Schumacher (2004) musikalische Resonanzphänomene als Grundlage für den Aufbau und die Vertiefung zwischenmenschlicher Beziehungen. Alle Ansätze haben gemeinsam, dass sie den Dialog als mehrdimensionale Form der Begegnung und der Beziehungsgestaltung sehen und so Entwicklung ermöglichen. Haerberlin (2005, S. 16ff) weist darauf hin, dass im heilpädagogischen Alltag die Abgrenzung zwischen Therapie und Pädagogik von zentraler Bedeutung ist. Therapie hat demnach primär die Aufgabe, subjektives Leiden zu lindern und Bedingungen zu schaffen, unter denen pädagogische Prozesse gelingen können. Wird sie jedoch auf gezielten Aufbau neuer seelisch-geistiger Struktur ausgerichtet, nähert sie sich in ihren Zielen und Methoden der

Pädagogik an und überschreitet teilweise deren Grenzen. Dies führt in der Praxis nicht selten zu einer Verwischung der fachlichen Rollen, zum Beispiel wenn pädagogische Aktivitäten wie Mal- oder Spielangebote unter dem Begriff ‚Therapie‘ geführt werden.

Es zeigt sich, dass dialogische Ansätze im heilpädagogischen Kontext zwar überwiegend aus therapeutischen Konzepten abgeleitet werden müssen, ihre Bedeutung jedoch über den therapeutischen Rahmen hinausreicht. Umso wichtiger ist eine bewusste und reflektierte Integration dieser Prinzipien in die heilpädagogische Praxis. Im folgenden Kapitel werden daher ausgewählte Elemente aus unterschiedlichen therapeutischen und pädagogischen Ansätzen herausgegriffen und so angepasst, dass sie in ähnlicher Form im pädagogischen Alltag Anwendung finden können.

6.2 Der Mini-Dialog

Überindividuell geteilte Erfahrungen erweitern nicht nur die Welterschließung, sondern stellen zugleich zentrale Entwicklungsschritte in den Bereichen Kommunikation, Identitätsbildung und sozial-emotionaler Integration dar. Sie schaffen Gelegenheiten, eigene Perspektiven mit denen anderer abzugleichen, wodurch ein kohärentes Selbstkonzept gefördert und die Fähigkeit zur empathischen Perspektivübernahme gestärkt wird. (s. Kapitel 5.3)

Ein zentrales Merkmal überindividueller Erfahrungen ist der Dialog, der, wie in dieser Arbeit mehrmals beschrieben, nicht ausschliesslich als verbaler Austausch zu verstehen ist. Vielmehr umfasst er jede Form interaktiver Bedeutungsproduktion zwischen zwei oder mehreren Akteuren. Zwei Therapieformen, die Basale Kommunikation nach Winfried Mall (2003) und die Aufmerksamkeits-Interaktions-Therapie (AIT) nach Hellmut Hartmann (2011) sowie die pädagogische Intervention der Intensive Interaction nach Dave Hewett und Melanie Nind (2023), beschreiben in ihren Ansätzen den kleinsten gemeinsamen Schritt, der dem dialogischen Prozess vorausgeht. Dieser erste dialogische Moment wird im Rahmen dieser Arbeit als Mini-Dialog bezeichnet. Aufgrund der differenzierten Darstellung dieses Anfangs wurden die genannten Therapieformen für die folgende Betrachtung ausgewählt.

6.2.1 Basale Kommunikation nach Winfried Mall

Winfried Mall (2008, S. 39ff) versteht Kommunikation in einem umfassenden Sinn als jede Form wechselseitiger Anpassung zwischen Personen sowie jede Einflussnahme aufeinander. In diesem Verständnis wird deutlich, dass, wie es auch eines der Axiome von Paul Watzlawick (s. Kapitel 3.2.3) beschreibt, eine völlige Abwesenheit von Kommunikation nicht möglich ist. Selbst passives Verhalten oder Nichtstun kann das Gegenüber beeinflussen und stellt somit eine Form kommunikativer Anpassung dar.

Jede Interaktion innerhalb eines gemeinsamen Erfahrungsraums ist somit von gegenseitiger Beeinflussung geprägt. Mall (2008, S. 40ff) unterscheidet hierbei zwischen positiver und negativer Kommunikation:

- Negative Kommunikation wirkt beziehungshemmend oder führt zu einem Abbruch der Interaktion.
- Positive Kommunikation unterstützt den Aufbau von Beziehung und ermöglicht Verständigung.

Für die basale Kommunikation ist laut Mall (2008) entscheidend, dass das Gegenüber in einen angepassten, dialogischen Austausch eintreten kann. Diese Form der Interaktion bildet die Grundlage für weiterführende Förderprozesse. Werden solche Bemühungen unterlassen, besteht die Gefahr, dass Angebote nicht in die Erlebniswelt der lernenden Person integriert werden können und sich in blosser Konditionierung erschöpfen.

Abbildung 10: Der Kreislauf der Kommunikation (Mall, 2003)

Der von Mall (2008) beschriebene Kreislauf der Kommunikationsdynamik verdeutlicht den Prozess zwischen zwei Personen. Um diesen Text besser lesbar zu machen wird zwischen einer Schülerin/eines Schülers und einer therapeutischen oder pädagogische Fachperson unterschieden.

1. **Initiales Handeln:** Die Schülerin oder der Schüler führt eine Handlung aus. Dies kann ein Schaukeln, ein Klopfen mit einem Gegenstand oder das Spiel mit einem Spielzeug sein.
2. **Beobachten, Wahrnehmen und Interpretation als Äußerung:** Die Fachperson beobachtet das Verhalten, lässt es auf sich wirken und wird bereits dadurch beeinflusst. Durch diese Beeinflussung verändert sich die Wahrnehmung der Fachperson. Das beobachtete Verhalten wird als kommunikative Äußerung interpretiert.
3. **Anpassung des eigenen Handelns:** Auf Basis dieser Interpretation passt die Fachperson ihr Verhalten an, mit dem Ziel, dass die Schülerin oder der Schüler dies als Antwort wahrnimmt. Mögliche Reaktionsformen können beispielsweise lautliche Äußerungen (Vokalisationen), Geräuscherzeugung oder Bewegungs- und Spielimitation sein. Das

Kriterium der Auswahl ist die Passung im Sinne einer angenehmen und anschlussfähigen Antwort.

4. **Brückenschlag und Reaktion der Schülerin/des Schüler:** Gelingt es, eine passende Reaktion zu geben, wird eine kommunikative Verbindung hergestellt. Diese Verbindung kann als Brückenschlag bezeichnet und als erstes Grundelement im Dialog gewertet werden. Das Gelingen dieses Brückenschlags wird daran erkannt, dass die Schülerin oder der Schüler ihr/sein Verhalten verändert. Die Reaktion kann aus Sicht der Fachperson positiv oder negativ wirken; in beiden Fällen zeigt sie jedoch, dass ein erstes Abwechseln entstanden ist.

Ob nach einem solchen Brückenschlag der Dialog fortgeführt wird, in dem die Fachperson sich erneut mit einer angepassten Reaktion der Schülerin oder dem Schüler zuwendet, hängt von der Qualität der vorausgegangenen Reaktion seitens der Schülerin oder des Schülers ab. Auch hier kann das Abwenden und Fortführen zu einem späteren Zeitpunkt die richtige Reaktion auf die Interpretation der Antwort der Schülerin oder des Schülers sein.

Das Modell von Mall verdeutlicht, dass der Kommunikationsprozess auf einer wechselseitigen Dynamik beruht, in der Beobachtung, Interpretation und Reaktion der Fachperson zentral für den Aufbau eines tragfähigen Dialoges sind (ebd.).

6.2.1 Aufmerksamkeits-Interaktions-Therapie nach Hellmut Hartmann

Die Aufmerksamkeits-Interaktions-Therapie (AIT) wurde 1986 von Hellmut Hartmann entwickelt und später gemeinsam mit Günter Jakobs weiter ausgebaut. Sie legt den Schwerpunkt auf die Förderung nichtsprachlicher Kommunikation, indem das Verhalten des Kindes aufgegriffen und zu ersten Mini-Dialogen gestaltet wird. Diese werden durch zusätzliche Strategien erweitert und bilden die Grundlage für die spätere Einführung sprachlicher und kognitiver Elemente im Rahmen der erweiterten AIT (Hartmann, 2011).

Ein zentrales Ziel der AIT ist der Aufbau eines tragfähigen Dialogs zwischen Kind und Bezugsperson. Dieser Prozess orientiert sich an den fünf Schritten eines „perfekten Dialogs“ (ebd., S. 39–51):

Im **ersten Schritt** wird das Kind in seiner eigenen Ausdrucksweise begrüßt, wobei ihm zugleich Raum für eigenständiges Handeln eröffnet wird. Daran anschliessend wartet die Bezugsperson auf ein erstes Verhaltensthema.

Der **zweite Schritt** besteht in der einfühlsamen Bezugnahme auf dieses Verhalten. Dies geschieht durch begleitendes, spiegelndes oder synchrones Antworten, wodurch eine erste Form von Handlungs- oder Lautdialogen entstehen kann.

Im **dritten Schritt** hält die Bezugsperson inne, richtet die Aufmerksamkeit auf eigene Gefühle, Impulse und Ideen und entwickelt daraus eine authentische Antwort auf das Verhalten des Kindes.

Der **vierte Schritt** beinhaltet das freundliche Provozieren wechselseitiger Bezugnahme. Hierzu werden gezielt Überraschungsmomente, Spannung oder Grenzerfahrungen eingesetzt, um mimisch-gestische Abstimmung und gemeinsame Interaktion anzuregen.

Im **fünften Schritt** werden schliesslich neue Handlungen, Objekte, Aktionen oder Personen eingeführt und durch paralleles Modellhandeln gefestigt. Ziel ist die Erweiterung des Dialoges sowie die Förderung sprachlicher und kognitiver Kompetenzen.

Im gesamten Prozess bleibt die Rolle der Bezugsperson geprägt durch Achtsamkeit, das Respektieren der Grenzen des Gegenübers und die Fähigkeit, dialogische Sequenzen durch Abwarten und Wiederaufgreifen zu stabilisieren (ebd.)

6.2.2 Intensive Interaction nach Dave Hewett und Melanie Nind

Aufbauend auf entwicklungspsychologischen Erkenntnissen zur frühkindlichen Interaktion, insbesondere den dialogischen Prozessen zwischen Säuglingen und ihren Bezugspersonen, konzipierten Hewett und Nind in den 80er- und 90er-Jahren ein praxisorientiertes Verfahren, das die Grundlagen sozialer Kommunikation in den Vordergrund stellt. Der methodische Ansatz entstand nicht aus einem vorab festgelegten theoretischen Modell, sondern entwickelte sich induktiv aus der praktischen Arbeit. Ziel ist es, Menschen, die kaum oder keine gesprochene Sprache verwenden, durch einfache, wiederholte und wertschätzende Interaktionsmuster in eine tragfähige soziale Beziehung einzubinden. (Hewett, 2023)

Das zentrale Prinzip von Intensive Interaction ist das Eintreten in einen Dialog, das als Turn-taking (Wechselseitigkeit) bezeichnet wird. In diesem Zusammenhang wird mit dem in Abbildung 11 sichtbaren Diagramm veranschaulicht, wie diese wechselseitige Abfolge von Handlungen und Reaktionen gestaltet sein kann.

Abbildung 11: Einfaches Diagramm zur Veranschaulichung von Wechselseitigkeit (Turn-taking) (Hewett, 2023, S. 45)

Ähnlich wie in den frühen Erfahrungen der Interaktion zwischen Eltern und Säuglingen zielt intensive Interaktion im Wesentlichen darauf ab, Lern- und Erlebnissituationen zu schaffen, die in einem sozialen und kommunikativen Kontext eingebettet sind. Die grundlegende Idee besteht darin, mit einer Person wechselseitige Sequenzen zu gestalten, die durch ausgedehnte, freudvolle und geteilte Aufmerksamkeit geprägt sind. Die Hauptmotivation für die aktive Teilnahme liegt dabei im natürlichen Erleben von Freude und Interesse. Die Aktivitäten können unter anderem den gemeinsamen Austausch von für die Schülerin oder den Schüler verständlichem und anregendem Verhalten umfassen. Zu Beginn sind diese Interaktionsformen häufig einfach und von kurzer Dauer; ebenfalls geben häufige Wiederholungen Sicherheit, im Verlauf entwickeln sie sich jedoch zu längeren, anspruchsvolleren und komplexeren Phasen gemeinsamer Aufmerksamkeit und des gegenseitigen Austauschs. (ebd., S. 45ff)

6.3 Die Rolle des (heil)pädagogischen Fachpersonals im Umgang mit dialogischen Prinzipien

Die dargestellten therapeutischen Ansätze verdeutlichen, dass dialogische Prozesse nicht auf spezifische Therapiesettings beschränkt sind, sondern grundlegende Prinzipien zwischenmenschlicher Begegnung beschreiben, die auch im (heil)pädagogischen Alltag von zentraler Bedeutung sein können. Für die heilpädagogische Fachperson stellt sich daher die Frage, wie diese Prinzipien in ihrem professionellen Handeln berücksichtigt und in pädagogische Situationen übertragen werden können.

Im Zentrum steht dabei die Haltung der Heilpädagogin oder des Heilpädagogen. Sie nimmt eine vermittelnde Rolle zwischen den Disziplinen ein, indem sie Elemente dialogischer Interaktion in den schulischen Alltag integriert, gleichzeitig jedoch ihre genuin pädagogische Aufgabe wahrt. Diese Aufgabe besteht darin, Lern- und Entwicklungsprozesse im Kontext von Bildung und Erziehung zu ermöglichen und zu begleiten.

Die Übertragung dialogischer Prinzipien in den Unterrichtsalltag kann vor allem im Rahmen alltäglicher Routinen und spontaner Situationen geschehen. Dazu gehören Begrüßungsrituale, Übergänge zwischen Unterrichtsphasen, Pausen- und Spielsituationen oder kurze Interaktionen im Rahmen gemeinsamer Arbeitsaufträge. Hier können Mini-Dialoge entstehen, die auf nonverbalen Signalen, Blickkontakt, Bewegung oder kurzen lautlichen Äußerungen beruhen. Solche Sequenzen bieten Gelegenheit, Beziehungsangebote zu machen und Lernprozesse in kommunikative Erfahrungen einzubetten (Hartmann, 2011). Dabei unterscheidet sich die pädagogische Anwendung von therapeutischem Setting insofern, als dass die dialogischen Sequenzen nicht notwendigerweise geplant sind, sondern oft situativ entstehen und flexibel aufgegriffen werden. (Hewett, 2023)

Aus den beschriebenen Ansätzen lassen sich unterschiedliche Elemente für die (heil)pädagogische Praxis gewinnen:

- **Basale Kommunikation nach Mall:**
Würdigung auch unscheinbarer nonverbaler Ausdrucksformen als kommunikative Beiträge und resonante Reaktion darauf.
- **Aufmerksamkeits-Interaktions-Therapie nach Hartmann:**
Konkrete Hinweise zur Fokussierung und Aufrechterhaltung von Aufmerksamkeit durch kleine dialogische Elemente, ohne das Kind zu überfordern.
- **Intensive Interaction nach Hewett und Nind:**
Betonung der Freude an wechselseitigen Sequenzen und Aufbau tragfähiger sozialer Beziehungen durch einfache, wiederholte Interaktionsmuster.

6.4 In den Dialog kommen

Wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben, können Dialogsequenzen, wie sie im Rahmen der erläuterten Therapiekonzepte zum Einsatz kommen, auch in verschiedenen Phasen des schulischen Alltages stattfinden. Solche Dialoge müssen nicht zwingend geplant oder durch eine formale Struktur vorgegeben werden, vielmehr entfalten sie ihr Potenzial gerade dann, wenn sie intuitiv und im passenden Moment initiiert werden. Dabei ist hervorzuheben, dass die Verantwortung für die Gestaltung dialogischer Momente nicht ausschliesslich bei der Heilpädagogin oder dem Heilpädagogen liegen. Vielmehr können alle an der Schule beteiligten Personen solche Interaktionen ermöglichen: seien es Lehrpersonen, pädagogische Assistenzen, das Hauswarpersonal oder Mitarbeitende des Schulbusunternehmens. Ebenso können auch Mitschülerinnen und Mitschüler wertvolle Beiträge zu dialogischen Situationen leisten. Der wesentliche Unterschied liegt jedoch in der professionellen Haltung: Pädagogische Fachpersonen sollten in der Lage sein, diese Sequenzen bewusst zu erkennen, gezielt zu fördern und methodisch zu gestalten.

Um solche dialogischen Prozesse im pädagogischen Alltag vermehrt und reflektierter einsetzen zu können, ist es hilfreich, sich mit wichtigen Elementen vertraut zu machen. Diese sollen helfen in den Dialog zu kommen, aber auch im Dialog zu bleiben. Hewett (2023) bietet hier wertvolle Impulse zur Gestaltung einer positiven Wechselseitigkeit, wie sie insbesondere im Rahmen der „Intensive Interaction“ angestrebt wird:

- Ein zentraler Ausgangspunkt ist **qualitative Eins-zu-Eins-Zeit**. Ein geschützter und ruhiger Ort erleichtert den Prozess und ermöglicht beiden Beteiligten, sich ungeingeschränkt aufeinander zu konzentrieren. Störfaktoren wie laute Umgebungsgeräusche, unangenehme Gerüche, visuelle Reize oder angstausslösende Situationen können hingegen das Eingehen auf dialogische Wechsel stark erschweren oder gar verhindern. Besonders Kinder im Autismusspektrum, wie bereits in Kapitel 3.7.2

dargestellt, sind aufgrund ihrer spezifischen Wahrnehmung häufig anfällig auf Überreizung, was den Prozess beeinflusst.

- Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das sogenannte „**Tune-in**“. Hierbei geht es darum, dass die Fachperson sich sensibel auf das Gegenüber einstellt, indem sie beobachtet, zuhört und gegebenenfalls auch durch Berührungen Resonanz zeigt. Diese Haltung erfordert eine entspannte, gleichzeitig jedoch aufmerksame Präsenz. Zentrale Voraussetzung ist, dass das Handeln der Fachperson nicht aus einem spontanen Impuls heraus erfolgt, sondern stets auf das Feedback der Schülerin oder des Schülers reagiert.
- Auch das **Tempo** spielt eine entscheidende Rolle. Ein zurückhaltendes und entschleunigtes Vorgehen erleichtert es der Schülerin oder dem Schüler, die Führung im Prozess zu übernehmen. Hier lässt sich das von Hartmann in der Aufmerksamkeits-Interaktions-Therapie hervorgebrachte Konzept mit dem ersten Schritt des „Wartens“ anschliessen (vgl. Kapitel 6.2.1), welcher als wichtiger Bestandteil für den Eintritt in dialogische Sequenzen verstanden werden kann.
- Der dialogische Prozess entwickelt sich insbesondere durch die **Antwortbereitschaft** der Fachperson. Nur wenn diese auf Aktivitäten des Kindes reagiert, kann eine wechselseitige Interaktion entstehen. Dieses Prinzip findet sich sowohl in der „Intensive Interaction“ als auch in der Basalen Kommunikation nach Mall (vgl. Kapitel 6.2.1). Eine häufig angewandte Form der Reaktion stellt das **Imitieren, Kopieren oder Mitmachen** dar. Diese Aktivitäten verdeutlichen der Schülerin oder dem Schüler, dass ihr Handeln eine Resonanz ausgelöst hat. Besonders das Spiegeln, wie es auch Hartmann (2011, S. 44) in der AIT beschreibt, ist ein zentrales Element: „Spiegeln ist kein spiegelbildliches Verhalten im wörtlichen Sinn. Es ist eine ‚Antwort‘ [...] zu dem Verhalten des Partners, die den ‚Dialog‘ weiterführt. Aufgreifendes Spiegeln der Mimik bringt zum Ausdruck: ‚Dieses Gefühl verstehe ich.‘“
- Darüber hinaus betont Hewett (2023) die Bedeutung des **Pausierens**. Das bewusste Innehalten eröffnet der anderen Person die Möglichkeit, eigene Gedanken und Empfindungen zu verarbeiten und in den Prozess einzubringen. Damit verbunden ist die Notwendigkeit, das Tempo an die individuelle Geschwindigkeit der Schülerin oder des Schülers anzupassen und dem Drang zu widerstehen, den Ablauf zu beschleunigen.
- Eng damit verbunden ist das Prinzip des **Minimalismus**. Für pädagogische Fachkräfte stellt dies eine besondere Herausforderung dar, da sie gewohnt sind, möglichst viele und abwechslungsreiche Lernangebote zu initiieren. In dialogischen Situationen bedeutet Minimalismus jedoch, bewusst weniger zu tun, abzuwarten und den ersten Schritt der Schülerin oder dem Schüler zu überlassen.

- Schliesslich bildet das **gegenseitige Vergnügen** eine zentrale Motivation für alle Beteiligten. Freude und gemeinsames Erleben fungieren nicht nur als Belohnung, sondern auch als wesentlicher Motor für die Entstehung tragfähiger dialogischer Beziehungen.

7 Diskussion

Die Forschungsfrage dieser Arbeit zielt auf die Gestaltung von Dialogangeboten für nonverbale Kinder und Jugendliche im Autismusspektrum im heilpädagogischen Unterrichtsalltag. Die theoretischen Konzepte und therapeutischen und methodischen Ansätze, die in der Arbeit behandelt wurden, liefern hierfür wertvolle Impulse, sowohl auf konzeptioneller als auch auf praktischer Ebene.

7.1 René A. Spitz – Dialog als Ursprung der Entwicklung

Die Erkenntnisse von Spitz (1976) verdeutlichen, dass Kommunikation weit vor dem Spracherwerb beginnt und in den ersten Lebensmonaten auf der Wechselwirkung zwischen Kind und Bezugsperson beruht. Diese frühen Dialogformen sind entscheidend für die emotionale und kognitive Entwicklung, da sie die Basis für Bindung, Selbstwahrnehmung und die Entstehung des Ichs bilden. Spitz zeigt eindrücklich, dass fehlende affektive Zuwendung nicht nur kurzfristige Störungen hervorruft, sondern längerfristige Entwicklungsdefizite und sogar Todesfälle zur Folge haben kann. Die enge Verbindung zwischen Bezugsperson und Kind ist daher mehr als Versorgung, sondern elementarer Bestandteil gesunder Persönlichkeitsentwicklung. Prä-verbale Kommunikation wird so zur Brücke hin zum bewussten sozialen Austausch. Damit weist Spitz darauf hin, dass menschliche Entwicklung ohne gelebten Dialog und emotionale Resonanz nicht entfaltet werden kann.

Für die pädagogische Praxis bedeutet dies: Auch nonverbale Kinder benötigen dringend dialogische Resonanz, um sich selbst und die Welt zu erschliessen. Spitz liefert damit eine humanwissenschaftliche Begründung für die Notwendigkeit von Dialogangeboten, unabhängig von der Sprache.

7.2 Frühe dialogische Strukturen und soziale Resonanz

Die Entwicklung sozialer und sprachlicher Kompetenzen beginnt bereits in den ersten Lebensmonaten und ist eng mit affektiver Abstimmung und intersubjektiver Resonanz verbunden. Frühkindliche Sprache ist nicht isoliert, sondern tief in soziale Beziehungen eingebettet: Vorsprachliche Kommunikation setzt gar pränatal ein, sobald das Ungeborene die rhythmischen und melodischen Strukturen der mütterlichen Sprache wahrnehmen kann (Papoušek, 1994). Säuglinge sind von Geburt an zur primären Intersubjektivität befähigt, die sich in nonverbalen, musikalisch strukturierten Interaktionen mit der Bezugsperson zeigt und wichtige Grundlage für Empathie, soziale Resonanz und emotionale Bindung bildet (Fuchs, 2021; Trevathen, 2012).

Frühe Interaktionsmuster wie abwechselndes Vokalisieren, Blickkontakt und gezieltes Lächeln erlauben es Säuglingen, basale Emotionen auszudrücken und reziproke

Kommunikationsinitiativen zu übernehmen. Das dyadische Zusammenspiel von Blick, Mimik und Vokalisation schafft einen ‚konversationellen Rahmen‘, in dem das Kind früh das Hin-und-Her des Dialogs einübt und so Sprache, Kommunikation und emotionale Regulation entwickelt (Bergmann-Mausfeld, 2000; Fuchs, 2016; Papoušek, 1994; Trevarthen, 2012).

Mit der Entwicklung sekundärer Intersubjektivität ab etwa dem 9. Lebensmonat erweitert sich die soziale Wahrnehmung auf gemeinsame Aufmerksamkeit und kulturelle Teilhabe, während tertiäre Intersubjektivität im Vorschulalter Mentalisierung und Perspektivübernahme ermöglicht (Fuchs, 2021). Frühkindliche Sprache und soziale Kompetenzen wachsen somit aus einer kontinuierlichen Wechselwirkung von Wahrnehmung, Affekt und Interaktion, eingebettet in ein dyadisches System von wechselseitiger Resonanz und dialogischer Struktur.

Auf Grundlage dieser theoretischen Annahmen wird weiter deutlich, welche weitreichende Auswirkung das Fehlen frühkindlicher dialogischer Interaktionen, wie sie auch in Spitz' Beobachtungen im Findelhaus dokumentiert wurden, auf die soziale, emotionale und sprachliche Entwicklung haben kann.

7.3 Autismus und die Grundlage dialogischer Entwicklung

Im Kontext des Autismusspektrums zeigen sich bereits in diesen frühen dialogischen Prozessen tiefgreifende Störungen. Kinder mit ASS zeigen eine verminderte soziale Beziehung auf, reagieren seltener auf Blickkontakt oder ihren Namen und zeigen eine reduzierte Präferenz für soziale Reize. Diese Einschränkungen lassen sich als Brüche im „Engelskreis“ der frühen Kommunikation verstehen, wie ihn Papoušek (1994) beschreibt. Es handelt sich um einen fein abgestimmten, emotional resonanten Austausch, der bei Kindern mit ASS oft nicht zustande kommt. Die Folge kann ein negativer Entwicklungsverlauf sein, in dem soziale Lernprozesse und affektive Abstimmung beeinträchtigt sind.

Auch die Fähigkeit zur Imitation, die laut Spitz und Trevarthen eine zentrale Rolle für die Entwicklung sozialer Gegenseitigkeit spielt, ist bei Kindern im AS deutlich eingeschränkt (Giese, 2017). Studien zeigen, dass sie seltener und weniger präzise imitieren und dabei soziale Hinweisreize wie Gesichtsausdrücke kaum beachten. Diese Beobachtungen lassen sich neurobiologisch durch dysfunktionale Spiegelneuronensysteme erklären, die eine reduzierte Resonanzfähigkeit plausibel machen (ebd.).

Im Autismuskontext wird deutlich, dass Störungen dieser Prozesse nicht allein im Kind verortet werden können, sondern auch von der Responsivität des sozialen Umfeldes abhängt (Feuser, 2014). Die Interaktionsschwierigkeiten von Kindern im AS, insbesondere die begrenzte Resonanzfähigkeit im sozialen Austausch, werden von Bezugspersonen häufig als mangelndes Interesse am Beziehungsaufbau interpretiert, was wiederum zu selteneren dialogischen Angeboten seitens des sozialen Umfeldes führt. Spitz' Studien zur anaklitischen Depression zeigen eindrücklich, wie gravierend sich der Entzug affektiver Zuwendung auf die

Entwicklung auswirkt. Auch Feuser (2021b) betont, dass Autismus nicht als defizitäres Anderssein zu verstehen ist, sondern als hochindividuelle Aneignungsweise von der Welt, welche unter erschwerten Bedingungen dialogischer Absicherung stattfindet.

7.4 Therapeutische Ansätze im heilpädagogischen Alltag

Die Gestaltung von Dialogangeboten für nonverbale Kinder im Autismusspektrum erfordert ein tiefes Verständnis für die feinen, vorsprachlichen Prozesse, die zwischenmenschliche Kommunikation ermöglichen. Die drei im Kapitel 6.2 vorgestellten Konzepte zeigen, dass Dialog, nebst gesprochener Sprache genauso gut aus rein rhythmischen, affektiven und körperlich vermittelten Interaktionen bestehen kann. Diese Prozesse sind nicht nur in der frühen Kindheit beobachtbar, sondern lassen sich auch im pädagogischen Setting gezielt einsetzen.

Im Zentrum steht dabei die Idee, dass jede Form von Verhalten, sei es ein Schaukeln, ein Klopfen oder ein Blick, als Ausdruck verstanden werden kann, der eine Antwort verdient. Alle drei Ansätze verdeutlichen, dass durch die aufmerksame Präsenz, das geduldige Abwarten und die sensible Haltung der Fachperson kurze Fenster für den Einstieg in dialogische Prozesse entstehen können. Oft sind diese Momente nur flüchtig. Diese Momente zu erkennen, zu ergreifen und in eine kontingente wechselseitige Interaktion zu führen, stellt eine anspruchsvolle und zugleich zentrale Aufgabe heilpädagogischen Handelns dar.

7.5 Dialogische Haltung als Bildungsgrundlage

Die Haltung der Lehrperson ist ein zentraler Wirkfaktor für gelingende Bildungsprozesse, insbesondere im Kontext nonverbaler Kinder und Jugendlichen im Autismusspektrum. Die in dieser Arbeit bearbeiteten theoretischen Perspektiven von Horsch, Feuser und Rosa (vgl. Kapitel 4.3) machen deutlich, wie Bildung nicht als reine Wissensvermittlung verstanden werden kann, sondern als ein dialogisch gerahmter Prozess, der in Beziehung eingebettet ist. Eine dialogische Grundhaltung, geprägt von Präsenz, Achtsamkeit und responsiver Offenheit, schafft die Voraussetzung dafür, dass Kinder und Jugendliche sich als wirksam erleben und in Beziehung treten können. Diese Haltung ermöglicht es, auch flüchtige, schwer planbare Momente des Kontaktes zu erkennen und zu nutzen, sei es durch Blickkontakt, geteilte Aufmerksamkeit oder affektive Abstimmung. Gerade bei Kindern mit eingeschränkter verbaler Ausdrucksfähigkeit sind solche Mikroprozesse entscheidend für die Eröffnung von Lernräumen.

Wie Rosa (2024; 2016) zeigt, entsteht Bildung dort, wo zwischen Lehrperson, Lernenden und Inhalt ein Resonanzraum aufgebaut wird, ein Schwingungsfeld, in dem gegenseitige Berührbarkeit, Selbstwirksamkeit und Anverwandlung möglich werden. Die Lehrperson wirkt

dabei nicht als reine Wissensvermittlerin, sondern als Resonanzverstärkerin, die durch ihre Haltung Offenheit, Vertrauen und Neugier begünstigt.

Feuser (2021a) ergänzt diese Perspektive durch das Konzept der kommunikationsbasierten Kooperation: Lernen und Entwicklung vollziehen sich in einem gemeinsamen Möglichkeitsraum, der durch Beziehung und geteilte Tätigkeit strukturiert ist. Die dialogische Haltung der Lehrperson ist dabei nicht nur Mittel, sondern konstitutiver Bestandteil dieses Raumes.

7.6 Herausforderungen und Grenzen

Die Umsetzung dialogischer Prinzipien im heilpädagogischen Alltag stellt hohe Anforderungen an das pädagogische Fachpersonal, sowohl auf persönlicher als auch struktureller Ebene.

Faktor Personal

Die Gestaltung dialogischer Prozesse im heilpädagogischen Alltag mit nonverbalen Kindern und Jugendlichen im Autismusspektrum ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die weit über methodisches Wissen hinausgeht. Sie erfordert eine feinfühligkeitige Haltung, hohe Präsenz und die Fähigkeit auf kleinste Signale zu reagieren. Doch gerade diese Anforderungen stehen häufig im Spannungsfeld struktureller Bedingungen.

Personelle Ressourcen sind vielerorts knapp bemessen. Die Betreuung nonverbaler Kinder und Jugendlicher erfordert spezifische Kompetenzen, kontinuierliche Beobachtung und eine hohe emotionale Sensibilität. In vielen Schulen fehlt es jedoch an ausreichend qualifiziertem Personal, das diese Anforderungen erfüllen kann. Die Verantwortung für dialogische Prozesse bleibt so oft bei einzelnen Fachpersonen liegen, was zu Überlastung führen kann und die Nachhaltigkeit solcher Angebote gefährdet. Hinzu kommt, dass häufige Personalwechsel für die betroffenen Kinder besonders belastend sind. Der Aufbau tragfähiger Beziehungen benötigt Zeit und Kontinuität. Wird dieser Prozess durch wechselnde Bezugspersonen immer wieder unterbrochen, entstehen nicht nur emotionale Unsicherheiten, sondern auch Einschränkungen in dialogischen Möglichkeiten. Auch die hohe Zahl an Teilzeitmitarbeiterinnen und –mitarbeiter, die zwar engagiert und kompetent arbeiten, erschweren durch ihre unregelmäßige Anwesenheit den kontinuierlichen Beziehungsaufbau.

Faktor Zeit

Eine zentrale Herausforderung liegt in den zeitlichen Ressourcen, die für die Gestaltung qualitativer Eins-zu-eins-Momente notwendig sind. Dialogische Prozesse, wie sie etwa in der „Intensive Interaction“ beschrieben werden, benötigen Ruhe, Präsenz und Geduld. Im schulischen Alltag mit festen Stundenplänen, wechselnden Gruppen, anderen Schülerinnen

und Schülern mit Ansprüchen und zahlreichen organisatorischen Anforderungen bleibt dafür oft zu wenig Raum.

Umweltfaktoren

Auch Umweltfaktoren können den Aufbau dialogischer Beziehungen und das Eintreten in gemeinsame Resonanzräume erheblich beeinträchtigen. Viele schulische Räume sind akustisch und visuell überreizt, bieten wenig Rückzugsmöglichkeiten und sind nicht auf die Bedürfnisse von Kindern mit sensorischen Besonderheiten ausgerichtet. Gerade Kinder und Jugendliche im Autismusspektrum können sehr empfindlich auf Lärm, grelles Licht oder unvorhersehbare Reize reagieren. So sind die dialogische Offenheit und Resonanz erschwert. Auch die Gruppendynamik mit Mitschülerinnen und Mitschülern kann herausfordernd sein: Gerade im separativen Setting zeigt sich, dass Mitschülerinnen und Mitschüler selbst häufig auf dialogische Unterstützung angewiesen sind. Aufgrund eigener Beeinträchtigungen können sie nur eingeschränkt zum Aufbau eines dialogischen Miteinanders beitragen, da sie durch Fachpersonal aktiv und gezielt in solche Prozesse eingebunden werden müssen. Dies erschwert die spontane Entstehung von Resonanzräumen zwischen den Kindern und Jugendlichen massiv.

Diese aufgezählten Herausforderungen verdeutlichen, dass dialogisches Arbeiten nicht nur eine pädagogische Haltung voraussetzt, sondern auch verlässliche Rahmenbedingungen, die Beziehung und Resonanz ermöglichen. Eine bewusste Schulentwicklung, die personelle Kontinuität, räumliche Sensibilität und zeitliche Ressourcen berücksichtigt, ist daher ein wichtiger Faktor für die Förderung dialogischer Prozesse im pädagogischen Alltag.

8 Rückblick und Ausblick

Dieses letzte Kapitel widmet sich der kritischen Reflexion des methodischen Vorgehens sowie des eigenen Lernprozesses im Rahmen der Masterarbeit. Die angewandte Forschungsmethode wird hinsichtlich ihrer praktischen Umsetzung und der aufgetretenen Herausforderungen analysiert. Ergänzend dazu wird der individuelle Erkenntnisprozess während der Bearbeitung der Forschungsfragen reflektiert. Abschliessend werden mögliche Perspektiven für weiterführende Forschungen aufgezeigt.

8.1 Reflexion der Forschungsmethode

Die vorliegende Arbeit basiert auf drei zentralen methodischen Zugängen: der Recherche, der Lesemethode und der hermeneutischen Analyse. Im Folgenden werden diese Methoden hinsichtlich ihrer Anwendung, Herausforderung und Weiterentwicklung reflektiert.

8.1.1 Literaturrecherche

Die Recherchephase stellte den ersten zentralen Schritt dar. Sie diente nicht nur der Orientierung im Forschungsfeld, sondern auch der Eingrenzung relevanter theoretischer Perspektiven. Erschwert hat die Suche, dass durch die Wahl bestimmter Stichworte häufig Literatur aus anderen Disziplinen wie Theologie und Politik vorgeschlagen wurde. Präzise Filtereinstellungen waren notwendig um die Relevanz der Quellen für mein spezifisches Forschungsthema sicherzustellen.

Die Arbeit mit dem Schneeballsystem eröffnete vielfältige Anschlussmöglichkeiten, führte jedoch auch zu einer grossen Fülle an Literatur. Neben der Herausforderung, sich nicht in der Vielzahl spannender Texte zu verlieren, zeigte sich auch die Gefahr der Selbstbestätigung: Durch die Auswahl von Literatur, die auf bereits bekannten und bevorzugten Quellen basierten, besteht das Risiko vorwiegend Positionen zu rezipieren, die die eigene Sichtweise stützen. Um dem entgegenzuwirken, wurde bewusst auf den Einbezug unterschiedlicher Quellen geachtet.

8.1.2 Lesemethode

Die Arbeit mit einem handschriftlich geführten Lesetagebuch erwies sich als besonders hilfreich, um Inhalte auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder abrufen zu können. Mit fortschreitender Arbeit wurden die Literaturangaben im Lesetagebuch zunehmend präziser dokumentiert, da sich anfängliche Ungenauigkeiten als problematisch herausstellten und wiederholte Suchaktionen notwendig machten. Ebenso zeigte sich, dass die anfängliche Unordnung bei der Notierung von Erkenntnissen und Zitaten zu Verwirrung führte. Im Laufe der Arbeit entwickelte sich jedoch ein strukturiertes Vorgehen, das die Übersichtlichkeit und

Nachvollziehbarkeit deutlich verbesserte. Diese Entwicklung war nicht nur methodisch bedeutsam, sondern auch Ausdruck eines wachsenden wissenschaftlichen Verständnisses.

8.1.3 Hermeneutik

Die hermeneutische Methode bildete den interpretativen Rahmen meiner Arbeit. Die anfänglich tiefgründige Auseinandersetzung mit zentralen Begriffen war wesentlich für ein erstes grundlegendes Verständnis. Die Begriffe tauchten im weiteren Verlauf der Arbeit immer wieder in den Texten auf und wurden im Sinne des hermeneutischen Zirkels, dem Wechselspiel zwischen Teil und Ganzes, kontinuierlich weiter geschärft und in ihren jeweiligen Kontext eingebettet. Die vertiefte Beschäftigung mit diesen Begriffen hat sich als besonders lohnend erwiesen, da sie nicht nur das Verständnis vertiefte, sondern auch die argumentative Klarheit förderte.

Die Gefahr der subjektiven Verzerrung, die mit hermeneutischen Verfahren einhergeht, war dabei stets präsent. Um dem entgegenzuwirken, wurde versucht, die Interpretationen fundiert, transparent und nachvollziehbar zu begründen.

8.2 Reflexion des eigenen Lernprozesses

Die Arbeit an meiner Masterarbeit war ein intensiver und zugleich bereichernder Lernprozess. Zu Beginn fiel es mir schwer, das Thema klar zu fassen und eine präzise Forschungsfrage zu formulieren – ein Prozess, der viel Zeit und kritisches Nachdenken erforderte. Besonders der Austausch mit meiner Betreuungsperson war in dieser Phase eine wertvolle Unterstützung. Das Erstellen der Disposition half mir mein Vorhaben einzugrenzen und zu strukturieren. Durch diese detaillierte Auseinandersetzung konnte ich die anschließende Recherche gezielt und effizient angehen. Bei der vertieften Beschäftigung mit wissenschaftlicher Literatur konnte ich lernen, komplexe Inhalte zu strukturieren und sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Das Verfassen eigener Interpretationen auf Basis der theoretischen Kapitel stellte eine besondere Herausforderung dar, da mir fundierte und nachvollziehbare Argumentation sehr wichtig waren.

Der Schreibprozess war geprägt von Phasen der Unsicherheit, aber auch von Momenten des Stolzes, wenn einzelne Kapitel Gestalt annahmen. Ich habe gelernt, mit Rückschlägen umzugehen und meine Arbeitsweise flexibel anzupassen. Rückblickend habe ich mich durch die Masterarbeit nicht nur fachlich, sondern auch persönlich weiterentwickelt.

8.3 Ausblick

Die vorliegende Arbeit hat zentrale theoretische Grundlagen zur dialogischen Gestaltung im heilpädagogischen Alltag mit nonverbalen Kindern und Jugendlichen im Autismusspektrum

herausgearbeitet. Daraus ergeben sich verschiedene Ansatzpunkte für weiterführende Forschung:

- Empirische Untersuchung dialogischer Mikroprozesse (z.B. Blickkontakt, geteilte Aufmerksamkeit, affektive Abstimmung) im schulischen Alltag
- Analyse der Beiträge anderer schulischer Akteure (z.B. pädagogische Assistenz, Mitschülerinnen und Mitschüler) zur Gestaltung dialogischer Räume
- Kritische Auseinandersetzung mit Integrations- und Separationsmodellen im Hinblick auf die Qualität und Häufigkeit dialogischer Angebote
- Erforschung des Dialogaufbaus bei Kindern und Jugendlichen im Autismusspektrum mit funktioneller Sprache – insbesondere im Spannungsfeld zwischen sprachlicher Ausdrucksfähigkeit und sozialer Resonanz
- Entwicklung und Erprobung von Schulungsangeboten für pädagogisches Personal
- Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dialogischen Möglichkeiten und fremd- und selbstverletzendem Verhalten

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Hermeneutischer Zirkel (Danner, 2006)	15
Abbildung 2: Soziologie der Wechselwirkung (Schroer, 2022, S. 82).....	17
Abbildung 3: Modell der Signalübertragung von Shannon und Weaver (Blanz, 2014, S. 16).....	19
Abbildung 4: Schema von Carroll und anderen in Hörmann (1970, S.19)	19
Abbildung 5: Übersicht analoger Modalitäten (Plate, 2021, S. 23).....	21
Abbildung 6: Beziehung-Dialog-Bindung nach Horsch und Scheele (Horsch, 2010).....	48
Abbildung 7:Raum-Zeit-Modell eines gemeinsamen Möglichkeitsraums als emergente Qualität kooperativer Prozesse (Feuser, 2013, S. 289)	50
Abbildung 8: Die gelungene Stunde: Das Resonanzdreieck nach Rosa (eigene Darstellung)	51
Abbildung 9: Entwicklungsverläufe von Menschen mit ASS und ohne ASS (Kamp-Becker & Bölte, S. 49).....	55
Abbildung 10: Der Kreislauf der Kommunikation (Mall, 2003)	63
Abbildung 11: Einfaches Diagramm zur Veranschaulichung von Wechselseitigkeit (Turn-taking) (Hewett, 2023, S. 45).....	65

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Auszüge aus dem Aargauer Lehrplan Volksschule	9
Tabelle 2: Auszug aus Anwendung des Lehrplan 21	10
Tabelle 3: Diagnostische Kriterien für die Autismus-Spektrum-Störung nach DSM-V (gekürzt und sinngemäss) (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 17).....	32
Tabelle 4: Subtypen der Autismus-Spektrum-Störung nach ICD-11 (Eckert, 2021, S. 22)	33

11 Literaturverzeichnis

Aargau, K. (2018, Juni 27). Aargauer Lehrplan Volksschule. Zugriff am 13.3.2024. Verfügbar unter:

<https://ag.lehrplan.ch/index.php>

Abercrombie, D. (1968). Paralanguage. *International Journal of Language & Communication*

Disorders, 3(1), 55–59. <https://doi.org/10.3109/13682826809011441>

APA (American psychiatric association). (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders:*

DSM-5™ (5th ed. [2nd printing]). Washington, D.C: APA.

Arfelli Galli, A. (2017). Daniel Stern's Developmental Psychology and its Relation to Gestalt

Psychology. *Gestalt Theory*, 39(1), 54–63. <https://doi.org/10.1515/gth-2017-0001>

Bach, S. (2013). *Autismus: Struktur und Verlauf Tiefgreifender Entwicklungsstörungen: eine*

systemtheoretische Betrachtung. Frankfurt a.M: P. Lang.

Bauer, J. (2010). *Warum ich fühle, was du fühlst: intuitive Kommunikation und das Geheimnis der*

Spiegelneurone (15. Aufl.). München: Heyne.

Bergmann-Mausfeld, G. (2000). Empathie und Resonanz. *Forum der Psychoanalyse*, 16(3), 204–213.

<https://doi.org/10.1007/s004510000059>

Blanz, M. (2014). Definitorische und deskriptive Aspekte von Kommunikation. In M. Blanz, A. Florack &

U. Piontkowski (Hrsg.), *Kommunikation - Eine interdisziplinäre Einführung*. Stuttgart:

Kohlhammer Verlag. Zugriff am 29.1.2025. Verfügbar unter: <https://slsp->

[zph.primo.exlibrisgroup.com](https://slsp-zph.primo.exlibrisgroup.com)

Breyer, T. & Pfänder, S. (2017). Resonanz, Rhythmus und Synchronisierung; Interdisziplinäre

Perspektiven. In T. Breyer, M.B. Buchholz, A. Hamburg, S. Pfänder & E. Schumann (Hrsg.),

Resonanz - Rhythmus - Synchronisierung (S. 9–29). Bielefeld: transcript.

Brüsemeister, T. (2013). *Soziologie in pädagogischen Kontexten: Handeln und Akteure* (Lehrbuch).

Wiesbaden: Springer VS.

Buber, M. (1984). *Das dialogische Prinzip* (Lambert Schneider Taschenbücher) ([5., durchges. Aufl.]). Heidelberg: Lambert Schneider.

Danner, H. (2006). *Methoden geisteswissenschaftlicher Pädagogik: Einführung in Hermeneutik, Phänomenologie und Dialektik* (5th, Revised, Enlarged ed. Auflage). Stuttgart: utb GmbH.
<https://doi.org/10.36198/9783838509471>

Dawson, G., Meltzoff, A. N., Osterling, J., Rinaldi, J. & Brown, E. (1998). Children with Autism Fail to Orient to Naturally Occurring Social Stimuli. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 28(6), 479–485. <https://doi.org/10.1023/A:1026043926488>

Dornes, M. (1997). *Der kompetente Säugling: die präverbale Entwicklung des Menschen* (Fischer Taschenbücher 11263. Geist und Psyche). Frankfurt a.M: Fischer Taschenbuch Verlag.

Duranti, A. (2010). Husserl, intersubjectivity and anthropology. *Anthropological theory*, 10(1–2), 16–35. London, England: SAGE Publications. <https://doi.org/10.1177/1463499610370517>

Eberhardt-Juchem, M. (2023). Sprach- und Kommunikationsentwicklung bei Autismus einschließlich Besonderheiten der Sprache und Kommunikation bei Autismus. In C. Lindmeier, S. Sallat & K. Ehrenberg (Hrsg.), *Sprache und Kommunikation bei Autismus*. Kohlhammer Verlag.

Eckert, A. (2021). *Autismus in Kindheit und Jugend: Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz* (HfH-Reihe 40). Bern: Edition SZH/CSPS.

Feuser, G. (2009). Was braucht der Mensch? Reflexionen zu Grundfragen der Integration für Josef Fragner. *Behinderte Menschen*, (6), 19–35.

Feuser, G. (2013). Die „Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand“ - ein Entwicklung induzierendes Lernen. In G. Feuser & J. Kutscher (Hrsg.), *Entwicklung und Lernen*. W. Kohlhammer GmbH.
<https://doi.org/10.17433/978-3-17-024021-6>

Feuser, G. (2014). Autismus. In G. Feuser, B. Herz & W. Jantzen (Hrsg.), *Emotion und Persönlichkeit* (S. 91–125). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-026934-7>

- Feuser, G. (2021a). Kommunikationsbasierte Kooperationen und Inklusion - Begründungszusammenhänge. Zugriff am 10.1.2025. Verfügbar unter: <https://www.georg-feuser.com/wp-content/uploads/2021/11/Feuser-G.-Kommunikationsbasierte-Kooperation-und-Inklusion-Begr%C3%BCndungszusammenh%C3%A4nge-15-10-2021.pdf>
- Feuser, G. (2021b, März 10). Typische Merkmale der Autism-Spectrum-Disorder - Fragen der Abklärung. Gehalten auf der Fortbildung Verein Spektralkräfte - Netzwerk Autismus Konstanz, Konstanz. Zugriff am 18.7.2025. Verfügbar unter: <https://www.georg-feuser.com/wp-content/uploads/2021/03/Feuser-Merkmale-des-autistischen-Formenkreises-Fragen-der-Abkl%C3%A4rung-10-03-2021.pdf>
- Franzenburg, G. (2022, März 9). Intersubjektivität. *socialnet.de*. Lexikon, . Zugriff am 21.3.2025. Verfügbar unter: <https://www.socialnet.de/lexikon/Intersubjektivitaet>
- Frei, R. (2023). Grundlagen wissenschaftliches Schreiben - Kapitel 01: Lesemethoden. Gehalten auf der Kurse und Workshops, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Freire, P. (1972). *Pädagogik der Unterdrückten* (2. Aufl.,.). Stuttgart: Kreuz-Verlag.
- Fuchs, T. (2016). *Das Gehirn - ein Beziehungsorgan* (5., aktualisierte und erweiterte Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Fuchs, T. (2021). Intersubjektivität. *Randzonen der Erfahrung: Beiträge zur phänomenologischen Psychopathologie* (1. Auflage, Band 9, S. 215–296). Germany: Verlag Karl Alber. <https://doi.org/10.5771/9783495823712-215>
- Funke, K. (2010). *Paulo Freire: Werk, Wirkung und Aktualität* (Interaktionistischer Konstruktivismus 9) (1st, New ed. Auflage). Münster: Waxmann.
- Giese, R. (2017). Kernsymptome im Kleinkindalter. In M. Noterdaeme, K. Ullrich & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS)* (S. 51–61). W. Kohlhammer GmbH. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-026849-4>

- Haeblerlin, U. P. D. (2005). *Grundlagen der Heilpädagogik: Einführung in eine wertgeleitete erziehungswissenschaftliche Disziplin* (1st ed.). Stuttgart: utb GmbH.
- Hartmann, H. (2011). *Erweiterte Aufmerksamkeits-Interaktions-Therapie - AIT: kleines Lehrbuch der modernen Autismus-Therapie mit dialogischem Schwerpunkt*. Tübingen: dgvt-Verlag.
- Hartung, J. & Kosfelder, J. (2019). *Sozialpsychologie* (4.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Hewett, D. (Hrsg.). (2023). *Handbuch Intensive Interaction*. (L. Grans-Wermers, F. Hansen & S. Klug, Übers.). Karlsruhe, Baden: Loeper Karlsruhe.
- Hollenweger, J. & Bühler, A. (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen: verabschiedet von der Plenarversammlung der Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz am 14. Mai 2019*. (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz (DVK), Hrsg.). Luzern: Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz.
- Hörmann, H. (1970). *Psychologie der Sprache* ([Aufl.1970], verb.Neudruck.). Berlin u.a: Springer-Verlag.
- Horn, A. & Rosa, H. (2024). Resonanz als Beziehungsmodus in der Psychotherapie. *Psychotherapie-Wissenschaft*, 14(1), 37–41. <https://doi.org/10.30820/1664-9583-2024-1-37>
- Horsch, U. (2010). Frühe Erziehung hörgeschädigter Kinder als dialogisch fundierten Bildungsprozess begreifen. *Frühförderung interdisziplinär*, 29(2), 73–81. Ernst Reinhardt Verlag.
- Horsch, U. & Bischoff, S. (Hrsg.). (2008). *Bildung im Dialog*. Heidelberg: Median-Verlag.
- Hurwitz, S. & Watson, L. R. (2016). Joint attention revisited: Finding strengths among children with autism. *Autism : the international journal of research and practice*, 20(5), 538–550. London, England: SAGE Publications. <https://doi.org/10.1177/1362361315593536>

- Iben, G. (2002). Dialogisches im Universitätsalltag. In B. Warzecha (Hrsg.), *Zur Relevanz des Dialogs in Erziehungswissenschaft, Behindernspädagogik, Beratung und Therapie* (S. 261–269). Hamburg: LIT Verlag Münster.
- Kamp-Becker, I. & Bölte, S. (2021). *Autismus* (utb 3567 Psychologie, Pädagogik) (3., vollständig überarbeitete Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Karmasin, M. & Ribing, R. (2019). *Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten* (10th, Revised ed. Auflage). Stuttgart: utb GmbH. <https://doi.org/10.36198/9783838553139>
- Kessel, B. (2022). Im Dialog bleiben. *Zeitschrift für Transaktionsanalyse*, 39(4), 263–281.
- Kloubert, T. (2021). Zu Martin Bubers Gedanken über Dialog und Bildung. In R. Wenrich & P. Knebel (Hrsg.), *Dialoge - Dialogues* (S. 147–158). München: kopaed verlagsgmbh.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (6. Auflage.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Liegle, L. (2017). *Beziehungspädagogik: Erziehung, Lehren und Lernen als Beziehungspraxis* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Lück, H. E. (2022). Spitz, René A. im Dorsch Lexikon der Psychologie. Zugriff am 1.4.2025. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/spitz-rene-a>
- Mall, W. (2003). Basale Kommunikation - ein Beitrag der Heilpädagogik zur Behandlung schwerst beeinträchtigter Menschen. *Zeitschrift für Physiotherapeuten*, 8(55), 1342–1346.
- Mall, W. (2008). *Kommunikation ohne Voraussetzungen mit Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen: ein Werkheft* (Edition S) (6., überarb. Aufl.). Heidelberg: Winter.
- Miller, V. (2015). Resonance as a Social Phenomenon. *Sociological Research Online*, 20(2), 58–70. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.5153/sro.3557>

- Müller, C. (2013). *Entwicklungsorientierte Diagnostik und Förderung von Kommunikation und Sprache bei minimal verbalen Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung*. Bielefeld: Universität Bielefeld.
- Müller, C. (2023). Kommunikationsförderung und Sprachanbahnung bei minimal verbalen Kindern im Autismus-Spektrum: Entwicklungsorientierte Diagnostik und Förderplanung. In C. Lindmeier, S. Sallat & K. Ehrenberg (Hrsg.), *Sprache und Kommunikation bei Autismus* (S. 177–197). Kohlhammer Verlag.
- Müller, C. M. (2007). Zentrale Kohärenz bei Menschen mit Autismus - Aktuelle Befunde zur visuellen Wahrnehmung. *Heilpädagogik online*, 6(2), 3–23.
- Mundy, P., Sullivan, L. & Mastergeorge, A. M. (2009). A parallel and distributed-processing model of joint attention, social cognition and autism. *Autism Research: Official Journal of the International Society for Autism Research*, 2(1), 2–21. <https://doi.org/10.1002/aur.61>
- Pallitsch, L. (2023). Dialog. In M. Huber & M. Döll (Hrsg.), *Bildungswissenschaft in Begriffen, Theorien und Diskursen* (S. 99–106). Wiesbaden: Springer VS.
- Papoušek, M. (1994). *Vom ersten Schrei zum ersten Wort: Anfänge der Sprachentwicklung in der vorsprachlichen Kommunikation* (Psychologie Forschung). Bern: H. Huber.
- Papoušek, M. (2006). Adaptive Funktionen der vorsprachlichen Kommunikations- und Beziehungserfahrungen. *Frühförderung interdisziplinär*, 25(1), 14–25.
- Pfeifer, W. (2025). Etymologisches Wörterbuch des Deutschen (1993), digitalisiert und von Wolfgang Pfeifer überarbeitete Version im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache. *Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache*. Zugriff am 27.2.2025. Verfügbar unter: <https://www.dwds.de/wb>
- Plate, M. D. (2021). *Grundlagen der Kommunikation: Gespräche effektiv gestalten* (3rd, Enlarged ed. Auflage). Stuttgart: utb GmbH. <https://doi.org/10.36198/9783838556499>

- Poustka, L., Rehm, A., Holtmann, M., Bock, M., Böhmert, C. & Dziobek, I. (2010). Dissoziation von kognitiver und affektiver Empathie bei Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen. *Kindheit und Entwicklung*, 19(3), 177–183. Hogrefe Verlag Göttingen.
<https://doi.org/10.1026/0942-5403/a000022>
- Reimann, B. (1993). *Im Dialog von Anfang an: die Entwicklung der Kommunikations- und Sprachfähigkeit in den ersten drei Lebensjahren*. Neuwied: H. Luchterhand.
- Reuther, B. (2014). Intersubjectivity, Overview. *Encyclopedia of Critical Psychology* (S. 1001–1005). Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5583-7_459
- Robarts, J. (2024). Remembering Colwyn Trevarthen (1931–2024). *British journal of music therapy (London, England : 1995)*, 38(2), 152–155. London, England: SAGE Publications.
<https://doi.org/10.1177/13594575241283923>
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Bern: Hogrefe.
<https://doi.org/10.1024/86223-000>
- Rosa, H. (2024). *Resonanz: eine Soziologie der Weltbeziehung* (8.). Berlin: Suhrkamp.
- Rosa, H. & Endres, W. (2016). *Resonanzpädagogik: wenn es im Klassenzimmer knistert* (2. Auflage / mit einem Nachwort von Reinhard Kahl.). Weinheim: Beltz.
- Ruiner, C. & Bardmann, M.-M. (2024). *Soziologie: Theorien, Methoden und Teildisziplinen* (1. Auflage, Band 6073). Stuttgart: utb GmbH. <https://doi.org/10.36198/9783838560731>
- Schmitz, P. & Weiss, P. (2024). Resonanz und Hochschuldidaktik – Schnittpunkte und Synergien. *Zeitschrift für Hochschulentwicklung*, 19(4), 201–222. Forum Neue Medien in der Lehre Austria. <https://doi.org/10.21240/zfhe/19-4/11>
- Schroer, M. (2022). *Soziologische Theorien: Von den Klassikern bis zur Gegenwart* (2.). Stuttgart, Germany: utb GmbH. <https://doi.org/10.36198/9783838588063>

Schumacher, K. (2004). *Musiktherapie und Säuglingsforschung: Zusammenspiel : Einschätzung der Beziehungsqualität am Beispiel des instrumentalen Ausdrucks eines autistischen Kindes.*

Frankfurt am Main: Lang.

Schwarz, K. (2020). *Autismusbilder: Zur Geschichte der Autismusforschung.* (1. Auflage.). Weinheim: Beltz Juventa.

Spitz, R. A. (1957). *Nein und Ja: die Ursprünge der menschlichen Kommunikation* (Psyche. Beihefte 1957). Stuttgart: E. Klett.

Spitz, R. A. (1976). *Vom Dialog: Studien über den Ursprung der menschlichen Kommunikation ...* (Konzepte der Humanwissenschaften). Stuttgart: E. Klett.

Spitz, R. A. (1985). *Vom Säugling zum Kleinkind: Naturgeschichte der Mutter-Kind-Beziehungen im ersten Lebensjahr* (Standardwerke der Psychoanalyse) ([8. Aufl.]). Stuttgart: Klett-Cotta.

Theunissen, G. (2014). *Menschen im Autismus-Spektrum: verstehen, annehmen, unterstützen* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Trevarthen, C. & Aitken, K. J. (2001). Infant Intersubjectivity: Research, Theory, and Clinical Applications. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 42(1), 3–48.

<https://doi.org/10.1111/1469-7610.00701>

Trevathen, C. (2012). Intersubjektivität und Kommunikation. In O. Braun & U. Ludtke (Hrsg.), *Sprache und Kommunikation*. Kohlhammer Verlag.

Vivanti, G., Trembath, D. & Dissanayake, C. (2014). Mechanisms of Imitation Impairment in Autism Spectrum Disorder. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 42(8), 1395–1405.

<https://doi.org/10.1007/s10802-014-9874-9>

Vogele, K. (2014). Exekutive Funktionen (Schulpädagogik). In G. Theunissen, W. Kulig, V. Leuchte & H. Paetz (Hrsg.), *Handlexikon Autismus-Spektrum: Schlüsselbegriffe aus Forschung, Theorie, Praxis und Betroffenen-Sicht* (S. 132–133). Stuttgart: Kohlhammer.

Watzlawick, P., Beavin, J. H. & Jackson, D. D. (2017). *Menschliche Kommunikation: Formen, Störungen, Paradoxien* (Klassiker der Psychologie) (13., unveränderte Auflage.). Bern: Hogrefe.